

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Studiengang Sonderpädagogik

Masterarbeit

Mengenbilder im digitalen Mathematikunterricht

Partizipative Entwicklung einer inklusiven Lern-App
mithilfe von Educational-Design-Research

Eingereicht von: Fabienne Tettamanti

Begleitung: Roman Manser

Datum der Abgabe: Juni 2022

Für Opa

ABSTRACT

Die vorliegende Masterarbeit hat die Notwendigkeit innovativer und forschungsbasierter Lehrmittelentwicklung zum Gegenstand. Im Fokus steht dabei die vorbereitende Forschungsphase des Projekts Mambio, welches anhand der Methode Educational-Design-Research partizipativ entwickelt werden soll. Ziel ist die Entwicklung einer inklusiven Lern-App für den mathematischen Anfangsunterricht. Das Einzigartige daran ist der Einsatz von Mengenbildern anhand von zwei Systemen: die Kraft der Fünf für neurotypische Nutzer*innen und das mathldr-System für Schüler*innen mit vermindertem Aufmerksamkeitsumfang. Analysiert und ausgewertet wurden sowohl analoge als auch digitale Lehrmittel und Lernmaterialien. Die relevanten didaktischen Aspekte, die während der vorbereitenden Forschungsphase herausgearbeitet wurden, werden für die Weiterentwicklung des inklusiven Projekts Mambio genutzt.

INHALTSVERZEICHNIS

0. Abkürzungsverzeichnis	1
1. Einleitung und Problemstellung	2
2. Bisheriger Forschungs- und Entwicklungsstand	4
2.1. <i>Simultandysgnosie bei Trisomie 21 und Dyskalkulie</i>	4
2.1.1. Die Messung der Aufmerksamkeit	5
2.1.2. Aufmerksamkeitsbesonderheiten bei Trisomie 21	6
2.1.3. Aufmerksamkeitsbesonderheiten bei einer Dyskalkulie	7
2.2. <i>Mengenbilder mit Fünferbündelung</i>	7
2.3. <i>Rechnen lernen</i>	9
2.4. <i>Die Grenzen der (Kraft der Fünf)</i>	14
2.5. <i>Barrierefreie Mengendarstellungen des mathildr-Systems</i>	15
2.5.1. Mengenbilder aus Paaren	16
2.6. <i>Verfügbare Lernmaterialien mit mathildr-Mengenbildern</i>	16
2.7. <i>Arbeit mit dem mathildr-System</i>	20
2.7.1. Einführung	20
2.7.2. Schülerin S	20
2.7.3. Schüler J	24
2.7.4. Schülerin E	25
2.7.5. Fazit	26
3. Educational-Design-Research (EDR) als wissenschaftliche Methode zur partizipativen Entwicklung von Lernmaterialien	27
3.1. <i>Notwendigkeit partizipativer Unterrichtsentwicklung</i>	27
3.2. <i>Prinzipien der Methode EDR</i>	28
4. EDR-Projekt Mambio	30
4.1. <i>Identifizierung verschiedener Projektphasen</i>	31
5. Vorbereitende Forschungsphase	32
5.1. <i>Analyse vorhandener Lernmaterialien</i>	33
5.1.1. Analoge Schweizer Lernmaterialien für den mathematischen Anfangsunterricht	33
5.1.2. Analoge Deutsche Lernmaterialien für den mathematischen Anfangsunterricht	35
5.1.3. Fazit zu den analogen Lernmaterialien	37
5.1.4. Mathematische Lern-Apps und -spiele	38
5.1.5. Analyse von Mathe-Apps auf dem Markt	38
5.1.6. Anton	39
5.1.7. Sofaheld und Sofatutor	46

5.1.8. SplashLearn.....	51
5.1.9. Fazit zu den Lern-Apps und -Spielen.....	61
5.2. Mengendarstellungen im inklusiven Unterricht	62
5.3. Kriterien zur Gestaltung des neuen Lernmaterials.....	63
6. Diskussion.....	64
7. Fazit und Ausblick	67
8. Verzeichnisse	68
8.1. Abbildungsverzeichnis.....	68
8.2. Tabellenverzeichnis.....	69
9. Literaturverzeichnis	70
10. Anhang	73
10.1. Tabelle: Aufbau Lektionen mit S.....	73
10.2. Tabelle: Aufgabentypen.....	75
10.3. Jahresplanung (Mathematik 1 Primarstufe)	86
10.4. Leiterli-Spiel	87

0. ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS

bzgl.	-	bezüglich
bzw.	-	beziehungsweise
IF	-	Integrative Förderung
KdF	-	Kraft der Fünf
o. g.	-	oben genannt
SHP	-	Schulische Heilpädagogin / Schulischer Heilpädagoge
SuS	-	Schülerinnen und Schüler
usw.	-	und so weiter
vgl.	-	vergleiche
z. B.	-	zum Beispiel

1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG

Mathematik löst als Begriff teilweise Faszination aus, teils aber auch Erinnerungen an unangenehme Situationen in der Schulzeit. Häufig kommt es vor, dass Kinder bereits im Grundschulalter vor mathematischen Inhalten zurückschrecken. Sie sind für diese Kinder schwierig, anstrengend, kompliziert und unlogisch. Sie finden keinen Zugang und in einigen Familien werden diese Abneigungen mit der elterlichen Erklärung ‹Ich war auch immer schlecht in Mathe› plausibel erklärt. Eine solche Grundhaltung kann Kinder darin bestärken, dass es keinen Grund gibt, sich auf die Thematik einzulassen. Ein Teufelskreis beginnt und Mathematiklektionen werden zur Quälerei. Versuche, gegen allfällige Mathematikschwächen vorzugehen, sind vielfältig, sie reichen von zusätzlichem Förderunterricht in der Schule über Nachhilfe, Mathe-Apps, Belohnungen für gute Noten bis hin zu erhöhtem Druck. Diese Massnahmen sind zeitintensiv, teuer oder oft nur begrenzt erfolgreich. Es stellt sich die Frage, warum dieses Problem nicht von den Wurzeln aus angegangen wird. Der Fokus sollte auf dem mathematischen (Anfangs-)Unterricht sowie auf den dort genutzten Lernmaterialien liegen.

Aktuell verfügbare Lehrmittel des mathematischen Anfangsunterrichts werben damit, dass sie inklusiv und für alle Schüler*innen einsetzbar sind. Zusätzlich zum ‹Arbeitsheft› für die durchschnittlich lernenden, neurotypischen SuS gibt es häufig Förder- oder Forderhefte für Schüler*innen mit besonderem Förder- bzw. Forderbedarf, welche die Individualisierung des Unterrichts unterstützen sollen. Die individuellen Unterschiede des Lernstandes der Kinder beim Übertritt in die erste Klasse sind einschneidend. Einige Schüler*innen bewegen sich bereits mit Sicherheit im Zwanziger-Zahlenraum, während andere Mühe haben, die Zahlen von 1 bis 10 zu erkennen bzw. die Menge hinter dem Begriff zu erfassen. Ein besonderes Augenmerk soll auf die Mengendarstellung gelegt werden. Alle der bis anhin von der Autorin untersuchten Lernmaterialien für den mathematischen Anfangsunterricht in der Schweiz und in Deutschland arbeiten mit einer Mengendarstellung, die ‹Kraft der Fünf› (auch KdF). Hierbei wird mit der Fünferbündelung, meist in Zehner- und Zwanziger-Feldern gearbeitet. Dies erscheint auf den ersten Blick als eine sinnvolle und anschauliche Lösung, um allen SuS die für sie notwendige Strategie zu ermöglichen. Wird der Fokus aber bewusst darauf gesetzt, dass es auch SuS gibt, die einen vom neurotypischen Kind abweichenden Aufmerksamkeitsumfang haben, werden die Grenzen der ‹Kraft der Fünf› deutlich.

Die Erkenntnisse aus der Studie von Zimpel und Rieckmann (2020) mit Menschen mit Trisomie 21 sind augenöffnend. Personen, die eine sogenannte ‹Simultandysgnosie› (vgl. Kapitel 2.1., S. 4–7) haben, können nicht die üblichen vier Elemente verarbeiten wie neurotypische Menschen, sondern nur zwei bis drei. Die ‹Kraft der Fünf› baut jedoch darauf auf, dass

die Schüler*innen, die das Prinzip zum Rechnen verwenden, vier Elemente verarbeiten können. Nur dann ist es möglich, Mengen im Zehner- und Zwanzigerfeld zu erfassen ohne abzuzählen und in einem nächsten Schritt innere Bilder entwickeln zu können. Nur wer innere Bilder entwickelt hat, kann mathematische Operationen im Kopf lösen. Zur Realität an deutschsprachigen Schulen gehört, dass im inklusiven Unterricht für alle das gleiche mathematische Werkzeug eingesetzt wird, dessen Struktur ungeeignet für gewisse Lerntypen ist. Die Folgen sind viel Frust und wenig nachhaltiger Lernerfolg.

Schüler*innen, die bei Rechnungen im Zehnerraum stagnieren, da sie trotz Hilfsmitteln, die auf der Kraft der Fünf aufbauen, nur zählend rechnen, entwickeln eine Mathematikunlust oder Verweigerungsstrategien. Häufig wird zu lange an den unpassenden Hilfsmitteln festgehalten und jahrelang damit geübt, obwohl bei der Handhabung deutlich wird, dass diese nicht an die Voraussetzungen des Kindes angepasst sind. Torben Rieckmann hat als Antwort auf dieses Problem das mathidr-Programm entwickelt. Die Mengen werden in Zweierbündelungen dargestellt und sind deshalb auch für Menschen mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang von zwei bis drei Elementen geeignet. Das flächendeckende Vorkommen der Systeme, die basierend auf der Kraft der Fünf funktionieren, macht es schwierig, dass sich neue Errungenschaften, z. B. das mathidr-Programm durchsetzen. Ein umfassendes Verständnis für unterschiedliche Lerntypen, Lernwege sowie Fachwissen in Bezug auf die Herangehensweisen im Unterricht sind unumgänglich. Unterricht, der für alle Schüler*innen die gleichen Aufgaben und Systeme anbietet, ist ein veralteter und sicherer Weg, die intrinsische Motivation eines wesentlichen Teils der Klasse auszulöschen. Die Möglichkeit, flexibel auf verschiedene Systeme zurückgreifen zu können, damit ein Kind ein für seinen Aufmerksamkeitsumfang passenden Umgang lernt, öffnet nicht nur ihm, sondern auch den Lehrpersonen neue Türen. Ausgehend von der erweiterten Möglichkeit der Mengendarstellung im mathematischen Anfangsunterricht wird eine Lern-App für Schüler*innen der ersten Klasse konzipiert. Die vorbereitende Forschungsphase des EDR-Projekts Mam-bio stellt den Hauptgegenstand der vorliegenden Masterarbeit dar und wird von der folgenden Frage geleitet:

«Welche didaktischen Aspekte sollten bei der partizipativen Entwicklung eines inklusiven Lehrmittels für den mathematischen Anfangsunterricht mithilfe des EDR-Programms berücksichtigt werden?»

Die vorliegende Masterarbeit bildet eine Brücke zwischen bisherigen Erfahrungen im Berufsalltag sowie aktuell verfügbaren Lernmaterialien und nimmt Bezug auf die Arbeit mit Kindern mit einem nicht neurotypischen Aufmerksamkeitsumfang. Es soll aufgezeigt werden, wie prekär die aktuelle Situation in der Bildungslandschaft in Deutschland und in der

Schweiz ist. Themen wie Inklusion, individualisierter Unterricht sowie sinnvolle Hilfsmittel und Lernmaterialien stehen im Zentrum der Betrachtung. Anhand von Beispielen wird herausgearbeitet, warum in diesen Bereichen noch massgebliche Veränderung notwendig ist. Hierbei wird ein Bezug zur realen Arbeit mit Kindern hergestellt und aufgezeigt, wie relevant es ist, Lernen und Lehren agil und positiv zu gestalten, um möglichst nachhaltige Lernerfolge zu erzielen. Eine Analyse von Lernmaterialien und Lern-Apps verschafft Leser*innen einen vertieften Einblick in die Ausgangslage für die Arbeit am Projekt Mambio sowie die fundierte Auseinandersetzung mit relevanten Themen innerhalb der vorbereitenden Forschungsphase.

2. BISHERIGER FORSCHUNGS- UND ENTWICKLUNGSSTAND

Im vorliegenden Kapitel stehen relevante Forschungsergebnisse und Entwicklungen bezüglich des Projekts im Fokus, welches dieser Arbeit zugrunde liegt. Die daraus abgeleiteten Erkenntnisse bilden die Basis für eine theoriebasierte Reflexion des Prozesses. Argumentiert wird in diesem Abschnitt mit Bezug auf die Dissertation von Torben Rieckmann, Vorlesungen des Bereichs Sonderpädagogik der Universität Hamburg, sowie vertiefende Literatur. Nach Zimpel (2016, S. 100) beinhaltet «Neurodiversität» «die Anerkennung der menschlichen Vielfalt funktionierender Nervensysteme als gleichberechtigte Lebensformen, die neurotypische Variante natürlich eingeschlossen». Hieran anknüpfend soll dargestellt werden, was die treibende Kraft des Projektes Mambio ist. Die Simultanerfassung wird als Begriff unter der Herausarbeitung erklärt, weshalb dieser Verarbeitungsvorgang nicht bei allen Menschen gleich abläuft und wie damit umgegangen werden soll. Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass Mengenbilder dem Kind dazu verhelfen, das Kopfrechnen zu erlernen. Durch sie können Anzahlen im Kopf geordnet vorgestellt werden. Anhand dieser zuerst mechanischen und danach gedanklichen Nutzung des Systems gelingt es dem Kind, Additionen und Subtraktionen im Zahlenraum bis zwanzig im Kopf auszurechnen. Kinder sind verschieden und lernen unterschiedlich. Dieser Teil der Arbeit soll dazu beitragen, das Verständnis dafür zu erhöhen, warum das System der Kraft der Fünf als Hilfsmittel für den inklusiven mathematischen Anfangsunterricht nicht ausreicht.

2.1. SIMULTANDYSGNOSIE BEI TRISOMIE 21 UND DYSKALKULIE

Wie in der Einleitung beschrieben, ist es notwendig, sich vertiefend mit den Lernvoraussetzungen der Schüler*innen auseinanderzusetzen, um ihnen passendes Lernmaterial anbieten zu können. Sinnvoll durchdachte und bewährte Mittel helfen nicht zwangsläufig allen Kindern beim Erlernen grundlegender Kompetenzen des mathematischen Anfangsunterrichts. Dieses Kapitel hat deshalb Aufmerksamkeitsbesonderheiten zum Gegenstand. Es

soll aufgezeigt werden, wie die Aufmerksamkeit früher gemessen wurde, wie sich die Methodik bis heute verändert hat und welche Schlüsse aus den Messergebnissen gezogen werden können.

2.1.1. DIE MESSUNG DER AUFMERKSAMKEIT

Die Messung der Aufmerksamkeit hat über die Jahre Forschende interessiert. Im Folgenden wird in Anlehnung an Rieckmann (2022) der Verlauf der bisherigen Ansätze dargestellt. Ausgehend von einer Messung anhand einer Buchstabentafel, die mittig zentriert betrachtet werden sollte, hat Wilhelm Wundt ermittelt, wie viele Buchstaben darum herum identifiziert werden können. Als Ergebnis dieser Experimente legte Wundt (1911) fest, dass eine Anzahl von 6 nicht überschritten wurde und deshalb als Konstante der Aufmerksamkeit verstanden werden kann. Kaufmann, Lord, Reese und Volkmann (1949) entschieden sich für ein Experiment, bei dem Punktzahlen für 200 ms auf eine Leinwand projiziert wurden. Bei ihren Untersuchungen wurden Mengen bis zu sechs Punkten sicher erkannt, während ab sieben Punkten die Fehlerquote zunahm. Miller (1956) prägte den Begriff *«the magical number seven»* (Miller, 1956, S. 98) und legte die Grenze der Simultanerfassung bei 7 *«Chunks»* fest. Trick und Pylyshyn (1994) passten diese Grenze nach unten an und meinten, dass mehr als vier Einheiten gezählt werden müssen. Deheane und Cohen (1994) zeigten den Untersuchungspersonen, wie Kaufmann et al., für 200 ms eine Punktzahl und beschrieben, dass die Erkennung bis drei Elementen sicher war, bei vier fehleranfälliger wurde und bei fünf bereits eine doppelt so hohe Fehlerquote vorlag. Die Meta-Studie von Cowen (2000) prägte den Ausdruck *«the magical number 4»*. Seine Ergebnisse zur Grenze der Simultanerfassung bei der Anzahl *«vier»* wurden u. a. von Schneider und Deubel (2001) bestätigt. Folglich liegt der durchschnittliche Aufmerksamkeitsumfang einer neurotypischen Person bei vier Elementen oder Chunks. Da Zimpel (2016) jedoch in seiner Arbeit mit Menschen mit Trisomie 21 feststellte, dass jene Mengen mit drei oder vier Elementen nicht simultan erfassen, sondern abzählen, initiierte er eine Untersuchung des Aufmerksamkeitsumfangs von Personen mit Trisomie 21.

Die Studie, deren Ergebnisse von Zimpel und Rieckmann (2020) veröffentlicht wurde, wurde folgendermassen aufgebaut: Gearbeitet wurde mit einer Gruppe von 194 Untersuchungspersonen mit Trisomie 21 sowie einer Kontrollgruppe von 280 Menschen ohne Trisomie 21. In einer Voruntersuchung wurde sichergestellt, dass alle Teilnehmer*innen einen entwickelten Zahlbegriff nach Piaget aufwiesen (vgl. auch Moser Opitz, 2008, S. 33). Die Zeitspanne der gezeigten Menge wurde auf genau 250 ms eingegrenzt, da dies als bewährte wissenschaftliche Methode für die Ermittlung des Aufmerksamkeitsumfangs gilt. Die Untersuchungspersonen konnten während der Untersuchung selbständig entscheiden, wie

lange die Pause zwischen den einzelnen Aufgaben dauern sollte. Die Art der Antwortausgabe konnte sowohl verbal erfolgen als auch durch das Eintippen der Zahl in einen Computer oder das Zeigen der Zahl auf einer Zahlentafel. Jedes Bild wurde nur einmal gezeigt, die Zeit für die Antworteingabe war nicht eingeschränkt. Allen Untersuchungspersonen wurden Strichreihen mit unterschiedlich vielen Strichen und verschiedenen grossen Abständen gezeigt.

ABBILDUNG 1: BEISPIEL FÜR MÖGLICHE STRICHREIHEN

Es wurden insgesamt 28 dieser Abbildungen mit unterschiedlichen Anzahlen an Strichen gezeigt, wobei diese zwischen einem und neunzehn Strichen variierten. Die Ergebnisse sollen im nächsten Kapitel erörtert werden.

2.1.2. AUFMERKSAMKEITSBESONDERHEITEN BEI TRISOMIE 21

Bereits im Jahr 2013 beschäftigte sich André Zimpel mit Aufmerksamkeitsbesonderheiten bei Menschen mit Trisomie 21. Aus den Ergebnissen einer Voruntersuchung mit 19 Personen mit Trisomie 21 an der Universität Hamburg ging die Vermutung hervor, dass grundsätzlich eine Verkleinerung des Aufmerksamkeitsumfang vorliegt (Zimpel, 2013). In der o. g. Studie (Zimpel und Rieckmann, 2020) konnte dies bestätigt werden. Die Ergebnisse des Experiments unterstützen die im Vorfeld getroffenen Annahmen, dass Menschen mit Trisomie 21 grundsätzlich weniger Elemente simultan verarbeiten. In der Studie nahm die korrekte Benennung der Anzahl der Striche durch die Personen mit Trisomie 21 nach zwei Strichen leicht und nach drei deutlich ab. Bei der Kontrollgruppe lässt sich ein ähnlicher Abstieg der korrekten Antworten nach vier und nach fünf Strichen erkennen (Zimpel & Rieckmann, 2020). Diese Ergebnisse bestätigen, dass Menschen mit Trisomie 21 weniger grosse Mengen simultan erfassen als neurotypische Menschen. Weiterhin widerlegen sie die Annahme der Schweizer Mathematikdidaktikerin Elisabeth Moser-Opitz (2008, S.116), dass alle Kinder unstrukturierte Mengen bis vier wahrnehmen. Die Ergebnisse weisen deutlich darauf hin, dass mathematische Hilfsmittel neu durchdacht werden müssen. Unter Berücksichtigung dieser Besonderheit und lässt sich zeigen, dass der Lernerfolg von Menschen mit einer nicht neurotypischen Informationsverarbeitung nur dann positiv beeinflusst werden kann, wenn diese Lernbesonderheit verstanden und auf sie eingegangen wird. Laut Zimpel (2013) bezeichnet der Begriff ‹Simultandysgnosie› die Verkleinerung des

Aufmerksamkeitsumfangs auf weniger als vier Elemente. Der Begriff grenzt sich von der Simultanagnosie ab, bei der eine Person lediglich ein Element zur Zeit verarbeiten kann.

2.1.3. AUFMERKSAMKEITSBESONDERHEITEN BEI EINER DYSKALKULIE

Torben Rieckmann (2022) bringt die beiden Begriffe ‹Simultandysgnosie› und ‹Dyskalkulie› in Verbindung. Er geht davon aus, dass eine vom Durchschnitt abweichende Simultanerfassung Ursache einer Dyskalkulie sein kann. Da bei letzterer jedoch unterschiedliche Ursachen möglich sind, wird das Syndrom als nicht homogen bezeichnet (Kaufmann, Handl, Margarete & Pixner, 2013, S. 231, nach Rieckmann 2022). Die Rechenschwäche kann demnach auf neuronale Besonderheiten zurückgeführt werden oder eine isolierte Teilleistungsstörung darstellen. Rieckmann (2022) bezieht sich auf Kaufmann et al. (2013, S. 232) bei der Unterscheidung von zwei Typen von Dyskalkulie. Von der ersten Form sind Menschen betroffen, die bei der Zahlenverarbeitung im engeren Sinne Schwierigkeiten aufweisen, während es bei der zweiten die Durchführung von Rechenoperationen betrifft. Rieckmann betont, dass diese Unterscheidung umstritten ist. Unterschiedliche Untersuchungen mit Personen mit der Diagnose Dyslexie lassen vermuten, dass bei einigen Untersuchungspersonen die Simultanerfassung von der Norm abweicht. Rieckmann schliesst daraus, dass die Simultandysgnosie nicht nur bei Menschen mit Trisomie 21, sondern auch bei jenen mit Dyskalkulie auftreten kann.

2.2. MENGENBILDER MIT FÜNFERBÜNDELUNG

Das System ‹Kraft der Fünf› basiert auf einer Fünferbündelung. Vor allem im deutschsprachigen Raum nutzen die meisten an Schulen eingesetzten Lehrmittel der ersten Klasse diese Darstellungsform für den Einstieg. Die Mengengebilde mit Fünferbündelung sind dafür gedacht, dass sie beim Entwickeln mentaler Bilder helfen und den meisten Menschen damit den Umgang mit abstrakten Mengen erleichtern. Die Fünferbündelung trägt dem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfang von vier Einheiten Rechnung. Dieser Aufmerksamkeitsgrenze zufolge können vier Elemente auf einen Blick wahrgenommen werden. Es fällt somit nicht schwer, Punktmuster mit zwei bis vier Punkten voneinander zu unterscheiden und zu benennen. Dies lässt sich dadurch erklären, dass die Punkte jeweils als ein Element wahrgenommen werden. Wenn einer neurotypischen Person mit einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfang von vier Elementen vier Punkte gezeigt werden, können diese problemlos auf einen Blick, somit simultan, erfasst werden. Bei fünf Elementen wäre dieser Vorgang deutlich fehleranfälliger. Dort kommt die Fünferbündelung ins Spiel. Eine Übersicht der Mengengebilde im System der Kraft der Fünf soll zur Veranschaulichung beitragen:

ABBILDUNG 2: MENGENBILDER 0–10 KRAFT DER FÜNF

Der deutliche Abstand zwischen den ersten und den zweiten fünf Punkten in der oberen Reihe ermöglicht es Nutzer*innen des Zwanzigerfeldes, fünf «volle» Punkte als eine Gruppe wahrzunehmen, was sie wieder zu einem Element macht. Der Aufmerksamkeitsumfang wird durch diese Bündelung entlastet, weshalb höhere Zahlen durch die frei gewordene Kapazität verarbeitet und erkannt werden können. Bei den Anzahlen von 1 bis 4 werden jeweils ebenso viele Elemente wie Punkte einbezogen. Das Mengenbild 5 wird als eine Einheit wahrgenommen. Die Zahl 6, zusammengesetzt aus 5 und 1, wird als zwei Elemente verarbeitet. Der Fünfer und die zwei Einer, die für die Bildung der 7 genutzt werden können, werden als drei Einheiten wahrgenommen und 8 als vier Elemente (ein Fünfer und drei Einer). Das Mengenbild der 10 hat zwei Fünfer und folglich zwei Einheiten. Es kann davon ausgegangen werden, dass die 9 als ein voller Fünfer und ein Fünfer mit einem fehlenden Punkt (somit auch wieder drei Elemente) wahrgenommen wird, welches die Erkennung der Zahl ermöglicht. Ein vor allem in der Schweiz oft eingesetztes Hilfsmittel ist neben dem analogen Zwanzigerfeld aus Papier oder Karton mit roten und blauen Wendepunkten der Abaco.

ABBILDUNG 3: ABACO ZWANZIGERFELD

Bei dem dargestellten Modell sind die Kugeln zweifarbig nutzbar. Durch das Drehen der einzelnen Kugeln mithilfe des Fingers können sowohl ein roter als auch ein blauer Punkt erzeugt werden, ungenutzte Felder bleiben grau. In diesem Beispiel wird die Rechnung $5 + 3 = 8$ dargestellt. Die Fünferbündelung wird bei diesem Material durch eine erhöhte graue Linie erzeugt. So werden die beiden Zehnerreihen in zwei Fünfer oben und zwei unten aufgeteilt. Da der Abstand zwischen den fünften und sechsten bzw. fünfzehnten und sechzehnten Kugeln fast gleichgross ist wie zwischen den restlichen und die Linie grau auf grauem Untergrund ist, könnte diese Art der Darstellung Schwierigkeiten für Schüler*innen mit einer Sehbeeinträchtigung bedeuten. Da einige von ihnen auf eine kontrastreiche Darstellung angewiesen sind, wurde die Fünferbündelung hier zu wenig sichtbar gemacht.

Bei Schüler*innen mit Trisomie 21 und dem bestätigten Verdacht des grundsätzlich vorkommenden verkleinerten Aufmerksamkeitsumfang sieht es bezüglich dieser Hilfsmittel anders aus. Menschen mit einer Simultandysgnosie sind bereits bei Mengen ab drei Elementen auf die zählende Absicherung angewiesen, da sie einen Aufmerksamkeitsumfang von zwei bis drei Einheiten haben. Die oben dargestellten Mengenbilder und das Hilfsmittel Abaco dienen ihnen somit höchstens als bildliche Darstellung einer Anzahl oder einer Rechnung, die sie zählend erfassen können. Die eigentliche Funktion der Mengenbilder, nämlich die Entwicklung mentaler Bilder, die beim späteren Rechnen im Kopf helfen, kann somit bei Personen mit Simultandysgnosie mit diesem System nicht erfolgreich umgesetzt werden.

2.3. RECHNEN LERNEN

In diesem Kapitel wird das Augenmerk auf den Blitzrechenkurs von Wittmann und Müller (2015) gelegt. Da für den mathematischen Anfangsunterricht vor allem der Zwanzigerraum relevant ist, hat dieses Kapitel diesen zum Gegenstand, auch wenn der Blitzrechenkurs ebenso den Hunderter-, den Tausender- und den Millionenraum umfasst. Wittmann und Müller (2015) beschäftigen sich intensiv mit dem Einsatz und der Auseinandersetzung mit dem Zehner- und Zwanzigerfeld sowie mit den Mengenbildern. Die Beschreibungen

beziehen sich auf die Handreichung für die Praxis mit dem Titel «Fördern und Diagnose mit dem Blitzrechnenkurs» als Teil der umfangreichen Materialien von Mathe 2000+.

Blitzrechnen im Zwanzigerraum umfasst zehn Aufgabenformate:

1. Wie viele?
2. Zahlenreihe
3. Kraft der Fünf
4. Zerlegen
5. Ergänzen bis 10/20
6. Verdoppeln
7. Einspluseins
8. Einsminuseins
9. Halbieren
10. Zählen in Schritten / Mini-Einmaleins

(Wittmann & Müller, 2015, S. 17)

Diese zehn Aufgabenformate werden kurz vorgestellt und, wo nötig, mit einem Beispiel versehen. Bei den beschriebenen Formaten werden in einem ersten Schritt jeweils Materialien beschrieben, die zur Einführung der Übungen verwendet werden. Beherrscht das Kind alle Übungen mithilfe der Materialien, kann grundsätzlich bei allen Aufgabenformaten zum Kopfrechnen übergegangen werden.

Das Aufgabenformat «Wie viele?» hat zum Ziel, Kinder von der zählenden Erfassung von Anzahlen zu einer strukturierten Anzahlerfassung zu bringen. Dabei ist auch vom «rechnenden Zählen» die Rede. Die Kinder strukturieren dabei die vor ihnen liegende Menge in überschaubare Einheiten. Bei der Vorstellung des Würfelbilds der Zahl 6 erscheinen vor dem inneren Auge zwei parallel verlaufende Linien mit je drei Punkten. 3 und 3 sind 6, diese Menge wurde soeben rechnend gezählt. Diese Übung kann entweder mit dem Kartensatz «Sieben auf einen Blick» aus dem Zahlenbuch-Frühförderprogramm oder mit Wendeplättchen mit oder ohne Strukturierungshilfe des Zehner- bzw. Zwanzigerfeldes verwendet werden. Durch die gemeinsame Betrachtung der benannten Mengen und die Erklärung der Lösungswege lernen die Kinder bei dieser Übung Methoden für das sog. «rechnende Zählen».

Das darauffolgende Aufgabenformat wird «Zahlenreihe» genannt. Material dafür ist eine Zwanzigerreihe mit zwanzig Punkten. Bereits hier wird das Konzept der Fünferbündelung zur Unterstützung beigezogen, da jeweils nach fünf Punkten ein etwas grösserer Abstand folgt und Stützzahlen den fünften, den zehnten, den fünfzehnten und den zwanzigsten

Punkt kennzeichnen. Während Person A auf einen Punkt zeigt oder eine Zahl nennt, versucht Person B die entsprechende Zahl zu finden bzw. den dazugehörigen Punkt. Alternativ oder ergänzend können für diesen Schritt die Wendekarten des Zahlenbuch-Materials verwendet werden. Sie zeigen auf der einen Seite die Mengenbilder von 1 bis 20 mit roten Punkten und auf der anderen Seite das entsprechende Zahlensymbol. Relevant bei dieser Übung ist es, dass die Kinder die Zahlen nicht nur als Zählzahlen empfinden, sondern den Namen auch mit entsprechendem Inhalt füllen können. Die Ziffer 7 beinhaltet dementsprechend auch immer die Anzahl von sieben Elementen.

Die «Kraft der Fünf», welche beim nächsten Aufgabenformat im Zentrum steht, wird ebenfalls mit den erwähnten Wendekarten eingeübt. Zudem können das Zwanzigerfeld, Fünferstreifen sowie Plättchen als Arbeitsmaterialien beigezogen werden. Das Ziel ist es, bei den Kindern ein Verständnis für den Aufbau von Zahlen in «Fünfer» und «Einer» zu schaffen. Werden die Wendekarten benutzt, zeigt Person A die Zahlenseite, z. B. 13. Person B nennt anschliessend den Aufbau der Zahl, in diesem Fall zwei Fünfer plus drei Einer. Die Rückseite der Wendekarte mit dem Mengenbild 13 dient der Fehlerkontrolle. Die Zahlen können mit dem oben erwähnten Zusatzmaterial auch im Zwanzigerfeld gelegt werden. Bei der Zahl 13 würde Person B dann zwei Fünferstreifen und drei Plättchen auf ein leeres Zwanzigerfeld legen. Ausserdem lässt sich bei diesem Aufgabenformat das Rechengeld hinzuziehen. Die Aufteilung in Fünf- und Zehneuroscheine sowie Ein- und Zweieuro Münzen ermöglicht Übungen, die das rechnende Zählen erfordern.

Beim «Zerlegen» wird mit frei oder im Zehnerfeld gelegten Plättchen gearbeitet. Die Anzahl kann individuell angepasst und während der Übung verändert werden. Beim Hinlegen der Plättchen wird die Fünferbündelung entweder durch das strukturgebende Zehnerfeld oder einen bewussten Abstand zwischen dem fünften und sechsten Plättchen visualisiert. Person A markiert mit einem Stift oder Finger eine Zerlegung der ausgelegten Anzahl. Person B nennt die Zerlegung in Form einer Plusrechnung, d. h. bei acht Plättchen z. B. $3 + 5$ oder $5 + 3$. Aufgrund des Kommutativgesetzes darf Person B selbst entscheiden, welches der erste Summand ist.

«Immer 10 / Immer 20» knüpft an den Lerninhalt des Zerlegens an. Genutzt wird entweder ein ausgefülltes Zehner- oder Zwanzigerfeld bzw. für die Weiterführung ein leeres Zwanzigerfeld, welches mit Fünfer- und Zehnerstreifen sowie Plättchen gefüllt wird. Person A legt beispielsweise beim ausgefüllten Zehnerfeld einen Stift zwischen das sechste und das siebte Plättchen und sagt die Zahl 6. Person B ergänzt bis 10 und nennt die dazugehörige Rechnung $6 + 4$. Dies wird analog beim Zwanzigerfeld durchgeführt. Werden das leere Zwanzigerfeld und die Streifen und Plättchen genutzt, legt Person A eine Anzahl, z. B. 7,

d. h. einen Fünferstreifen und zwei Plättchen, ins Feld und Person B ergänzt bis 10 und sagt $7 + 3$.

Für das Thema «Verdoppeln» werden ein Zwanzigerfeld mit dem oberen Zehner mit roten Punkten und dem unteren Zehner mit blauen Punkten sowie ein Blatt Papier verwendet. Person A deckt mit dem Blatt im hinteren Teil eine gleiche Anzahl roter und blauer Punkte ab. Person A nennt die noch sichtbare Anzahl roter Punkte, z. B. 6. Person B verdoppelt diese Zahl, indem sie die sichtbaren roten und blauen Punkte addiert und die Rechnung $6 + 6 = 12$ sagt.

Das Format «Plusaufgaben/Eins-plus-eins» arbeitet mit der Plustafel, dem Zwanzigerfeld, Plättchen und Fünferstreifen. Bei der Plustafel handelt es sich um eine Darstellung aller Rechnungen des Eins-plus-eins. Die in den anderen Aufgabenformaten erarbeiteten Erkenntnisse und Zusammenhänge werden farblich auf der Plustafel dargestellt und sollen den Umgang damit erleichtern.

ABBILDUNG 4: EINS-PLUS-EINS-TAFEL (WITTMANN & MÜLLER, 2015, S. 30)

Alle Aufgaben mit dem Summand 5 sind beispielsweise gelb markiert, alle Verdopplungsrechnungen rot. Ist einer der Summanden 0, 1 oder 10, ist die Rechnung grün eingefärbt, während die Rechnungen, die 10 ergeben, hellblau sind. Übrig bleibt eine niedrige Anzahl von Aufgaben, die nicht koloriert sind, sich aber durch mindestens eine der farbigen Aufgaben ableiten lassen. Die Aufgabe $9 + 2$ ist z. B. die Nachbarrechnung von $9 + 1$, $8 + 2$ sowie $10 + 2$ und kann somit von einem Kind ausgerechnet werden, welches die markierten «einfachen» Rechnungen bereits gut kennt.

«Minusaufgaben/Eins-minus-eins» ist ähnlich aufgebaut, bedient sich ebenfalls dem Zwanzigerfeld, den Fünferstreifen und den Plättchen und bezieht sich auf die Minustafel. Es gibt unterschiedliche Ansätze und Rechenwege, die gemeinsam besprochen werden müssen. Das Zwanzigerfeld kann von Person A entweder mit einer gewissen Anzahl Punkte und Fünferstreifen gefüllt werden, wobei dann durch das Wegrücken einiger Punkte aus dem Feld eine Minusrechnung angedeutet wird. Es liegen beispielsweise 14 blaue Punkte im Zwanzigerfeld. Person A rückt drei Punkte an den unteren Rand des Feldes. Person B benennt die Rechnung, indem die Gesamtzahl der blauen Punkte minus die weggerückten sowie das Ergebnis gesagt werden, in diesem Fall somit $14 - 3 = 11$. Eine Alternative stellt das Abdecken des Minuenden innerhalb des Zwanzigerfeldes dar. Lautet die Aufgabe somit beispielsweise $16 - 9$ liegen im Zwanzigerfeld oben zehn und unten sechs Punkte. Ein Lösungsweg kann das Abdecken von neun Punkten in der oberen Reihe sein. Oben bleibt ein Punkt sichtbar, während unten noch sechs Punkte liegen. Die Rechnung $16 - 9$ wird dann umgewandelt in $6 + 1$ und das Ergebnis 7 kann abgelesen werden. Minusaufgaben können auch als Umkehraufgaben von Plusaufgaben abgeleitet werden. $7 + 5 = 12$ ist dann folglich entweder $12 - 5 = 7$ oder $12 - 7 = 5$ und wird auf dem Zwanzigerfeld mit sieben roten Punkten in der oberen Reihe und fünf blauen Punkten in der unteren Reihe dargestellt. Durch den vollen Fünfer und die zwei Einer oben und den vollen Fünfer unten kann die Gesamtmenge 12 wahrgenommen werden. Wird die obere oder untere Reihe abgedeckt, lassen sich die beiden Minusrechnungen $12 - 5 = 7$ und $12 - 7 = 5$ visualisieren.

Einsminuseins-Tafel

ABBILDUNG 5: EINS-MINUS-EINS-TAFEL (WITTMANN & MÜLLER, 2015, S. 33)

Die Minustabelle hat, analog zur Plustabelle, farblich markierte Felder. Grüne Aufgaben sind Subtraktionen von 0, 1 oder 10, bei Rot handelt es sich um Umkehraufgaben von Verdopplungen und bei Blau um die Umkehrungen von Aufgaben der Zehnerergänzung. Die

gelb markierten Rechnungen sind Subtraktionsaufgaben von 5 und die nicht farblich gekennzeichneten Aufgaben lassen sich durch ihre Nachbarrechnungen erschliessen.

Die Aufgaben beim Thema «Halbieren» werden gleich dargestellt wie beim «Verdoppeln». Ein volles Zwanzigerfeld mit zehn roten Plättchen oben und zehn blauen unten wird verwendet. Mit einem Blatt werden im hinteren Teil des Feldes eine bestimmte Anzahl roter und blauer Plättchen abgedeckt. Person A nennt die Gesamtanzahl der noch sichtbaren roten und blauen Punkte, in diesem Fall 8. Person B hält einen Gegenstand, z. B. ein Lineal, zur Verdeutlichung der Halbierung zwischen die roten und die blauen Plättchen und benennt deren jeweilige Anzahl, in diesem Beispiel 4.

Beim «Zählen in Schritten» liegt die aus dem Aufgabenformat «Zahlenreihen» bekannte blaue Punktreihe mit den Fünferschrittmarkierungen 5, 10, 15 und 20 vor. Person A gibt die Schritte, in denen gezählt werden soll, vor und sagt beispielsweise «Immer vier weiter». Person B zählt in Vierschritten bis 20, in diesem Fall somit: 4, 8, 12, 16, 20.

Beim «Mini-Einmaleins», welches in der Gliederung der Aufgabenformate mit dem davor kommenden «Zählen in Schritten» zusammengefasst wird, soll mit einem Punktfeld mit 5 mal 5 Punkten gearbeitet werden. Zusätzlich wird ein Malwinkel benötigt. Mit diesem wird eine Anzahl an Punkten abgedeckt, sodass z. B. nur noch drei Reihen mit jeweils drei Punkten zu sehen sind. Person A, die den Winkel platziert hat, nennt die Aufgabe, hier: 3 mal 3 und Person B nennt das Ergebnis, hier 9.

(Wittmann & Müller, 2015, S. 17-38)

Dieser Überblick über die Aufgabenformate des Blitzrechnenkurses soll einen Einblick in die vielfältigen Einsatzgebiete von Mengenbildern sowie eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem weitverbreiteten System und den dazugehörigen Lernmaterialien geben. Es ist als Basis für mentale Operationen eine Erleichterung, wenn die Mengenbilder und die Strukturierung des Zehner- und des Zwanzigerfeldes automatisiert beherrscht werden.

2.4. DIE GRENZEN DER «KRAFT DER FÜNF»

Ausgehend von den Erläuterungen zum Vorgehen im Blitzrechnenkurs sollte ein repräsentatives Bild des Systems der Kraft der Fünf entstanden sein. Die Methode dahinter wird in allen analysierten Lehrmitteln übernommen, auch sonst weitreichend verwendet und scheint von vielen Lehr- und Förderlehrpersonen als Hilfsmittel akzeptiert worden zu sein. Für einen Grossteil der Schüler*innen ist das System passend und hilfreich. Sie haben einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfang und können die Mengen mit Fünferbündelung entsprechend verarbeiten und für die Entwicklung von Rechenstrategien nutzen. Das

Problem dabei ist, dass selten nach Alternativen gesucht wird, sobald das Material bei einem Kind an seine Grenzen stösst. Wenn Kinder mit dem Material arbeiten sollen, deren Aufmerksamkeitsumfang nicht bei mindestens vier Elementen liegt, treten zwangsläufig Probleme auf. Für diese reicht die Darstellung nicht aus, um die Übersichtlichkeit zu erleichtern, da sie trotz Bündelung von fünf Kreisen durch einen Abstand die Menge «5» nicht auf einen Blick erfassen können. Das Resultat sind zählend rechnende Kinder und nicht rechnend zählende, wie vom Blitzrechnenkurs von Wittmann und Müller (2015, S.17–18) angestrebt. Aufgrund der Unsicherheiten können sich die Kinder mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang nicht auf die Simultanerfassung verlassen, sondern zählen immer wieder nach, um sicherzugehen. Diese Strategie birgt ein Risiko an Flüchtigkeitsfehlern und schränkt die Fähigkeit, Kopfrechenkompetenzen zu entwickeln, ein. Es ist davon auszugehen, dass das Konzept von Mengendarstellungen der Kraft der Fünf für Menschen mit einem nicht neurotypischen Aufmerksamkeitsumfang, z. B. bei einer Simultandysgnosie, nicht ausreichend geeignet ist.

2.5. BARRIEREFREIE MENGENDARSTELLUNGEN DES MATHILDR-SYSTEMS

Das Lehrmittel mathildr füllt die Lücke, die das System der Kraft der Fünf hinterlässt. Kinder, die einen Aufmerksamkeitsumfang von zwei bis drei Elementen haben und somit nur Mengen bis zu drei Gegenständen zuverlässig simultan erfassen können, werden auf ihrem Niveau der Informationsverarbeitung angesprochen. Zweierbündelungen und eine Orientierung am Aufbau der Würfelzahl 5 ergeben übersichtliche Mengenbilder, mit denen auch Kinder mit einem unterdurchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfang innere Bilder für das spätere Kopfrechnen entwickeln können. Die Mengenbilder sind bei mathildr immer gleich aufgebaut. Die Kirschen dürfen dementsprechend nicht willkürlich in das Feld gelegt werden, sondern haben einen festen Platz. Dies erfordert vor allem am Anfang etwas Übung, ist jedoch essenziell bei der Handhabung und beim Rechnen mit dem mathildr-System. Dieses Kapitel umfasst die analogen und digitalen Lernangebote des mathildr-Systems und Übungen, die damit durchgeführt werden können. Als Quellen für diese Informationen dienen die Dissertation Rieckmanns (2022) sowie die offizielle mathildr-Internetseite: www.mathildr.com. Dort befindet sich unter dem Menüpunkt «Anwendung» eine Auswahl von Erklärungen zur Bedienung der mathildr-App, durch Videos visualisierten Übungen sowie Hinweise zur Versprachlichung der Mengenbilder. Zusätzlich finden sich auf der Webseite Informationen zum Hintergrund des mathildr-Systems, den Materialien sowie zu Webinar-Angeboten.

2.5.1. MENGENBILDER AUS PAAREN

ABBILDUNG 6: MENGENBILDER 0–10 IM MATHILDR-SYSTEM

Die Mengenbilder des mathildr-Systems werden durch einzelne Kirschen und Kirschpaare dargestellt. Die Kirschstile helfen dabei, zwei nebeneinanderstehende Kirschen als eine Einheit, nämlich als ein Paar, zu verarbeiten. Die Verbindung von der Zweierbündelung und dem Würfelbild der Fünf ermöglicht eine übersichtliche Art der Mengendarstellung für Personen mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang.

2.6. VERFÜGBARE LERNMATERIALIEN MIT MATHILDR-MENGENBILDERN

Das Lernmaterial mathildr besteht aus einer Reihe von Unterrichtsmaterialien, welche sowohl digital als auch analog angeboten werden. Zu letzteren gehören ein Zehnerfeld aus Holz mit zehn Vertiefungen sowie zehn gelbe und zehn rote Holzkirschen.

ABBILDUNG 7: MATHILDR ZEHNERFELD AUS HOLZ MIT ROTEN UND GELBEN KIRSCHEN

Die Zahlenkartensets beinhalten 33 Karten, davon elf mit den Mengenbildern von 0–10, dargestellt im mathildr-Zehnerfeld mit roten Kirschen, sowie elf von 0–10 mit gelben Kirschen. Die restlichen elf Karten zeigen die Zahlen von 0–10, visualisiert auf einem Hintergrund mit Wiese und Himmel mit Wolken, sodass selbsterklärend ist, wie die Karte vor dem Kind liegen muss.

ABBILDUNG 8: KARTENSET MATHILDR

Es gibt zwei Maxi-Holzwürfel, die als Set mit einer Faltanleitung zur Handhabung und mit Spielideen angeboten werden. Der eine zeigt die Mengendarstellungen der Zahlen 0, 2, 4, 6, 8 und 10 des mathildr-Zehnerfeldes mit roten Kirschen, während der andere die Zahlen 0, 1, 3, 5, 7 und 9 darstellt.

ABBILDUNG 9: HOLZWÜRFEL MATHILDR

Zusätzlich zu diesen analogen Materialien gibt es eine kostenlose mathildr-App für iOS und Android im dazugehörigen Store sowie eine Web-App (die unter folgendem Link aufgerufen werden kann: <https://www.mathildr.app>). Der Startbildschirm der mathildr-App lässt Nutzer*innen zwischen drei Mengenfeldern aussuchen. Es gibt ein Vierer-, ein Zehner- und ein Zwanzigerfeld.

ABBILDUNG 10: STARTBILDSCHIRM UND FELDER MATHILDR-APP

Alle Mengenfelder erlauben folgende Aktivitäten: Zählen, Plusrechnen, Minusrechnen, Eingabe löschen, Term anzeigen, Ergebnis anzeigen, Farbwechsel der Kirschen und Menüauswahl. Im Folgenden werden am Beispiel des Zehnerfeldes die Funktionen exemplarisch erklärt und dargestellt. Für eine bessere Übersichtlichkeit werden einige Funktionen durch zwei Bilder illustriert, die nebeneinander gezeigt die Erklärung besser verständlich machen sollen. Wird in der mathildr-App ein Feld ausgewählt, erscheint dies einmal auf dem Bildschirm.

Das Zählen roter oder gelber Kirschen kann mit oder ohne Zahlanzeige stattfinden. Der Farbwechsel wird durch das Antippen der lila Hand aktiviert, die die Kirsche hält. Die Eingabe kann durch das Antippen des Mülleimer-Icons gelöscht werden.

ABBILDUNG 11: ZÄHLEN MIT ROTEN ODER GELBEN KIRSCHEN IM ZEHNERFELD

Plusrechnen funktioniert bei mathildr mit roten und gelben Kirschen, wobei der Farbwechsel automatisch zur Anzeige einer Plusrechnung führt. Es gibt eine Anzeige der Zahl bzw. des Terms sowie die Ausgabe des Resultats durch die Betätigung des grünen Buttons eines Gleichzeichens.

ABBILDUNG 12: PLUSRECHNEN IN DER MATHILDR-APP

Über das Symbol des Bleistiftes oben rechts lässt sich ein Menü öffnen, welches das Ein- bzw. Ausschalten der Funktionen ermöglicht. Die lila Hand mit der roten bzw. gelben Kirsche steht für den Farbwechsel. Ist diese Funktion deaktiviert, können keine Plusrechnungen gemacht werden. Das lila Gesicht steht für das Minusrechnen. Der Mülleimer kann innerhalb eines Knopfdruckes den gesamten Inhalt des Feldes verschwinden lassen. Die Zahl 2 steht für die Anzeige der Zahl bzw. des Terms unterhalb des Zehnerfeldes. Das grüne Gleichheitszeichen dient der Ergebnisausgabe.

ABBILDUNG 13: MENÜ MATHILDR

Beim Minusrechnen können sowohl rote als auch gelbe Kirschen in das Feld gelegt werden. Die Anzahl der Kirschen wird angezeigt. Durch die Betätigung des lila Gesichts erscheint eine lila Umrandung um die letzte Kirsche im Feld. Durch das Antippen dieser Kirsche fliegt sie aus dem Feld in den Mund des lila Gesichts, welches ein Essgeräusch macht. Im Feld bleiben ein Kirschkern sowie ein Kirschstängel liegen. Durch das Antippen des Gleichheitszeichens erscheint das Ergebnis der Rechnung. Die Zahlanzeige und Ergebnisausgabe können im Menü jederzeit deaktiviert werden.

ABBILDUNG 14: MINUSRECHNEN IM ZEHNERFELD DER MATHILDR-APP

2.7. ARBEIT MIT DEM MATHILDR-SYSTEM

In diesem Kapitel wird ein besonderer Fokus auf die praktische Arbeit mit dem mathildr-System gelegt. Drei Kinder mit unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und schulischen Hintergründen wurden über mehrere Monate an das mathildr-System herangeführt und es wurde in regelmässigen Abständen mit ihnen gearbeitet. Ziel ist es, den Schüler*innen ein Werkzeug an die Hand zu geben, mit dem sie sowohl zuhause als auch in der Schule erfolgreich mathematisches Lernen erleben können. Diese Auseinandersetzung mit den mathildr-Materialien ist besonders relevant für den persönlichen Einblick in die Konzeption und die Möglichkeiten des inklusiven Lernmaterials.

2.7.1. EINFÜHRUNG

Sowohl während der Ausbildung an der Pädagogischen Hochschule Zürich als auch später im Schulalltag begegneten der Autorin ausschliesslich Lernmaterialien, die zur übersichtlichen Darstellung im mathematischen Anfangsunterricht die Kraft der Fünf nutzten. Für die Arbeit an der Regelschule als Klassenlehrperson bzw. Lehrperson für die Integrative Förderung (IF) schien dieses System zwar nicht immer passend, aber es wurde versucht, damit den Unterricht bestmöglich zu gestalten. Als Schulische Heilpädagogin (SHP) in der Integration von Sonderschüler*innen in der Regelschule wurde schnell deutlich, dass z. B. die Darstellung des Zwanzigerfeldes in vielerlei Hinsicht nicht passend für die beiden integrierten Schüler der Heilpädagogischen Schule war. Ausgehend von Angeboten der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) und Gesprächen zwischen den Studierenden kam Interesse für das mathildr-System auf. Die App ist schnell heruntergeladen, jedoch ist die Benutzung nicht auf den ersten Blick selbsterklärend, weshalb die Teilnahme an einem digitalen Workshop bei Torben Rieckmann eine hilfreiche Ergänzung war. Dort zu erfahren, was die Idee hinter dem mathildr-System ist, einige Praxisbeispiele zu hören, sowie die Möglichkeit zu bekommen, Fragen zu stellen, erwies sich bereits als hilfreich. In Hamburg angekommen, öffnete sich eine neue relevante Tür bezüglich der Auseinandersetzung und der akribischen Einarbeitung in das System.

2.7.2. SCHÜLERIN S

Die Eltern von S waren auf der Suche nach einer ausserschulischen Lernbegleitung. S ist ein neunjähriges Mädchen mit der Diagnose Trisomie 21, welches aktuell die zweite Klasse in einer integrativen Schule in Hamburg besucht. Die Schule mit Fokus «geistige Entwicklung» wirbt auf der Webseite mit individualisierten Angeboten für alle SuS und macht darauf aufmerksam, dass es zusätzliche Zeitfenster und Kurse gibt, in denen die Kinder auf ihrem Niveau ideal gefördert werden. Dies trifft auf Schülerin S nicht zu. Obwohl sie als Kind mit

besonderen Bedürfnissen Anspruch auf zusätzliche Ressourcen hat, sind diese in der Schule seit über einem Jahr nicht verfügbar. Die Empfehlung des Klassenlehrers lautet aktuell sogar, dass S nachmittags besser nicht in der Schule sein sollte, da sie dann zu müde sei. Die zusätzliche Matheförderung findet jedoch ausschliesslich nachmittags statt. Dies stellt die Eltern vor ein Dilemma. Sie würden es begrüßen, wenn S die extra dafür geschaffenen Zeitfenster nutzen könnte, um ihren Wissenshunger im Bereich der Mathematik zu stillen. Ihre Schilderungen der Situation zuhause scheinen aber auf den Klassenlehrer keinen massgeblichen Einfluss zu haben, somit entschieden sie sich für eine zusätzliche private Förderung. Bereits angeschafft hatte der Vater von S sowohl das Holzzehnerfeld von mathildr inklusive der gelben und roten Holzkirschen als auch die komplette Materialbox des «Yes we can!»-Systems. Letzteres baut auf dem Einsatz des Zehn-Finger-Rechnens auf und wurde für Menschen mit Trisomie 21 entwickelt. Es nutzt die Finger bewusst als Rechenmaterial (Wir DABEI! e.V., 2022). Zwar waren die Materialien und die intrinsische Motivation von S vorhanden, aber sie weigerte sich, mit dem Vater an den mathematischen Themen zu arbeiten. Beim ersten Treffen mit S und ihren Eltern wurde die oben ausgeführte Problematik genau erläutert, S durfte alle ihre Mathelernmaterialien zeigen und erzählen, was sie bereits weiss, und es war schnell klar, dass sie sich über die zusätzliche Förderung zuhause freut. Beim nächsten Treffen war es relevant, einen Überblick über das Vorwissen von S zu erhalten. Sie zählte frei bis 19 und nutzte dann weitere grössere Zahlen in beliebiger Reihenfolge, z. B. 23, 28, 19, 24 usw., bis sie lächelte und aufhörte zu zählen. Beim Abzählen von Gegenständen zählte sie korrekt bis 20 und war dann unsicher. Es bereitete ihr keine Mühe, mithilfe der Zahlenkarten 0–10 eine Reihe zu legen, und sie liess auch Plätze frei für Karten, die noch nicht aufgetaucht waren. Bei der ersten Anwendung der mathildr-App legte sie Kirschen ins Feld und zählte korrekt bis 10. S schaute sich die Mengenbilder auf den Mengenbildkarten an und legte die entsprechende Anzahl im hölzernen Zehnerfeld sowie in der mathildr App. Aufgrund dieses ersten Eindrucks sollten die ersten Lektionen geplant werden, die in gewohntem Rahmen ca. einmal pro Woche bei S zuhause im Wohnzimmer stattfinden sollten. Im Anhang (vgl. Tabelle 1, Kapitel 10.1., S. 73–75) befindet sich dazu tabellarisch gestaltet eine detaillierte Beschreibung der ersten vier Lektionen mit S.

Unterdessen beherrscht S alle Mengenbilder und der Übergang zum Rechnen mit der mathildr-App hat gut funktioniert. Während die Lektionen anfangs vor allem durch Spiele mit dem Kartensatz geprägt waren, damit sich S die Mengenbilder und Zahlzuordnungen aneignen konnte, sind diese Übungen in der jetzigen Gestaltung der Lektionen weniger präsent. Das Tablet als digitales Medium ist grundsätzlich faszinierend für die meisten Kinder. Auch S hat sich darüber gefreut, mit der mathildr-App zu arbeiten, und es wurden bewusst Zeitfenster zum freien Ausprobieren eingebaut. Erfahrungsgemäss möchten Kinder zuerst

alle Funktionen erforschen und wissen, was es zu entdecken gibt, bevor sie sich uneingeschränkt auf den Inhalt der Lektion einlassen können. Die mathidr-Materialien sind dafür geeignet, die analogen und digitalen Angebote zu verbinden. Mengenbildkarten können beispielsweise von einem Stapel gezogen und dann in die App eingegeben werden. Abhängig davon, wo das Kind steht, kann die Zahlanzeige in der mathidr-App ein- oder zur Erschwerung der Aufgabe, wie im Kapitel 2.6. erläutert, ausgeblendet werden.

Für die sichere Erkennung und Benennung der Mengenbilder waren bei S ungefähr sechs Lektionen nötig, danach hatte sie nur noch bei den Mengenbildern 5 und 7 leichte Unsicherheiten. Nach zwölf gemeinsamen Lektionen über vier Monate sind alle Mengenbilder gesichert und die Addition steht im Mittelpunkt. Bei einem Standortgespräch mit dem Klassenlehrer von S, den Eltern und der Autorin wurde die Verwendung der mathidr-Materialien im Unterricht besprochen und vereinbart. Ein Besuch in der Klasse ist geplant, damit eine möglichst ganzheitliche Förderung realisiert werden kann. Mittlerweile nutzt S mathidr selbstständig beim Lösen ihrer Hausaufgaben, die sich im Bereich des Plusrechnens im Zahlenraum bis 10 befinden.

ABBILDUNG 15: SELBSTÄNDIGES LÖSEN VON HAUSAUFGABEN MITHILFE DER MATHILDR-APP

S freut sich jeweils auf die gemeinsame Lernzeit, braucht jedoch wiederholt eine Abwechslung der Materialien und des Lernformates, damit es für sie spannend genug bleibt. Eine Strategie ist demnach die Anpassung einiger bekannter Spielformate, z. B. das Gesellschaftsspiel «Leiterli-Spiel» (siehe Abbildung 16, S. 23 und Anhang, Kapitel 10.4., S. 87). Gespielt wird mit einem Farbwürfel, um Verwechslungen zwischen der Darstellung von mathidr-Mengenbildern und den Würfelzahlen zu vermeiden. Die einzelnen Farben, die gewürfelt werden, zeigen an, wohin die Spielfigur als nächstes gesetzt werden darf. Entsprechend der Farbe des Feldes wird eine Aufgabe (siehe Anleitung, links in Abbildung 16) gelöst. In diesem auf S abgestimmten Beispiel wird bei der Farbe Rot eine Mengenbildkarte gezogen und dann verbalisiert. Bei der Farbe Blau kann ein Kärtchen mit einer Rechnung darauf gezogen, die Rechnung bei mathidr eingegeben und das Ergebnis ausgesprochen werden. Bei Lila wird eine Mengenbildkarte gezogen und der entsprechenden Zahlenkarte

zugeordnet. Auf einem gelben Feld darf mit einem der Würfel gewürfelt und die entsprechende Anzahl in die mathldr-App eingegeben und benannt werden. Wird Grün gewürfelt, darf der/die Gegner*in eine Zahl nennen, welche dann korrekt in die mathldr-App eingegeben werden muss. Projekte wie dieses zeigen, wie leicht adaptierbar und unterschiedlich einsetzbar die mathldr-Materialien sind.

ABBILDUNG 16: MATHILDR-LEITERLI-SPIEL FÜR DIE REPETITION UND ÜBUNG

Ein besonderes Anliegen des mathematischen Anfangsunterrichts sollte darin bestehen, dass die Kinder und in diesem Fall S intrinsisch motivierte Lerneinheiten erleben. Es fällt auf, dass das analoge Material, z. B. die mathldr-Würfel, Zahlen- und Mengenbildkarten sowie unterschiedliches Papier, Hefte und Spielmaterialien S dazu anregen, Lektionen mit eigenen Regeln zu entwickeln. Sie baut offensichtlich auf die bisherigen Erfahrungen auf, nutzt Aufgabenstellungen, die ihr bereits gut gelingen, und erprobt immer wieder das Schreiben von grösseren Zahlen. Sie nutzt die bisher noch wenig fokussierte Minusfunktion der App oder entscheidet, dass sie mehrmals hintereinander an der Reihe ist, und rechnet alle Aufgaben selbständig aus.

ABBILDUNG 17: AUSLEGEORDNUNG VON S WÄHREND DES MATHETRAININGS

Bei S bietet es sich an, für das Mathetraining auf ihre persönlichen Präferenzen und Ideen einzugehen, da es sich positiv auf ihr Lernen auswirkt. Während einiger Lektionen war S in einer Seilspring-Phase. Daraufhin durfte S jeweils alle Ergebnisse bzw. Pärchen beim

Memory hüpfen, wodurch Begriffe wie <viel> und <wenig> vertieft wahrgenommen und automatisch mit gewissen Zahlen verknüpft werden konnten. Die Affinität zum Disneyfilm <Frozen> hat dazu geführt, dass ein personalisiertes Rechenblatt mit Ausmalbild des Schneemanns Olaf erstellt wurde, welches S schnell überzeugte und das neben der Motivation des Ausmalens auch dazu geführt hat, bestimmte Regelmässigkeiten zu entdecken.

ABBILDUNG 18: RECHNEN UND AUSMALEN, OLAF

2.7.3. SCHÜLER J

Durch den Kontakt zu Schülerin S und ihrer Familie kam nach einigen Wochen die Anfrage für eine weitere Förderung. Schüler J ist elf Jahre alt, mittlerweile in der fünften Klasse und besucht nach vier Jahren integrierter Grundschulzeit eine Förderschule mit dem Schwerpunkt der geistigen Entwicklung. J hat die Diagnose Trisomie 21. Die Mutter ist engagiert und hat vor allem während der unterrichtsfreien Zeit der Coronapandemie viel Schulstoff mit J erarbeitet. Im Bereich der Mathematik hat sie sich für das <Yes we can!>-System entschieden und mit J intensiv damit gearbeitet. In einem ersten Gespräch äusserte sie, dass sie es schade finde, dass J nicht vom zählenden Rechnen wegkomme. Er verstehe das Rechnen mit Zehnerstangen und könne sich im Raum bis 100 orientieren, sei aber bei einfachen Rechnungen, z. B. $3 + 4$, unsicher und rechne zählend mit den Fingern. Sie wünsche sich mehr Sicherheit im Zahlenraum bis 20, damit J zukünftig einen unabhängigeren Alltag haben könne, indem er z. B. selbständig einkaufen geht und bezahlt. Das Einsatzgebiet und die Idee hinter mathildr und die Mengenbilder sowie der Weg zum Kopfrechnen wurden der Mutter vorgestellt. In den ersten Übungen mit J war schnell klar, dass er die Sinnhaftigkeit hinter dem Aufbau von mathildr verstand. Die Mengenbilder waren für ihn logisch und er benannte sie schon beim zweiten Treffen praktisch fehlerfrei. Es konnten somit bereits die Mengenbilder von 11 bis 20 vorgestellt werden, welche für J ebenfalls kein Problem waren. Einige Rechnungen kann J bereits im Kopf bzw. auswendig ausrechnen (z. B. $2 + 2$, $5 + 1$, $1 + 7$, $5 + 2$, $5 + 5$, $11 + 1$, $19 + 1$), während ihm andere Rechnungen

(z. B. $3 + 6$, $7 + 3$, $4 + 5$, $9 + 3$, $6 + 6$, $8 + 7$, $6 + 14$) noch nicht im Kopf gelingen. Er nutzt mathildr mittlerweile selbständig und nicht mehr wie anfänglich das Fingersystem von «Yes we can!». Da J bereits zwei Jahre älter ist als S, scheint sich eine etwas stärkere Abneigung gegen mathematische Inhalte, vor allem gegen das Minusrechnen, manifestiert zu haben. Unter Beschränkung der Minusaufgaben auf reines Vorzeigen oder wenn J beispielsweise die Zahlen würfeln oder ziehen darf und ihm die Aufgaben vorgerechnet werden, lässt sich J für kurze Zeit animieren. Soll er jedoch die Aufgaben selbst lösen oder gar aufschreiben, weigert er sich, läuft davon oder versucht, das Tablet zu verstecken oder auszuschalten. In den kommenden Lektionen soll J somit in seinem Selbstwert so gestärkt werden, dass er sich durch die mathildr-App genug unterstützt fühlt und sich auch den für ihn anspruchsvollen Subtraktionen stellen mag. Diese Art der Reaktion auf Teilgebiete der Mathematik ist nicht überraschend. Wenn davon ausgegangen wird, dass jedes Kind dieselbe Entwicklung durchmacht und der Zeitpunkt für die Subtraktion gekommen ist, obwohl es noch nicht dazu bereit ist, können wertvolle intrinsische Lernimpulse bereits vernichtet werden, bevor sie überhaupt auftauchen. J darf erfahren, dass sein Lerntempo in Ordnung und gut ist und dass er bereits vieles gelernt hat und kompetent ist. Die Freude und der Stolz über alle Aufgaben, die er im Kopf und somit ohne die mathildr-App ausrechnen kann, sind jeweils ausgeprägt. In einem Gespräch mit der Klassenlehrerin hat die Mutter auf die Arbeit mit mathildr im privaten Rahmen aufmerksam gemacht, worauf das System auch in der Schule verwendet wird.

2.7.4. SCHÜLERIN E

E ist zehn Jahre alt und besucht die vierte Klasse einer Rudolf-Steiner-Förderschule. Bei ihr wurden eine allgemeine Entwicklungsverzögerung sowie eine stark ausgeprägte Epilepsie diagnostiziert. Die Mutter von E hat in einem Erstgespräch das Bedürfnis geäußert, dass E mehr Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten ermöglicht werden soll. Mithilfe von Lego-Steinen sollte herausgefunden werden, ob bei E eine Simultandysgnose vorliegt. Dies gilt grundsätzlich als Voraussetzung für die Verwendung für das mathildr-System. Ist ein Kind in der Lage, vier Einheiten zu verarbeiten, hat es einen durchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfang und kann das System der Kraft der Fünf verwenden. E zeigte Unsicherheiten bei Mengen von drei und vier Legosteinen, weshalb der Verdacht auf einen eingeschränkten Aufmerksamkeitsumfang vorerst bestätigt wurde. E ist offen und interessiert und freut sich über die Auseinandersetzung mit dem Tablet. Sie kann eine Zahlenreihe mit den Zahlenkarten von 0–10 legen und die entsprechenden mathildr-Mengenbilder zuordnen. Die Mengenbilder 0, 1, 2, 9 und 10 erkennt sie zuverlässig, ohne nachzählen zu müssen, während sie bei den Mengenbildern 3, 4, 5, 6, 7 und 8 sicherheitshalber oft nachzählt. Bei E fällt auf, dass sie jeweils eine Aufwärmphase hat, in der sie noch unsicher

ist und bei fast allen Mengenbildern nachzählen muss, während sie nach ca. 10–15 Minuten der gemeinsamen Arbeit fast alle Mengenbilder korrekt benennen kann. Diese Beobachtung macht die Mutter auch bei der Arbeit mit dem mathildr-System. E übt mittlerweile das Plusrechnen im Zehnerraum. Sie reagiert gut auf die visuelle Unterstützung der Terme durch die Farben Rot und Gelb, die den Kirschen im mathildr-System entsprechen.

2.7.5. FAZIT

Die regelmässige Arbeit mit Kindern unterschiedlichen Alters und Entwicklungsstands hat relevante Einblicke ermöglicht. Sowohl die Arbeit mit den analogen Lernmaterialien als auch mit der App haben Zugänge und Lernschritte begleitet und unterstützt. Der direkte Vergleich des Systems der Kraft der Fünf sowie der Mengenbilder des mathildr-Systems ermöglicht eine schnelle Bestätigung der Annahme, dass Kinder mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang durch Hilfsmittel, die ihren Bedürfnissen angepasst sind, genauso erfolgreich lernen können wie neurotypische Kinder in derselben Entwicklungsphase. Eltern, die sich um eine private Unterstützung im Bereich der Mathematik kümmern, schaffen eine besondere Situation. Vor allem aus einem heilpädagogischen Blickwinkel lässt sich erahnen, dass die Unlust, Frustration oder Abneigung ausgeprägt bzw. das didaktische Wissen in der Schule deutlich an seine Grenzen gestossen ist. Hier geht es nicht um das «Büffeln für die nächste grosse Prüfung», sondern darum, dass die Kinder sich die Kulturtechnik des Rechnens aneignen können und Freude am Lernen haben. Eltern formulieren beispielsweise als Ziel, dass sie sich Selbständigkeit für das Kind wünschen. Wenn dieses Kopfrechnen kann, sind z. B. unbegleitete Einkäufe möglich. Hinzu kommt die jeweilige intrinsische Motivation. Ausnahmslos alle drei Kinder beschäftigen sich gerne mit Zahlen und freuen sich sichtlich auf das Mathetraining, weil sie gemerkt haben, dass es ihren Bedürfnissen entspricht und sie genau dort fordert, wo sie stehen, ohne sie mit der Präsentation eines unpassenden Systems von Anfang an zu überfordern. Alle Kinder haben mittlerweile gelernt, dass es Rechnungen gibt, die sie im Kopf ausrechnen können, ohne mathildr zu benutzen. Diese Erfolgsmomente sind für alle Beteiligten schön zu erleben und eine erfreuliche sowie automatische Rückmeldung des Lernerfolges. In diesem Zusammenhang soll erwähnt werden, wie aufwändig und intensiv die Vorbereitung für einen auf das Individuum zugeschnittenen Unterricht ist. Ungeachtet dessen, dass die Zone der nächsten Entwicklung bekannt sein sollte, um sinnvolle Lernziele und Übungen festzulegen, dürfen die Tagesform und aktuelle Themen der Kinder nicht ausser Acht gelassen werden. Die alleinige Präsentation der analogen sowie digitalen Materialien ist noch nicht anregend genug. Sowohl die Arbeit im vertrauten Umfeld zuhause als auch das 1:1-Setting, welches erfahrungsgemäss deutlich mehr Konzentration verlangt, können sich als hilfreich oder als anspruchsvoll erweisen. Es wurde infolgedessen speziell darauf geachtet, Themen

vorzubereiten, die an diesem Tag gemeinsam bearbeitet werden können, während gleichzeitig die Art der Auseinandersetzung agil und mit dem Kind gemeinsam geplant wurde.

Davon ausgehend, dass in einer Klasse mindestens zwanzig Schüler*innen sind, die jeweils unterschiedliche Lernniveaus, Bedürfnisse und aktuelle Interessen haben, scheint die Individualisierung ein anspruchsvolles Ziel zu sein. Die bisherigen Erfahrungen aus der Praxis bestätigen diese Annahme und lassen den Wunsch nach einem Material bzw. einem Programm wachsen, um Lehrpersonen in dieser Hinsicht zu unterstützen und zu entlasten sowie die Kinder auf ihrem Niveau zu fördern und zu fordern. Gäbe es Lernmaterialien und Lehrmittel, die mehr individuelle Angebote, statt veraltete und immer gleiche Aufgabenformate umfassen, könnte dies bei Kindern zu mehr Freude am Lernen führen. Ausserdem hätten Lehrpersonen mehr Kapazität für differenzierte Unterrichtsangebote und könnten das Lernen am gemeinsamen Gegenstand mit unterschiedlichen Zugängen ressourcenfreundlicher ermöglichen.

3. EDUCATIONAL-DESIGN-RESEARCH (EDR) ALS WISSENSCHAFTLICHE METHODE ZUR PARTIZIPATIVEN ENTWICKLUNG VON LERNMATERIALIEN

In diesem Abschnitt wird die Methode der EDR eingeführt. Diese wird in drei Phasen gegliedert: die vorbereitende Forschungs-, die Prototyping- und die Evaluationsphase. Der Fokus dieser Masterarbeit liegt auf ersterer und deren Inhalten. Zuerst soll in diesem Kapitel aufgezeigt werden, weshalb es nötig ist, Unterrichtsentwicklung sowie die Entwicklung von Lernmaterialien und Lehrmitteln partizipativ zu gestalten. Durch die Betrachtung der Prinzipien der Methode EDR werden Erkenntnisse von van den Akker, Gravemeijer, McKenney und Nieveen (2007) erläutert. Die Begriffe «Development-Studies» und «Validation-Studies» werden in Anlehnung an Plomp (2013) geklärt.

3.1. NOTWENDIGKEIT PARTIZIPATIVER UNTERRICHTSENTWICKLUNG

Während der Arbeit mit den verbreiteten Lehrmitteln in der Schweiz und in Deutschland entstand der Eindruck, dass der partizipative Aspekt in der Lehrmittelentwicklung oft vernachlässigt wird. Bei der Betrachtung der Materialien wird schnell deutlich, dass die Anwendung nur für Idealfälle konzipiert wurde. Kinder, die von der Norm abweichen, erfahren einen kleineren Nutzen des Lehrmittels und werden im schlimmsten Fall durch das Lernmaterial am Lernen gehindert. Im Projekt Mambio, welches dieser Arbeit zugrunde liegt, sollen Kinder aktiv miteinbezogen und nach ihrer Meinung gefragt werden, während sie die

Prototypen der App ausprobieren. Dabei werden wertvolle Inputs, Reaktionen und Ideen generiert, die in die Weiterentwicklung und Verbesserung der App einfließen können. Eine partizipative Forschung durchzuführen, ermöglicht es den Forscher*innen, authentische und vor allem auf die Zielgruppe zugeschnittene Aufgabenformate, -darstellungen und Lernmöglichkeiten umzusetzen.

3.2. PRINZIPIEN DER METHODE EDR

«Educational design research is the systematic study of designing, developing, and evaluating educational programs, processes, and products. It can be an invaluable process, yielding considerable insight into how to optimize educational interventions and better understand teaching and learning. However, the fact that such investigations are typically carried out in naturalistic settings – with all the color and complexity that accompany real classrooms and schools – presents researchers with significant methodological challenges, and scientific rigor can be difficult to maintain. This book addresses a clear and growing need to better understand and address the challenges faced by educational design researchers.» (van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2007)

Bereits der Einführungstext des Buches EDR von Van den Akker et al. (2007) bringt auf den Punkt, warum es sich lohnt, diese Methode bei der Entwicklung neuer Lernmaterialien zu verwenden. EDR hat in den letzten Jahren an Bedeutung und Beliebtheit gewonnen. Ausgehend von einem Seminar in den Niederlanden wurde das eben genannte Buch konzeptioniert. Einige Kapitel beziehen sich auf Präsentationen und Diskussionen des Seminars. Wie in der Einleitung der vorliegenden Arbeit erwähnt, besteht ein deutlicher Unterschied zwischen dem Angebot und der Nachfrage in Bezug auf qualitativ hochwertige Lernmaterialien. Van den Akker et al. (2007) beschreiben, dass seit längerer Zeit Kritik an der schwachen Verbindung zwischen der pädagogischen Forschung und der Praxis geäußert wird. Der Ansatz EDR orientiert sich an drei Motiven:

1. Wird durch die Forschung das Wissen über die praktische pädagogische Relevanz vergrößert, steigen die Chancen für eine Verbesserung in der Praxis.
2. Im Sinne der Forschung soll die Entwicklung empirisch basierter Theorien in den Fokus gestellt werden. Dies geschieht durch die Verbindung des Lernprozesses und der Hilfsmittel, die diesen Prozess unterstützen. Hier soll besonders erwähnt werden, dass für aussagekräftige Resultate in weniger Idealsettings und in mehr natürlich vorkommenden Situationen geforscht werden muss.

3. Eine Verschiebung des impliziten Gedankens und der Entscheidung innerhalb eines Designs hin zu einer Stärkung der Designpraxis durch das explizite Herausheben von Erkenntnissen für zukünftige Designleistungen (van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2007, S. 4).

Plomp (2013, S. 16) erklärt, dass für die Forschung innerhalb der EDR zwischen Development- und Validation-Studies unterschieden wird. In diesem Zusammenhang wird das Vorgehen ersterer als systematische Analyse, Entwicklung und Evaluation pädagogischer Interventionen festgelegt. Mit diesem Ansatz werden zwei Ziele verfolgt: Einerseits sollen für komplexe pädagogische Fragestellungen evidenzbasierte Antworten gefunden werden. Andererseits wird eine Wissenserweiterung bezüglich der Charakteristika pädagogischer Interventionen sowie deren Gestaltungs- und Entwicklungsprozessen angestrebt. Bei Validation-Studies jedoch werden Theorien entwickelt, die mithilfe pädagogischer Interventionen überprüft werden sollen. Bei dieser Forschungsart werden pädagogische Interventionen, z. B. Lernprozesse, Lernumgebungen und Ähnliches, studiert. Verfolgt wird dabei das Ziel herauszufinden, ob vorhandene Theorien validiert oder neue entwickelt werden können und wie die prozessbezogenen Theorien gestaltet werden können. Rieckmann (2022) formuliert in diesem Zusammenhang angelehnt an die Ausführungen von Plomp (2013, S. 26), dass es auch Projekte gibt, die beide Forschungstypen vereinen. Werden (externe) Theorien im Rahmen von Development-Studies für die Entwicklung pädagogischer Interventionen verwendet, können diese durch die Forschung validiert werden. Diese Kombination beider Ansätze wird durch Rieckmann (2022) beispielsweise bei der Beschreibung der Forschung für das EDR-Projekt mathildr erwähnt.

Van den Akker et al. (2007) betonen, dass Design-Research eine kontextbezogene Methode ist. EDR könnte für die lang ersehnten und notwendigen Forschungsdurchbrüche, wie sie in anderen wissenschaftlichen Gebieten vorkommen, unterstützend funktionieren. Neue Ansätze und Ideen sind aufgrund von Lerntheorien, die sich von konservativen Lernzugängen unterscheiden, unabdingbar. Nur so kann ausreichend auf die neuen Erkenntnisse in der Lernforschung eingegangen werden. Dabei ist für den Design-Research-Ansatz relevant, dass es eine deutlichere Verbindung zwischen Lernprinzipien und Aspekten der neu entwickelten Lehrmittel gibt. Das Design sorgt somit für das Erzielen von Lernerfolgen, indem es sich auf Theorien und die Forschung bezieht. Ist diese diesbezüglich korrekt, werden bessere Resultate erzielt. Es ist essenziell, dass die Forschenden sowohl Lehrpersonen als auch Schüler*innen beobachten und die Designer*innen Design-Research betreiben, um diese Ziele zu erreichen. Van den Akker et al. (2007) führen aus, wie sinnvoll es ist, Theorien über eine lange Zeit zu erforschen. So können Resultate erzielt werden, die Formen von Kritik standhalten. Engt sich das Forschungsteam weniger ein und

nutzt kleinere Gruppen, mit denen sie dafür öfter forschen, kann dies zu besseren Resultaten führen. Van den Akker et al. (2007) formulieren die Notwendigkeit eines neuen Verhältnisses von Vorsicht und Risikobereitschaft als Schlüssel. Bei der Gestaltung des Prototyps wird auf eine Kombination der relevantesten Design-Probleme und der vielversprechendsten Funktionen gesetzt. In einer Ausprobierphase kann der Fokus auf die essenziellen Punkte gelegt werden, was die Chancen für innovative Design-Ideen erhöht. Es lohnt sich, laut Van den Akker et al. (2007), mehrere kleinere und weniger aufwändige Studien zu verschiedenen Fragen durchzuführen, um herauszufinden, welche Frage in einer grösseren und aufwändigeren Forschungsrunde ergründet werden sollte. Grundsätzlich ist es relevant, dass die Ressourcen berücksichtigt werden. Eine essenzielle Frage in Bezug auf Projekte, die mit EDR entwickelt werden, ist, wie nah das Design an den goldenen Standard herankommt. Für die meisten Kinder und Fächer wäre der goldene Standard eine private Lehrperson. Inwiefern kann das designte Produkt es mit dieser Vergleichsgrösse aufnehmen? Nach Van den Akker et al. (2007) ist es zudem notwendig, vorhandenes Material mit dem neuen Produkt zu vergleichen. Ist die Qualität gleich, muss gefragt werden, ob das neue Design günstiger ist oder ob es sich einfacher verbessern lässt als das existierende. Als Grundsatz halten van den Akker et al. (2007) fest, dass Designs entwickelt werden sollen, die anmutig und nicht katastrophal degradieren. Das Ziel sind folglich widerstandsfähige Designs mit bedeutsamen Ergebnissen unter echten Bedingungen. Zudem sollte sich das Design mit der Zeit entwickeln und verbessern. Durch den Miteinbezug möglichst vieler Akteure (z. B. Lehrpersonen, Eltern, Schüler*innen etc.) kann auf die Bedürfnisse und Gedanken eingegangen werden. Schafft Design-Research den erhofften Durchbruch in der Bildungslandschaft, ist es möglich, Designs zu gestalten, bei denen der Inhalt für die Kinder an erster Stelle steht. Die Alternative sind solche, die sich an wirtschaftlichen oder modischen Überlegungen orientieren und bei denen der pädagogische Inhalt nur zweitrangig ist (van den Akker, Gravemeijer, McKenney, & Nieveen, 2007, S. 5-13).

4. EDR-PROJEKT MAMBIO

EDR ist die Methode für die Entwicklung des Projekts Mambio. Das folgende Kapitel dient der Benennung der dafür nötigen Projektphasen sowie deren Inhalte. Ausserdem sollen die Arbeitsschritte der vorbereitenden Forschungsphase im Fokus stehen. Es wird aufgezeigt, welche Schritte und Phasen erfolgreich abgeschlossen wurden und was noch bevorsteht.

Mambio ist ein von Christopher Hof, Torben Rieckmann und Jonas Vierth gegründetes Projekt. Die Idee nahm während Rieckmanns Beschäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Universität Hamburg Form an. Er hatte die Vision, ein digitales Lehrmittel für den mathematischen Anfangsunterricht zu entwickeln, welches Kindern mit unterschiedlichen

Aufmerksamkeitsumfängen die gleichen Lernchancen ermöglicht. Wie herausgearbeitet wurde, fehlt es im mathematischen Anfangsunterricht an inklusiven Lehrmitteln und Lernmaterialien. Um sowohl dem neurotypischen Aufmerksamkeitsumfang als auch Kindern mit einer Simultandysgnose gerecht werden zu können, soll Mambio beide in dieser Arbeit vorgestellten Systeme zur Mengendarstellung vereinen. In der vorliegenden Arbeit soll im Rahmen der vorbereitenden Forschungsphase als Teil der EDR-Methode herausgearbeitet werden, welche didaktischen Aspekte dabei beachtet werden sollen und welche Inhalte angeboten werden. Ziel ist es, eine Lern-App zu entwickeln, mit deren Hilfe Schüler*innen mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang mit dem mathidr-System Aufgaben im Vierer-, Zehner oder Zwanzigerraum bearbeiten, während neurotypische Kinder die gleichen Aufgaben im Fünfer-, Zehner- oder Zwanzigerfeld der Kraft der Fünf lösen. Diese Kombination von zwei Methoden ist ein relevanter Schritt hin zur besseren Individualisierung des Mathematikunterrichts. Die Mambio-App soll eine barrierefreie und selbständige Nutzung ermöglichen und sowohl eine Zweier- als auch eine Fünferbündelung anbieten. Sie soll einen lehrpersonenunabhängigen Unterricht im Zahlenraum bis 20 möglich machen und dabei je nach Bedarf das mathidr-System oder die Kraft der Fünf offerieren.

4.1. IDENTIFIZIERUNG VERSCHIEDENER PROJEKTPHASEN

1. 2. 3. 4. 5.

Die Projektplanung des EDR-Programms wird anhand der oben dargestellten Schlaufen (1.–5.) strukturiert. Jede Schlaufe steht für einen Teil des Prozesses und ihre Grösse bezieht sich in diesem Fall auf die für den jeweiligen Schritt benötigte Gruppengrösse der Untersuchungspersonen. Der Inhalt der einzelnen Schlaufen wird kurz erläutert:

1. «Barrierefreiheit»; wird mit einer Gruppe von ca. acht SuS sichergestellt, dass Kinder mit unterschiedlichen körperlichen und kognitiven Voraussetzungen die Möglichkeit haben, die App und die nötigen Rechenfelder zu bedienen.
2. «Aufgabenformate»; Videoanalyse von ca. zwanzig SuS (davon ca. zehn neurotypische und zehn mit mathematischen Lernschwierigkeiten), die während eines viertägigen Evaluationsfensters bei einem einmaligen Treffen Aufgabenformate in einem Prototyp der App erproben.

3. Evaluation des Algorithmus zum «Adaptive Learning».
4. Evaluation des «Conversational Interfaces».
5. Abschlussevaluation

Die ersten beiden Schritte wurden detailliert geplant. Der Schritt «Barrierefreiheit» ist durchgeführt und abgeschlossen, während der zweite Schritt «Aufgabenformate» aktuell ist. Die Untersuchung wurde mit den geplanten zwanzig Schüler*innen an einer Schule durchgeführt. Anhand eines Leitfadens wurde die App mit jedem Kind entsprechend der individuellen Leistung an diesem Tag durchgeführt. Die Filmaufnahmen werden im Anschluss unter Berücksichtigung vorher festgelegter Aspekte analysiert und ausgewertet. Die Erkenntnisse aus dem ersten und zweiten Schritt werden bei der ausdifferenzierten Planung der Schritte 3, 4 und 5 eine zentrale Rolle spielen. Es handelt sich bei diesem Forschungsaufbau um einen agilen und anpassungsfähigen Prozess, der laufend auf die aktuellen Bedürfnisse und Entwicklungen Rücksicht nimmt.

Vor und parallel zu Punkt 1 fand die vorbereitende Forschungsphase statt, die Hauptgegenstand dieser Arbeit ist und im Folgenden dargestellt wird.

5. VORBEREITENDE FORSCHUNGSPHASE

Wie im Kapitel 3 erwähnt, ist die vorbereitende Forschungsphase die erste von drei Phasen der EDR-Methode und unterdessen abgeschlossen. Im vorliegenden Projekt beinhaltet sie die Analyse von Lehrmitteln und Lernmaterialien. Diese Arbeit soll durch Einblicke in deutsche und schweizerische Lehrmittel einen umfangreichen Überblick über die vorhandenen Materialien bieten und ein vertieftes Verständnis für die Notwendigkeit neuer Ansätze und Methoden schaffen. Lernmaterialien verschiedener Herausgeber wurden durchgearbeitet und kategorisiert (vgl. Tabelle 2, Kapitel 10.2., S. 75–85). Im Zentrum stand die übersichtliche Darstellung häufig genutzter Aufgabenformate. Die Tabelle ermöglicht einen Einblick in die unterschiedlichen Herangehensweisen, zeigt auf, welche Formate sich in vielen Materialien wiederfinden und wie diese strukturiert sind. Da es sich bei Mambio um ein digitales Projekt handelt, war es relevant, einen fundierten Eindruck der aktuell verfügbaren und beliebten Mathe-Apps und -computerspiele zu bekommen. Dafür wurden die am meisten verwendeten Programme bestimmt, durchgespielt, auf deren Benutzerfreundlichkeit und Methodik hin überprüft und beurteilt. Digitale Lernmöglichkeiten anhand verschiedener Apps werden in einem Unterkapitel anhand von Beispielen, Bildschirmfotos und Erläuterungen differenziert betrachtet.

Die gemeinsame Konzeption der Aufgabenformate für die Forschungsversion von Mambio wurde auf Basis der Analysen umgesetzt. Entsprechende Literatur, die Dissertation von

Torben Rieckmann, Artikel und Essays wurden für die weitere Auseinandersetzung genutzt. Die Forschung anhand eines Prototyps von Mambio wurde gemeinsam bzgl. des Aufbaus und der Durchführung in der Schule und mit der Kerngruppe konzeptioniert. Alle diese Arbeitsschritte lassen sich als Teile der vorbereitenden Forschungsphase identifizieren. Durch das Zusammenspiel und den ineinandergreifenden Aufbau konnte eine zielführende Entwicklung der ersten Phase von EDR im Projekt Mambio zufriedenstellend umgesetzt werden.

5.1. ANALYSE VORHANDENER LERNMATERIALIEN

Der mathematische Anfangsunterricht ist der Grundstein für die gesamte spätere mathematische Entwicklung eines Kindes, vor allem, wenn sich das Kind nicht von allein damit beschäftigt, die Welt der Mathematik auskundschaftet und selbständig entdeckt. Die Auseinandersetzung mit Ordnungen und Reihen, geometrischen Formen und Zahlen in der Umwelt kann schon früh passieren. Geschieht dies spielerisch, authentisch und ohne Druck, lernt das Kind einen selbstbewussten Umgang und hat beim Wort «Mathematik» später keine negativen Assoziationen. Woher kommt es somit, dass viele Kinder schon früh negative Gefühle entwickeln und sich eine Abneigung gegen dieses zentrale Schulfach und relevante Kulturtechnik manifestiert? Die Auseinandersetzung mit den oft genutzten analogen und digitalen Lernmaterialien soll hierzu Aufschluss geben.

Während in der Schweiz die Lehrmittelreihe «Kinder begegnen Mathematik» und «Mathematik Primarstufe» als Standard-Lehrmittel aufgeführt sind, weisen die verwendeten Lehrmittel in Deutschland in jedem Bundesland geringfügige Unterschiede auf. Deshalb war es relevant, im Prozess der Analyse einen Überblick über die meistgenutzten Lehrmittel zu bekommen. Im Fokus standen jeweils die Arbeitshefte bzw. die Förder- oder Forderhefte, die zur individualisierten Förderung angeboten werden. Der vertiefte Blick in die Lernmaterialien soll dabei helfen aufzuzeigen, warum Entwicklungsbedarf besteht und mehr zeitgemässe und vor allem inklusive Lehrmittel entwickelt werden müssen.

5.1.1. ANALOGE SCHWEIZER LERNMATERIALIEN FÜR DEN MATHEMATISCHEN ANFANGSUNTERRICHT

Das Schweizer Standardlehrmittel für die erste Klasse nennt sich «Mathematik 1 Primarstufe» und wird vom Lehrmittelverlag Zürich herausgegeben und vertrieben. Zum Lehrmittel gehören drei Ordner: das Handbuch, der Ordner mit Arbeitsblättern und Kopiervorlagen sowie der Lösungsordner. Für die Schüler*innen gibt es jeweils ein Set mit Arbeitsheften. In einem solchen befinden sich vier Arbeitshefte für das erste Schuljahr. Die Themen der vier Hefte sind: «Zahlen und Ziffern», «Plus und Minus», «Erkunden und Messen» und «Ziffern

schreiben». Zusätzlich sind digitale Sets mit Filmen und Fertigkeiten sowie digitalen Arbeitsblättern verfügbar. Ergänzend können Hilfs- und Veranschaulichungsmaterialien bestellt werden: Zahlenbänder, Stellwertkarten, geometrische Körper aus Holz, Zahlenkarten, Wendeplättchen, Spielgeld, Zehnersystemholz (Einerwürfel, Zehnerstangen, Hunderterplatten und Tausenderwürfel) sowie Abacos mit zwanzig oder hundert Kugeln in verschiedenen Farbausführungen. Da das Lehrmittel ausschliesslich mit der Kraft der Fünf arbeitet, sind die didaktischen Materialien darauf ausgerichtet, dieses System darzustellen (Lehrmittelverlag Zürich, 2022). Der Jahresplan für die erste Klasse zeigt, dass zügig gearbeitet werden muss, um alle Themen zu schaffen.

Jahresplanung «Mathematik 1 Primarstufe»

ungefähre Zeitpunkte	Thema	Handbuch	Arbeitsheft	Arbeitsblätter	Fertigkeitstraining
1. Aug.	Zahlen	S. 57			
2. Aug.	Zahlen	S. 63	Zahlen und Ziffern S. 3	A 1	
3. Aug./Sept.	Ordnung und Menge	S. 69			
4. Sept.	Zahlvorstellungen	S. 77			
5. Sept.	Ziffern schreiben	S. 83	Ziffern schreiben		A 2
6. Sept./Okt.	Bündeln	S. 89	Zahlen und Ziffern S. 5	A 3	R 1
7. Sept./Okt.	Nachbarzahlen	S. 97	Zahlen und Ziffern S. 12	A 4, A 5	R 2
8. Okt.	Punktafeld	S. 105	Zahlen und Ziffern S. 18	A 6	R 3
9. Okt./Nov.	Rechengeschichten	S. 113			
10. Nov.	Ordnen	S. 119	Zahlen und Ziffern S. 22	A 7, A 8	R 4
11. Nov.	Zerlegen	S. 127	Zahlen und Ziffern S. 28	A 9	R 5
12. Nov./Dez.	Verdoppeln	S. 135	Zahlen und Ziffern S. 32	A 10	R 6
13. Nov./Dez.	Grundformen	S. 141			
14. Dez.	Plusrechnen	S. 151	Plus und Minus S. 3	A 11	R 7
15. Dez.	Minusrechnen	S. 159	Plus und Minus S. 9	A 12	R 8, R 9
16. Dez./Jan.	Zahlensummen	S. 167	Plus und Minus S. 16	A 13, A 14	
17. Jan.	Schlussrechnungen	S. 175	Plus und Minus S. 20	A 15	R 10
18. Jan.	Formen	S. 183			
19. Jan./Feb.	Längen	S. 191	Erkunden und Messen S. 3		
20. Jan./Feb.	Gleichbeiträge	S. 197	Erkunden und Messen S. 4		
21. Feb.	Nachbarrechnungen	S. 203	Plus und Minus S. 24	A 16	
22. Feb./März	Gleichungen umformen	S. 211	Plus und Minus S. 28	A 17	R 11
23. Feb./März	Einminuseihe	S. 217	Plus und Minus S. 31	A 18	
24. März	Körper	S. 223			
25. März/April	Rechnungen vergleichen	S. 229	Plus und Minus S. 36	A 19, A 20	
26. April	Zahlenfolgen	S. 235	Plus und Minus S. 42	A 21	R 12
27. April	Verwandte Rechnungen	S. 243	Plus und Minus S. 46	A 22, A 23	
28. April/Mai	Rechnungsfolgen	S. 249	Plus und Minus S. 52	A 24, A 25	
29. April/Mai	Strategien Plusrechnen	S. 257	Plus und Minus S. 56	A 26	
30. Mai	Strategien Minusrechnen	S. 263	Plus und Minus S. 60	A 27	
31. März/Juni	Pläne	S. 269			
32. März/Juni	Zeit	S. 275	Erkunden und Messen S. 10		
33. Juni	Daten und Messungen	S. 281	Erkunden und Messen S. 14		
34. Juni	Geld	S. 291	Erkunden und Messen S. 16		
35. Juni/Juli	Symmetrie	S. 297			
36. Juli	Regeln und Strategien	S. 305	Erkunden und Messen S. 24	A 28	

Nachfolgende Bereiche

Zahlen und Ziffern	Ordnung und Menge	Plus und Minus	Erkunden und Messen
--------------------	-------------------	----------------	---------------------

ABBILDUNG 19: JAHRESPLAN MATHEMATIK 1 PRIMARSTUFE

Der Jahresplan befindet sich als grössere Darstellung im Anhang (vgl. Kapitel 10.3. S. 86). In diesem Zusammenhang soll sie lediglich einen Überblick bieten und aufzeigen, wie in kurzer Zeit viele mathematische Themen behandelt werden sollen.

Alle Schüler*innen erhalten bei der Arbeit mit diesem Lehrmittel dasselbe Set mit vier Arbeitsheften. Die Aufgabenschwierigkeit nimmt innerhalb der einzelnen Themen jeweils aufbauend zu. Die Nutzung der Hefte ist so gedacht, dass die Schüler*innen nicht das komplette Heft bearbeiten, sondern dass sie jeweils die Aufgaben aus dem Heft lösen, die in diesem Moment ihrem Lernstand in Bezug zum aktuellen Thema entsprechen. Ein Kind, welches bereits viel verstanden hat, löst somit die schwierigsten sowie die offenen Aufgaben am Ende des Themas, die selbständig erarbeitet werden können. Ein Kind, welches

noch Unterstützung und zusätzliche Zeit benötigt, beschäftigt sich mit den Basisaufgaben am Anfang des jeweiligen Kapitels und nutzt Hilfsmittel. Ein durchschnittlich lernendes Kind soll der Konzeption entsprechend keineswegs alle Aufgaben innerhalb eines Themas lösen, sondern ebenfalls nur einen ausgewählten Teil des Arbeitsheftes. Eine erfahrungsgemäss gute Unterrichtsmethode besteht darin, jedes Kind zehn Aufgaben aussuchen oder während zehn Minuten so viele Aufgaben wie möglich lösen zu lassen. Eine Anwendung in diesem Rahmen ist sinnvoll und würde zu einem Erfolg führen, wenn diese Grundidee auch so umgesetzt würde. Dies ist nicht immer der Fall. Es wurde an unterschiedlichen Schulen, in Klassenstufen und Kontexten beobachtet, dass sich Kinder mit einem unterdurchschnittlichen Arbeitstempo in der Schule mit den einfachen Aufgaben am Anfang des Themas abmühen, um dann zuhause, oft ohne die passenden Hilfsmittel, die immer schwieriger werdenden Aufgaben als Hausaufgabe erledigen zu müssen. Das Ziel eines vollständig ausgefüllten Heftes soll von jedem Kind erreicht werden. Diese Herausforderung führt zuhause oft zu Verzweiflung. Es gibt Streit mit Eltern oder Geschwistern, die versuchen zu helfen oder zum schnelleren Arbeiten zu animieren, und beim Kind verstärkt sich zwangsläufig Frust, Angst oder Abneigung. In «Mathematik 1 Primarstufe» liegt der Fokus auf der Problemlösekompetenz und der logischen Denkfähigkeit der Kinder. Rechnungen des Eins-plus-eins, Eins-minus-eins oder Einmaleins sollen nicht mehr auswendig gelernt, sondern anhand von relevanten Schlüsselrechnungen und Zahlbeziehungen erschlossen werden können. Diese Herangehensweise ist für einige Kinder interessant und motivierend, während sie für andere Druck aufbaut und Stress auslöst. Es ist relevant, dass die Grundideen solcher Lehrmittel miteinbezogen und verstanden werden und sie in Bezug auf die Lernvoraussetzungen der Schüler*innen sinnvoll und didaktisch fundiert angepasst werden.

5.1.2. ANALOGE DEUTSCHE LERNMATERIALIEN FÜR DEN MATHEMATISCHEN ANFANGSUNTERRICHT

Wie erwähnt, werden in Deutschland viele unterschiedliche Lehrmittel verwendet. Die Auseinandersetzung mit diesen hat gezeigt, dass ein durchgehendes Konzept oft fehlt. In einer zusammenfassenden Tabelle im Anhang (vgl. Tabelle 2, Kapitel 10.2, S. 75–85) findet sich ein Überblick über die unterschiedlichen Aufgabentypen. Die Pluralität an unterschiedlichen Lehrmitteln in den Bundesländern könnte ein Indiz dafür sein, dass sich keines der Lehrmittel bisher durchsetzen konnte. Viele bieten neben dem Arbeitsheft zusätzlich ein Förder- und manchmal auch ein Förderheft an. Die Aufgaben in diesen Materialien richten sich an die unterschiedlichen Lerntypen, die in einer Schulklasse vorkommen können. Es geht darum, einen Unterricht am gemeinsamen Gegenstand zu ermöglichen, die Differenzierung wird durch die Hefte anscheinend vereinfacht.

Die Kraft der Fünf und die dazugehörigen Darstellungen werden in den meisten Klassen grundsätzlich für alle Kinder als das passende Anschauungsmaterial angesehen. Es gibt keine anderen Versuche, Mengen auf Dauer darzustellen. Der Einsatz und die Anwendung der KdF sind uneinheitlich und je nach Lehrmittel oder gar innerhalb eines Lernmaterials unterschiedlich. Dies kann zu Verwirrungen und zusätzlichen Hindernissen im Lernprozess führen.

Es ist relevant, dass die Inklusion bzw. Integration im gemeinsamen Miteinander immer zentraler und auch über Bildsprache nach aussen hin als relevantes Thema verdeutlicht wird. Geschieht dies plakativ wie im Arbeitsheft A des Lehrmittels «Mathematik eins zwei drei 1» (Cornelsen, 2011, S. 12) mit der Abbildung eines Mädchens im Rollstuhl und einem Jungen mit dunkler Hautfarbe, stellt sich die Frage, ob das Ziel damit erreicht oder verfehlt wird.

ABBILDUNG 20: MATHEMATIK EINS ZWEI DREI 1

Bei der Bearbeitung der vorhandenen Lernmaterialien fiel auf, dass selten auf eine barrierefreie Darstellung geachtet wird. Die Seiten sind oft überladen, die Schrift klein, der Platz für das zu notierende Ergebnis nicht ausreichend und es gibt Zeichnungen und Zusätze, die von der eigentlichen Aufgabe ablenken und nicht zum Verständnis beitragen. Nicht lesende Kinder oder Leseanfänger*innen brauchen zusätzliche Anleitung durch eine erwachsene Person, da Aufgaben einen langen und komplizierten Einführungstext ohne Beispielaufgabe haben. Auch diese Texte könnten durch eine grössere Schrift bzw. durch die Darstellung in Grossbuchstaben (z. B. für die ersten paar Monate der erste Klasse; Abgleichung der Schulfächer aufeinander) verständlicher und leichter zugänglich gemacht werden.

Immer wieder wurde deutlich, wie oft Aufgaben unklar oder missverständlich sind, weil sie veraltete Darstellungen benutzen oder kulturtypisches Vorwissen voraussetzen, die mit der heutigen Diversität nicht übereinstimmen und die Kinder vor unlösbare Probleme stellen,

die nichts mit dem mathematischen Teil der Aufgabe zu tun haben. Diese Beobachtung soll mit einem exemplarischen Beispiel aus «Mein erstes Rechenbuch 1. Klasse» (Raab, 2016) veranschaulicht werden:

ABBILDUNG 21: BEISPIEL WÄSCHE AUFHÄNGEN

Die Aufgabe lautet: «Kannst du die Wäsche aufhängen? Zeichne an jedes Teil 2 Klammern und streiche sie unten aus». Auf dem Bild sind zwei Wäscheleinen zu sehen. An der oberen Wäscheleine hängen fünf Teile. An der unteren Leine hängen sechs Teile. Das erste Teil an der oberen Wäscheleine wurde als Beispielaufgabe bereits mit zwei Wäscheklammern versehen. Unten wurden zwei der insgesamt zwanzig Wäscheklammern mit einem Kreuz markiert. Geht das Kind dem Beispiel entsprechend vor und versieht jedes Teil mit zwei Wäscheklammern, wird es beim Ankreuzen bzw. Ausstreichen unten auf ein Problem stoßen. Für die beiden Socken ist nämlich jeweils nur eine Wäscheklammer vorgesehen. Dies ist eine Schlussfolgerung, die nur aufgrund kulturell geprägten Wissens bezüglich des Wäscheaufhängens gezogen werden kann. Ein Kind, welches in diesem Zusammenhang wortwörtlich der Aufgabenstellung folgen möchte, wird bei dieser Aufgabe nicht erfolgreich sein. Die Aufgabe ist dementsprechend nicht barrierefrei konzipiert und höchstwahrscheinlich nicht mit Kindern erprobt worden, denn sonst wäre dieses Potenzial für Missverständnisse aufgefallen.

5.1.3. FAZIT ZU DEN ANALOGEN LERNMATERIALIEN

Zusammenfassend ist ein Verbesserungspotenzial vorhanden; Bemühungen in die systematische Erneuerung und Überarbeitung von Lehrmitteln und Materialien sind dringend notwendig. Kinder, die in der Entwicklung dem vorgegebenen Zeitplan des Lehrmittels, sei es

in Deutschland oder in der Schweiz, ungefähr entsprechen, neurotypisch sind und durchschnittlich lernen, haben eine hohe Wahrscheinlichkeit, ihrem Lernniveau entsprechend gefördert zu werden. Sowohl Schüler*innen, die die Grundlagen bereits beherrschen, als auch jene, die Lücken aufweisen und mehr Zeit bräuchten, bleiben bei allen Lehrmitteln zurück, wenn kein besonderes Augenmerk auf die individuelle Anpassung des Inhalts durch die Lehrperson gelegt wird. Das Kind ist somit darauf angewiesen, dass die zuständige Lehrperson oder eine Förderlehrperson einen Zusatzaufwand betreibt, alternative Wege und Hilfsmittel findet und dem Kind das Lernen trotzdem ermöglicht. Da dies in vielen Fällen nicht umgesetzt wird oder aufgrund hoher Belastung im Lehrberuf nicht möglich ist, bleiben diese Kinder und ihr Lernerfolg auf der Strecke. Die konsequente und alternativlose Nutzung des Systems der Kraft der Fünf zeigt deutlich, dass bei der Konzeption der Lehrmittel von Idealfällen und nicht von echten Unterrichtssituationen ausgegangen wird.

5.1.4. MATHEMATISCHE LERN-APPS UND -SPIELE

Der Markt an Lern-Apps und -Spielen zum Thema «Mathematik» ist umfangreich. Die Apps sind bunt, machen lustige Geräusche, es gibt witzige Leitfiguren und vor allem wird damit geworben, dass die Kinder damit spielend leicht lernen werden. Einige sind kostenlos, andere fordern nach dem kostenfreien Download zu In-App-Käufen auf und manchmal ist bereits das Herunterladen eine Investition. Laut Bewertungen aus Blogs, Rezensionen und Artikeln werden viele der Apps als «genial» angepriesen, ohne dass klar wird, warum sie empfehlenswert sind. Einige relevante Erkenntnisse aus der Analyse des aktuellen Marktes sollen einen Überblick geben und erkennbar machen, warum Mambio nicht «nur eine App mehr» ist, sondern Kinder, Schulen und Eltern diese wirklich brauchen.

5.1.5. ANALYSE VON MATHE-APPS AUF DEM MARKT

Ein relevanter Teil der vorbereitenden Forschungsphase war die Analyse aktuell weit verbreiteter Apps und Spiele für den mathematischen Anfangsunterricht. Die weltweite Pandemie hat vielen Menschen gezeigt, wie prekär die Bildungslandschaft teilweise ausgerüstet ist. Es sind veraltete Systeme, die wenig Struktur und Zielorientierung bzw. keine Deckung mit den Bedürfnissen und Lernvoraussetzungen der Schüler*innen haben. Unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklung unserer App und den in didaktischem Zusammenhang relevanten Aspekten soll eine Analyse relevante Erkenntnisse liefern. Die Ergebnisse wurden mit Bildschirmfotos und Erklärungen festgehalten. Für einen entsprechenden Einblick wurden drei von insgesamt neun analysierten Lern-Apps ausgewählt, die in diesem Kapitel näher beleuchtet und diskutiert werden sollen. Für diesen Teil ausgewählt wurden die Apps Anton, Sofaheld sowie SplashLearn.

5.1.6. ANTON

Anton (solocode GmbH, 2022) erfreut sich sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland Beliebtheit. Beworben als Lern-App für die Schule, deckt die App sieben Unterrichtsfächer für die Klassen 1–10 ab. Versprochen werden eine Anpassung des Inhalts an den Lehrplan und ein kostenloser Zugang für alle Nutzer*innen. Eine umfangreiche Auswahl an Aufgaben, Übungstypen, Lernspielen und interaktiven Erklärungen sollen dafür sorgen, dass mit Spass gelernt wird und die Möglichkeit als Lehrperson ein Profil für Schulklassen anzulegen. Die Organisation reicht vom Zuweisen von Aufgaben über den Überblick über Lernfortschritte bis hin zu Aufträgen für die Arbeit zuhause. Belohnungen werden als Motivationsmittel angepriesen, da sie durch «gutes Lernen» gesammelt werden können.

Die Erstellung eines Anton-Profiles ist schnell und unkompliziert. Nutzer*innen erhalten einen Anmeldecode, mit dessen Hilfe Geräte wie Computer, Laptop, Tablet oder Handy verknüpft werden können. Ein Profil ist ohne die Eingabe einer Handynummer, E-Mail-Adresse oder eines Passworts nutzbar. Der Fokus bei dieser Analyse liegt ausschliesslich auf den Inhalten des Bereichs «Mathematik der ersten Klasse». Dieses Kapitel soll Leser*innen einen Einblick in den Aufbau, in Umsetzungen und in besondere Aspekte der App ermöglichen. Einige Bildschirmfotos aus der Anton-App sollen dabei helfen, einen Überblick zu erhalten und die Erkenntnisse visuell zu unterstützen.

Die Anton-App arbeitet grundsätzlich mit viel Text und wenig mit aussagekräftigen Bildern, die den Text unterstützen. Ein Kind, welches gerade in der ersten Klasse ist, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit Leseanfänger*in und wird bei der Nutzung von Anton an Grenzen stossen, was die Selbständigkeit beeinträchtigt. Die Anton-App navigiert Nutzer*innen nicht durch die Aufgaben. Durch das Anwählen von Themen öffnet sich eine neue Auswahl von Aufgaben zum angeschriebenen Themenbereich:

ABBILDUNG 22: ÜBERSICHT AUFGABEN

In dieser exemplarischen Ansicht sind, abgesehen vom Titel «Zahlenzüge und Zahlenmauern», keine weiteren Informationen über den Inhalt der einzelnen Übungen zu erkennen. Für nicht lesende Kinder gibt es keine Möglichkeit, sich den Titel vorlesen zu lassen. Die einzelnen Übungen können über die drei seitlich angeordneten Punkte als Vorschau angezeigt werden. Wird eine Aufgabe als Vorschau angezeigt, ist zwar eine Aufgabe zu sehen und die Aufgabenstellung wird sichtbar; trotz Lautsprechersymbol wird der Text in der Vorschau aber weder automatisch vorgelesen noch ist er manuell abspielbar. Die Aufgabe muss von nichtlesenden Nutzer*innen somit anhand der Bilder erraten werden.

ABBILDUNG 23: VORSCHAU EINER AUFGABE

Im Vorschaumodus gibt es keine Erklärung oder exemplarische Lösung. Die Aufgaben können angeschaut werden und über das Kreuz oben rechts kann die Vorschauansicht wieder geschlossen werden. Die Übersicht der Aufgaben innerhalb eines Themenfeldes ist mit rechteckigen Feldern mit je drei Sternen bzw. Pokalen dargestellt. Diese Symbole ermöglichen die schnelle Erfassung der bisher erreichten Punkte innerhalb einer Aufgabe. Wurden alle Aufgaben fehlerfrei gelöst, sind die Sterne und Pokale farbig und zusätzlich erscheint oben rechts eine kleine Krone. Bei fehlerhaften Lösungen werden die Sterne nur zum Teil ausgefüllt und das Feedback wird entsprechend angepasst. Die letzte Aufgabengruppe pro Themenbereich ist durch die Pokale gekennzeichnet. Wird diese Aufgabe angewählt, landen Nutzer*innen in einem testähnlichen Format. Eine Mischung aus den bisher in diesem Bereich gelösten Aufgaben wird präsentiert und abgefragt.

ABBILDUNG 24: FEEDBACK ZWEI STERNE

Im Anschluss an die Aufgaben erfolgt ein Feedback. Enthalten ist dabei ein Avatar, dessen Mimik und Körpersprache auf die Leistung abgestimmt sind. Darunter wird eine schriftliche Rückmeldung gegeben, die jedoch nicht vorgelesen wird und nicht manuell abgespielt werden kann. Anhand der Sterne und der grünen Einfärbung wird deutlich, dass hier noch einige Fehler vorlagen und deshalb nur knapp zwei von drei Sternen ausgefüllt wurden.

Möchten Schüler*innen nach der Lösung einer Aufgabenserie unter «Meine Ergebnisse» ihre Antworten nochmals anschauen, wird eine Übersicht der Aufgabe, der Antwortauswahl sowie eine Darstellung der angewählten Antworten angezeigt. Es ist ersichtlich, welche Antworten falsch und welche waren. Zusätzlich wird die Dauer der Ergebnisauswahl in Sekunden (s) angezeigt. Es gibt keine Möglichkeit, die Aufgabe oder die Antworten vorlesen zu lassen. Es werden keine Erklärungen, Tipps oder aufgabenspezifische Unterstützung geboten. Bei der Übersicht der Ergebnisse und der Anzeige der falschen Antworten gibt es keine Option für eine Erklärung oder Hilfe bei Unsicherheiten. Während der Bearbeitung einiger Aufgaben besteht jedoch die Möglichkeit, sich einen Tipp anzeigen zu lassen. Dieser erklärt Regeln, z. B. den Querstrich bei jedem fünften Strich einer Strichliste.

ABBILDUNG 25: ANZEIGE TIPP BÜNDELN

Der Tipp wird schriftlich und verbal gegeben, es gibt keine zum Text passende Animation, die den Inhalt des Textes verdeutlicht. Die Wörter innerhalb des Textes sind vor allem für junge Kinder und jene mit Deutsch als Fremdsprache anspruchsvoll (z. B. quer, Strichliste, Fünfergruppe). Davon ausgehend, dass sie die Aufgabe noch nicht beherrschen, sondern noch üben müssen, ist die Erklärung in diesem Zusammenhang ungeeignet. Anton scheint beim Angebot der Tipps davon auszugehen, dass das Kind die Erklärung und den zugehörigen Fachwortschatz bereits in der Schule erklärt bekam und dass die Arbeit mit der Anton-App eine reine Wiederholungsübung ist.

ABBILDUNG 26: ANZEIGETIPP MINUS

Auch in diesem Beispiel zur Subtraktion zeichnet sich das gleiche Problem ab. Die Worte <durchgestrichen> und <abgezogen> werden als Wortschatz vorausgesetzt, nicht visualisiert und es wird grundsätzlich nicht erklärt, wie das Kind beim Minusrechnen vorgehen soll.

Anton stellt sich als leicht bedienbare und für Kinder selbständig navigierbare Lernerfahrung dar. Die Orientierung braucht jedoch viel Vorarbeit und Unterstützung durch eine erwachsene Person, wenn die Bearbeitung der Aufgaben auf den Lernstand des Kindes angepasst werden soll. Anton nimmt während der Bearbeitung der Aufgaben keinerlei individualisierten Kontakt zum Kind auf. Die Rückmeldung fällt entsprechend der Anzahl der Fehler und nicht der Fehler an sich aus. Das heißt, es gibt keine Erklärung einer Aufgabe oder Hilfe durch Einblendung eines Hilfsmittels oder durch das exemplarische Vorzeigen durch die App. Innerhalb eines Themenbereichs ist der Aufbau von oben nach unten mit zunehmend schwieriger werdenden Aufgaben gedacht. Aufgaben müssen jeweils innerhalb eines Durchgangs alle korrekt gelöst werden, damit drei Sterne und eine Krone verliehen werden. Taktisch wäre es somit klug, wenn ein Kind bei jedem Fehler sofort die Aufgabe abbricht und sie neu startet, anstatt alles zu lösen. Innerhalb eines Angebots bleiben der Inhalt und die Reihenfolge der Aufgaben exakt gleich. Nach mehreren Durchgängen können die Antworten somit auswendig eingetippt werden. Löst das Kind im ersten Durchgang alles korrekt und macht in einem zweiten einen Fehler, werden nicht alle Durchgänge angezeigt, sondern immer nur der letzte. Werden Antworten schnell eingetippt, überlappen die Stimmen. Diese wechseln teilweise innerhalb einer Aufgabe. Manchmal handelt es sich um eine männlich, manchmal um eine weiblich klingende Stimme – dabei gibt es keinen Bezug zu einer Leitfigur oder Rahmengeschichte.

Der Einstieg ins Thema <Zählen bis Fünf> ist reizarm, übersichtlich und die Aufgaben sind leicht zu verstehen. Die schlichte Darstellung und fehlende Rahmengeschichte bzw. Leitfigur wirken sich möglicherweise auf die Motivation einiger Kinder aus. Dies fällt auch bei anderen Themenbereichen auf. Anton greift entweder zu reizarmen Formaten oder wählt

teilweise farbige und unstrukturierte Darstellungen, die nichts mit der bildlichen Darstellung des Inhalts der Aufgabe zu tun haben, sondern als Dekoration gedacht sind.

ABBILDUNG 27: VISUALISIERUNG PLUSRECHNEN

Hier wird die Aufgabe zwar bildlich dargestellt, es wird jedoch nur bei drei von vier Bildern eine deutliche Unterscheidung zwischen den beiden Summanden gemacht. Die Antwort wird ausserdem durch das Antippen der «Karte» eingeloggt. Möchte ein Kind somit mit dem Finger nachzählen, wird es schnell zu ungewollten Antworten kommen, die dann nicht rückgängig gemacht werden können. Sobald eine Aufgabe beantwortet ist, verschwindet sie vom Bildschirm und aus dem Fokus des Kindes. Es gibt keine Verbalisierung des Ergebnisses oder entsprechende Reaktion auf die Lösung des Kindes als Feedback.

ABBILDUNG 28: VISUALISIERUNG MINUSRECHNEN

Im Bereich «Minusrechnen», das in mehreren Zusammenhängen als abstraktes Thema erlebt wird und aus diesem Grund besonders sorgfältig eingeführt werden sollte, wählt die Anton-App eine unpassende Darstellungsform. Auf den Bildern ist ein Parkplatz mit geparkten und wegfahrenden Autos zu erkennen. Da die Situationen Vorwissen des Kindes und Interpretation der Pfeile als wegfahrendes Auto erfordern, ist eine solche Aufgabenstellung für den mathematischen Anfangsunterricht und den Einstieg in die Subtraktion für viele ungeeignet und verwirrend. Beim Antippen einer Karte wird lediglich das Ergebnis genannt

und nicht die ganze Rechnung. Da bei der Aufgabenstellung nur der schriftliche Teil der Aufgabe «Wähle das passende Bild zur Aufgabe, um das Ergebnis zu sehen» vorgelesen wird, nicht aber die Aufgabe « $7 - 1 =$ », kann es sein, dass Kinder gar nicht verstehen, worauf sich die gewählte Karte beziehen muss und sie zu raten beginnen.

Da es in der Anton-App keine Erklärvideos gibt, eignet sich die Plattform vor allem dafür, bereits eingeübte Aufgabenformate zu vertiefen. Braucht ein Kind zusätzliche Erklärungen oder Hilfsmittel, muss die App gemeinsam mit einer anderen Person bearbeitet werden.

Ab dem Themenblock «Rechnen bis 10» wird bei den Abschlussaufgaben eines Themas zur zusätzlichen Erschwerung eine Rakete eingeblendet. Die Aufforderung lautet: «Rechne schnell genug, damit die Rakete nicht abstürzt».

ABBILDUNG 29: RAKETENAUFGABEN PLUSRECHNEN

Die Rakete bewegt sich kontinuierlich zum unteren Bildrand. Sobald das richtige Ergebnis angetippt wird, erhält die Rakete einen «Feuerantrieb» und fliegt wieder ganz nach oben. Dies passiert bei jeder Aufgabe. Es dauert ca. zwölf Sekunden, bis die Rakete vom oberen Bildrand unten angekommen ist. Sobald dies geschieht, wird ein Fehler verbucht und die nächste Aufgabe generiert. Dies passiert kommentarlos. Im Balken oben zeigen rote und grüne Abschnitte die korrekte bzw. fehlerhafte Beantwortung an. Grundsätzlich lässt sich aus der bisherigen Praxiserfahrung mit extrinsischen Motivationsmassnahmen ableiten, dass sie vor allem von Kindern geschätzt werden, die Aufgaben problemlos lösen können und der Spielaspekt des Aufgabenformates in den Vordergrund rückt. Schüler*innen, die sich durch fallende Raketen, zu gewinnende Münzen, Sterne oder andere Objekte unter Druck gesetzt fühlen, werden erfahrungsgemäss eine Einschränkung des Lernerfolgs und der intrinsischen Motivation erleben.

ABBILDUNG 30: PLUSRECHNEN

Aufgabenstellungen wie in diesem Beispiel sind häufig zu finden. Die Rechnungen werden der Reihe nach auf- oder absteigend abgefragt und die Lösungsmöglichkeiten oft in der korrekten Reihenfolge präsentiert, so dass nicht gerechnet werden muss, wenn das Prinzip einmal erkannt wurde. Formate wie dieses erinnern sofort an ein standardisiertes Arbeitsheft, in welchem die Kinder Aufgaben abarbeiten müssen.

Das «Einloggen» von Antworten ist nicht immer gleich. Teilweise wird die Antwort sofort beurteilt, manchmal wird zur Bestätigung noch ein «Weiter»-Button betätigt. Es gibt Aufgaben, bei denen ein Hilfsmittel, z. B. das Zehner- oder das Zwanzigerfeld, angezeigt werden. Die Anton-App wählt dort eine Darstellung, bei der die Fünferbündelung nicht barrierefrei und deutlich erkennbar ist. Der Abstand zwischen den Fünferbündelungen ist nicht eindeutig von den Abständen zwischen den einzelnen Punkten zu unterscheiden. Aufgrund der wenig kontrastreichen Darstellung auf grauem Grund ohne klare Umrandung der Punkte ist dieses Hilfsmittel vor allem für Kinder mit einer visuellen Einschränkung zu wenig unterstützend.

ABBILDUNG 31: DARSTELLUNG ZEHNERFELD ANTON

Aus der Aufgabenübersicht ist grundsätzlich nie einsehbar, ob es sich um Übungen mit Hilfsmitteln handelt. Ausserdem wird plötzlich auf Übungen ohne visuelle Hilfen umgestellt. Es gibt keine Möglichkeit, solche einblenden zu lassen oder die Aufgaben anderweitig zu erleichtern. An diesem Beispiel lässt sich erkennen, dass sich die Arbeit mit der Anton-App nicht unbedingt spontan und unvorbereitet einsetzen lässt. Kinder, die Hilfsmittel benötigen,

sind darauf angewiesen, dass eine erwachsene Person nur Aufgaben auswählt, die ein Hilfsmittel integriert haben oder dass das Kind immer nur in einem Umfeld mit vorhandenen analogen Hilfsmitteln arbeitet, sodass diese jederzeit beigezogen werden können. Ist dies der Fall, handelt es sich bei der Anwendung der Anton-App eher um ein digitalisiertes und standardisiertes Arbeitsblatt, das auf die didaktischen Massnahmen einer erwachsenen Person angewiesen ist. Arbeitet eine Lehrperson mit Anton, braucht sie für die erfolgreiche Differenzierung der Aufgaben einen genauen Überblick über die Auswahl und muss viel Zeit investieren, um die passenden Übungen für die jeweiligen Schüler*innen auszusuchen.

5.1.7. SOFAHELD UND SOFATUTOR

Bei Sofaheld (Sofatutor, 2022) handelt es sich um ein Lernspiel, welches zur Lernplattform Sofatutor gehört. Pinguin Pommes ist die Leitfigur, die beim Spielen immer wieder auftaucht. Es gibt keine Führung des Kindes oder des Lernweges, da der Pinguin keinen direkten verbalen Kontakt aufnimmt. Sofaheld wird als spielerische und selbständige Methode des Lernens beworben.

ABBILDUNG 32: AUFGABENÜBERSICHT SOFAHELD

Das Kind wählt bei Sofaheld ein Thema aus, hier z. B. «Zahlen bis 10», und gelangt dann zur Darstellung einer Karte. Die Aufgaben zum gewählten Themenbereich sind auf der Karte verteilt und mit einem eingekreisten Bild, einer Zahl, einem Titel und drei Sternen gekennzeichnet. Die Aufgaben sollen von oben nach unten bearbeitet werden. Die einzelnen Stationen sind durch eine gestrichelte Linie miteinander verbunden und aufbauend nummeriert. Das Kind sollte dieser vorgegebenen Struktur folgen, da die Aufgaben von oben nach unten immer schwieriger werden. Die App schränkt Nutzer*innen in Bezug auf die Auswahl der Aufgaben nicht ein, sodass das Kind auch kreuz und quer Aufgaben lösen kann. So können Sterne und Lernpunkte erspielt werden. Diese werden am Ende der Übungen mit Darstellungen von Pinguin Pommes eingeblendet.

ABBILDUNG 33: FEEDBACK EIN STERN

Das Feedback am Ende der Aufgabe wird durch die gelbe Markierung des Randes und der Sterne visualisiert. Der dazugehörige Text wird nicht vorgelesen. Die Lernpunkte werden der Anzahl der Sterne entsprechend gutgeschrieben. Für einen Stern erhält das Kind + 5, für zwei Sterne + 10 und für 3 Sterne + 15 Lernpunkte.

Während der Bearbeitung der Aufgaben werden die Aufgabenstellungen, die oberhalb der Darstellung aufgeschrieben sind, vorgelesen. Durch das Anklicken des Lautsprecher-Symbols kann die Aufgabenstellung immer wieder gehört werden.

ABBILDUNG 34: ÜBUNG IMMER 10

Die Auswahl der Antwort wird durch das Anwählen der Zahl bzw. des Zeichens in einer eingblendeten Tastatur durchgeführt. Sollen bei einer Aufgabe mehrere Antworten gegeben werden, verschwinden bereits benutzte Zahlen bzw. Zeichen, wenn sie nur einmal in der Lösung vorkommen, wodurch die Auswahl kontinuierlich kleiner wird.

ABBILDUNG 35: ZAHLEN ORDNETN, ANTWORTAUSWAHL

ABBILDUNG 36: ZAHLEN ORDNETN, ANTWORTAUSWAHL KLEINER

Obwohl auf der Webseite von Sofaheld versprochen wird, dass die Benutzung keine Hilfe von Erwachsenen erfordert, ist der Aufbau des Lernspiels nur dann verständlich und kann selbständig navigiert werden, wenn das Kind bereits ausreichende Lesekompetenzen erworben hat. Es gibt eine Chatfunktion für Fragen, wenn Kinder Schwierigkeiten haben, diese Funktion setzt aber solide Lese- und Schreibkenntnisse voraus, damit sie für die Kinder von Nutzen ist.

Ein Aufbau, bei dem die Schwierigkeitsstufe unabhängig von der individuellen Leistung jeweils zunimmt, ist bei der Nutzung grundsätzlich vorgegeben, die Aufgaben können aber auch problemlos durcheinander gespielt werden, ohne dass dies von Pinguin Pommes oder durch andere Funktionen der App kommentiert wird.

Bei neuen Aufgabenformaten wird das Kind ohne Erklärung mit bisher unbekanntem Hilfsmitteln und Strategien konfrontiert. In den unten aufgeführten Beispielen werden <Rechenstrategien vermittelt>. Ohne eine vorgängige Erklärung, Einführung oder Ähnliches werden dem Kind diese mehrschichtigen und komplexen Aufgaben präsentiert. Die Felder sind nicht veränderbar und das Kind bekommt als Unterstützung lediglich die Aufgabenstellung <Wie viel bleibt übrig?> vorgelesen.

ABBILDUNG 37: BEISPIEL MINUSRECHNEN

Die Rechnungen werden nicht verbal begleitet und die Kinder können am Zwanziger-Feld keinerlei Aktionen ausführen. Die Rechnung oder das Resultat werden nicht vorgelesen, sobald das Ergebnis ausgewählt wurde (z. B.: ‹Genau, $15 - 7 = 8$, gut gemacht!›). Es wird kommentarlos und nach kurzer Zeit übergangslos die nächste Aufgabe geladen.

Sofaheld investiert Zeit, um bunte und visuell ansprechende Formate zu erschaffen, um dem Kind eine abwechslungsreiche und spannende Lernerfahrung zu ermöglichen. Das Problem hierbei ist jedoch, dass didaktisch gehaltvollere Aufgabenstellungen den visuell anspruchsvollen Ideen weichen müssen. Für Kinder mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang und besonderen Bedürfnissen könnte diese Art der Darstellung in einigen Fällen zu Verwirrung und Frust führen. Damit verfehlen die Aufgaben ihren Nutzen und schmälern den Lerneffekt und die Motivation der Nutzer*innen.

ABBILDUNG 38: PLUSRECHNEN

Bei dieser Aufgabe wird vorausgesetzt, dass das Kind erkennt, dass beim obersten Feld ($3 + 3$) die gestrichelte Umrandung etwas dunkler eingefärbt ist als die anderen und dass die Aufgabe hier beginnt. Dann müssen die Ergebnisse reihum eingefüllt werden. Ein Kind, welches somit $3 + 5$ kennt und lieber zuerst diese Aufgabe rechnen würde, kann sich die Reihenfolge nicht selbst aussuchen.

Produkte wie Sofaheld werben selbstbewusst damit, für die Kinder der Zielkundschaft geeignet zu sein. Ein Versprechen, welches sich auf der Seite von Sofaheld findet, lautet: «Sofaheld ist 100% altersgerecht» (Sofatutor, 2022). Warum eine solche Aussage kritisch betrachtet werden sollte, wird im Folgenden erläutert: Beim Erstellen eines neuen Profils wird die Klassenstufe des Kindes eingetragen. Schulklassen sind im deutschsprachigen Raum grundsätzlich jahrgangsdurchmisch, sodass beispielsweise in einer 1. Klasse sowohl sechs- als auch siebenjährige Kinder zu finden sind. Der aktuelle Lernstand sowie die Zone der nächsten Entwicklung der einzelnen Kinder können trotz gleichen Lebensalters stark variieren. Für die Individualisierung der dargebotenen Aufgaben ist es unerlässlich, dass eine Lern-App aufgrund der Antworten eines Kindes passende Herausforderungen generiert. Ermittelt eine App nur das Alter oder die aktuelle Klassenstufe eines Kindes können nur normierte Aufgaben angeboten werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass die aufgrund des Alters angebotenen Aufgaben, dem aktuellen Lernstand des Kindes entsprechen, ist klein. Sofaheld betont, dass die Aufgabenformate für Kinder in der Vorschule geeignet sind. Altersgerecht würde für ein Vorschulkind bedeuten, dass die Aufgaben sprachlich unterstützt, z. B. vorgelesen, werden und noch keine Lesefertigkeit voraussetzen. Diese Anpassung an spezifische Bedürfnisse von jungen Nutzer*innen fehlt, weshalb nicht von einem altersgerechten Lernangebot ausgegangen werden kann.

Sofaheld nutzt ein Belohnungssystem: Löst ein Kind die Aufgaben fehlerfrei, erhält es eine Münze. Die Aufgabenübersicht (Abbildung 32, S. 46) zeigt Inseln, welche Spielstationen darstellen. Spielt ein Kind bei einer Station mehrmals, z. B. zuerst mit vielen Fehlern, erhält es dafür einen Stern. Löst das Kind dieselben Aufgaben erneut nur mit einigen Fehlern, bekommt es für den zweiten Durchgang zwei Sterne. Entscheidet sich das Kind dafür noch ein drittes Mal, das gleiche Spiel zu spielen und macht (fast) keine Fehler, erhält das Kind drei Sterne. Unabhängig davon, wie viele Sterne beim Spielen erreicht wurden, bekommt das Kind eine Münze. Spielt es also wie im eben genannten Beispiel drei Mal, bekommt es dafür schlussendlich drei Münzen. Der Erhalt von Münzen hat somit nichts damit zu tun, ob es die Aufgaben richtig löst oder nicht. Das Belohnungssystem belohnt also die Nutzung des Angebotes und nicht den Lernerfolg. Auf das Angebot von Verbesserungsmöglichkeiten oder Hilfsmitteln nach einem Durchgang mit vielen Fehlern wird verzichtet. Die Münzen, die von den Nutzer*innen gesammelt werden, können gegen ein Angebot von Spielen eingelöst werden, wobei die Kosten sich auf jeweils zwei Münzen belaufen. Die Spiele werden nicht erklärt, sind motorisch anspruchsvoll und haben sowohl ein Zeitlimit als auch eine maximale Fehleranzahl. Wenn ein Kind ein neues Spiel ausprobiert, kann es passieren, dass eine der beiden Limitationen bereits im ersten Durchgang erreicht werden. Dann ist das Spiel zu Ende, noch bevor das Kind die Regeln verstanden hat.

Sofaheld wirbt damit, leicht bedienbar zu sein. Einer erwachsenen Person mit ausreichend Erfahrung ist die Benutzung jedoch in vielen Bereichen schwergefallen. Die Aufgabenstellungen werden zwar vorgelesen, die Inhalte aber nicht erklärt. Wenn mehrere Lösungen eingetragen werden müssen, erscheint die Reihenfolge nicht immer logisch und manchmal schwer zu erkennen. Die Auswahl der Antworten erfolgt in den meisten Fällen über eine Zahlen- oder Zeichentastatur, welche selbsterklärend ist. Manchmal verschwinden verwendete Antworten, in anderen Fällen nicht. Die Resultate werden nie verbalisiert. Falsche Antworten bleiben unkommentiert. Nach zwei Fehlversuchen kann das Kind sich die Lösung zeigen lassen. Diese Musterlösung bleibt auch unkommentiert. Es findet kein gemeinsames Lernen mit der App oder mit Pinguin Pommes statt.

5.1.8. SPLASHLEARN

Für den internationalen Vergleich war es ein Anliegen, eine App in die Analyse aufzunehmen, die sich an ein breiteres Zielpublikum wendet. SplashLearn (STUDYPAD, INC., 2022) ist ein für die Stufen K-5, d. h. Kindergarten bis zur fünften Klasse, entwickeltes Programm für den englischsprachigen Raum. Die App richtet sich sowohl an Schulen für die Nutzung mit der Schulklasse als auch an Eltern für den privaten Gebrauch. Sie hat einen Bereich für Mathematik und einen für das Lesen. Zur Analyse im Rahmen dieser Arbeit wurde bei der Grundeinstellung bewusst ein Profil für ein Kind in der erste Klasse erstellt. Der Grossteil der Beschreibung bezieht sich folglich auf die Erfahrungen aus diesem Bereich. Einige zusätzliche Erklärungen, Beobachtungen und Bildschirmfotos stammen aus den beiden Bereichen ‹Pre-K› und ‹Kindergarten›. Ungewöhnlich ist, dass auf der Webseite nur ‹K› als Kindergartenstufe ersichtlich ist, während es bei der Benutzung der App auch ‹Pre-K›, den ‹Vorkindergarten› gibt.

Wird ein Profil erstellt, braucht es für die Grundeinstellungen eine erwachsene Person, die ein paar Fragen über den bisherigen Lernstand des Kindes beantwortet. Die App versichert, dass es auch bei Unsicherheiten kein Problem sei, durch ihre adaptiven Technologien auf das Kind abgestimmte Aufgaben zu generieren.

Der erste Eindruck von SplashLearn ist überwältigend. Die Startseite beinhaltet viele Felder, Informationen, Auswahlmöglichkeiten und kann für einige Kinder schon eine erste Hürde darstellen.

ABBILDUNG 39: STARTBILDSCHIRM SPLASHLEARN

Drückt das Kind auf das gelbe «Play»-Icon, wird innerhalb einer Übungssammlung gerechnet und gearbeitet, die von einer erwachsenen Person in den Einstellungen oder automatisch durch die App ausgesucht wurde. Die Übungen bauen aufeinander auf und die Schwierigkeit nimmt jeweils zu. Sobald das Kind Übungen bearbeitet hat, wird unabhängig von der Fehleranzahl die nächstschwierigere Stufe angeboten. Wählt das Kind beispielsweise das Thema «Addition und Subtraktion», erscheint ein Auswahlmenü. Die Reihenfolge der Aufgaben wird durch die Zahl in der dazugehörigen Flagge auf jeder Wolke gekennzeichnet und entspricht dem aufsteigenden Schwierigkeitsgrad. Pro Wolke und Thema gibt es ein erneutes Auswahlmenü:

ABBILDUNG 40: AUFGABEN ADDITION UND SUBTRAKTION

SplashLearn bietet Aufgabenformate an, die sich wiederholen, aber beim ersten Auftreten nicht eingeführt oder erklärt werden. Dabei ergeben sich einige Schwierigkeiten, die im folgenden Abschnitt aufgezeigt werden sollen:

ABBILDUNG 41: AUFGABENFORMAT SPLASHLEARN

Der Einstieg in dieses Aufgabenformat erfolgt ohne Erklärung. Die Rechnung (in diesem Beispiel: $3 + 4$) wird nicht vorgelesen, sondern es wird nur gefragt: «Wie viele Quadrate gibt es insgesamt?». Es ist unklar, warum die Quadrate unterschiedliche Farben haben und warum für diese Aufgabe eine Dreier-Bündelung gewählt wurde. Sobald eine Antwort ausgewählt wurde, wird der entsprechende Fisch rot umrandet bei falscher Antwort oder grün bei korrekter Antwort. Der ausgewählte Zahlenwert wird nicht genannt und die Rechnung nicht vorgelesen. Wie in der Anzeige auf der rechten Seite sichtbar, wird diese Antwort trotz zwei Fehlversuchen als «grün/korrekt» eingeloggt. Das Nilpferd unten links erscheint nach jeder Eingabe des Kindes und kommentiert. Bei richtigen Antworten sagt das Nilpferd z. B.: «You rock!», «On a row!», «Great job!». Bei falschen Antworten ist die Reihenfolge der Kommentare immer gleich:

1. Falsche Antwort: «Try again!»
2. Falsche Antwort: «One more time!»
3. Falsche Antwort: «Oops!» Oder «No, no!».

Vor allem das «No, no!» wirkt alarmierend und hat einen negativen Grundton. Es gibt keine Hilfsmittel, die folgenden Aufgaben werden im Level nicht angepasst und die Fehler werden weder erklärt noch kommentiert. Bei null bis zwei Fehlern wird auf der rechten Seite die Aufgabe «grün» eingeloggt. Erst bei drei Fehlern, wenn das Ergebnis automatisch ergänzt

wird, wird der Abschnitt <rot> eingetragen, gefolgt vom Kommentar <No, no!> Oder <Oops> des Nilpferds. Die korrekte Antwort wird dann kurz angezeigt, aber weder vorgelesen noch erklärt.

ABBILDUNG 42: AUFGABENFORMAT PLUS

SplashLearn setzt grundsätzlich darauf, dass Nutzer*innen die Aufgaben selbständig verstehen. Es wird keine Erklärung geboten und bei allen Aufgabentypen wird jeweils nur der Satz in der Wolke vorgelesen und die Rechnung nicht. Das Aufgabenformat wird nicht erklärt und bei der Auswahl einer Antwort wird weder das Ergebnis noch die ganze Rechnung genannt. Bei drei fehlerhaften Antworten wird die Lösung automatisch und vor allem kommentarlos eingeblendet. Es gibt keine Auseinandersetzung mit der Aufgabe und deren Ergebnis.

ABBILDUNG 43: AUFGABE MIT HILFSMITTEL

Das in der Aufgabenstellung erwähnte <Modell> gibt oben die Rechnung vor. Unten gibt es zwei leere Felder. Das Kind muss aber weder die <Stecker> zählen noch das Ergebnis herausfinden, sondern nur oben die Zahlen 6 und 2 erkennen und unten einfügen. Dabei muss das Kind weder zählen noch rechnen. Bei Aufgabenformaten wie diesem wird ersichtlich, dass bei der Konzeption der Aufgaben kein Fokus auf die Didaktik gelegt wurde. Die Visualisierung durch Stecker zu wählen, die dann aber bei der Anzahl 6 nicht in Dreier- oder Fünfer-Bündelung, sondern als Reihe präsentiert wird, die von einem Grossteil der Kinder nachgezählt werden müsste, ist keine sinnvoll gewählte visuelle Unterstützung.

Das folgende Beispiel eines Aufgabenformats beinhaltet eine Rahmengeschichte, in der die Figuren in einer Fantasiensprache sprechen. Das Kind muss somit die schnelle Bildsprache interpretieren können. Dies fordert sowohl viel Vorwissen als auch Konzentration während der Filmsequenz. Das Ziel der Aufgabe: Hoppy muss Pilze für die Hexe sammeln, damit diese ihm einen Kuchen schenkt.

ABBILDUNG 44: LERNSPIEL PILZE SAMMELN

Die Aufgabenstellung lautet hier: «Let's select the correct number for Hoppy to hop». Bei den ersten Aufgaben wird die Hand, sichtbar in der Mitte unten, eingeblendet. Sie weist dabei nur auf die Zahl 4, ohne vorher durch Gesten anzuzeigen, dass das Kind die Pilze bzw. Inseln zählen muss, um auf die Zahl zu kommen. Beim Anklicken einer der Zahlen trinkt Hoppy den Zaubertrank und hüpfert dann. Bei einer zu niedrigen Zahl springt sie die gewählte Anzahl und zeigt dann eine erschöpfte Körperhaltung. Wird eine zu hohe Anzahl ausgewählt, sammelt sie die Pilze ein und fällt dann ins Wasser. Nach drei falschen Antworten werden die Inseln mit Zahlen versehen. Diese Hilfestellung ist problematisch. Wenn das Kind bisher jeweils die falsche Antwort ausgesucht hat, bedeutet das nicht, dass es kommentarlos versteht, was es mit der Nummerierung auf sich hat. Dies setzt ein vollständig entwickeltes Kardinalverständnis voraus. Noch anspruchsvoller wird diese «Hilfestellung» bei diesem Aufgabentyp mit steigender Schwierigkeit:

ABBILDUNG 45: ERGÄNZEN

Hier trinkt Hoppy bereits den Zaubertrank mit der Nummer 5. Das Kind soll noch jenen mit der Nummer 3 auswählen, damit zusammen insgesamt acht Pilze eingesammelt werden können. Die Nummerierung der Inseln nach drei Fehlversuchen ist nicht hilfreich, sondern eher zusätzlich verwirrend, und die Aufgabe wird zu wenig eingeführt, erklärt und begleitet. In diesem Aufgabenformat stimmen Ton und Animation oft nicht überein. Die einzige Hilfestellung ist die Nummerierung nach drei Fehlern. Danach erfolgt keine zusätzliche Hilfe mehr, auch bei deutlich mehr als drei Fehlern. Ausserdem wird hier die richtige Antwort nie eingesetzt, nach einer Weile erscheint aber wieder die weisse Hand und gibt dem Kind einen Tipp, welchen Trank es antippen soll.

Auch SplashLearn arbeitet mit einem Belohnungssystem. Die Vergabe der Münzen ist abhängig von der Anzahl der Fehler:

null bis ein Fehler: drei Münzen

zwei Fehler: zwei Münzen

drei Fehler: Hilfestellung mit Nummerierung plus eine Münze

Bei SplashLearn können Ton und Musik nur gemeinsam ausgeschaltet werden. Da letztere nach einer Weile zu einer auditiven Überforderung führen kann, Kinder aber trotzdem auf das Vorlesen der Aufgaben angewiesen sein können, ist es ungünstig, dass die beiden Funktionen aneinander gekoppelt sind. Ist das Kind eine Weile lang inaktiv, wird die Aufgabenstellung wiederholt. Auch wenn es bei den Aufgaben viele Fehler macht, die Hilfestellung jedes Mal benötigt und keine Sterne bekommt, werden immer schwierigere Aufgaben mit höheren Anzahlen generiert. Es erfolgt somit keine Anpassung an den Lernstand, obwohl diese in der Beschreibung des Lernspiels und auf der Webseite versprochen wird. Die Hilfestellung kann nicht selbständig aktiviert werden, sondern wird bei jeder Aufgabe erst dann eingeblendet, wenn drei Fehler vorliegen. Auch Nutzer*innen, denen viele Fehler unterlaufen, werden regelmässig mit «Awesome!» gelobt, selbst nach vier Fehlversuchen vor der richtigen Antwort. Diese Art des leeren Lobs ohne einen direkten Bezug auf das bisher Gelöste trägt mutmasslich nicht positiv zum Lernen bei.

SplashLearn verwendet viele unterschiedliche Ansätze und Aufgabentypen. Die Methoden werden jeweils weder eingeführt noch ausführlich erklärt. Beim ersten Vorkommen wird durch eine eingeblendete Hand eine Beispielaufgabe gezeigt. Die Aktionen bleiben dabei unkommentiert. Danach soll das Kind selbstständig agieren. Nach drei falschen Antworten wird das richtige Ergebnis unten eingeblendet. Es gibt jeweils keine Erklärung oder Bezüge zu den falschen Antworten.

ABBILDUNG 46: ANTWORTHINWEIS

In diesem Aufgabenformat wird das Kind durch die Anzeige einer Hand unterstützt. Die Frage ‹Wo ist $4 + 5$ auf dem Zahlenstrahl?› ist uneindeutig formuliert und das Gleichheitszeichen fehlt. Die Hand verdeckt beim Zeigen die Zahl 9. Dies ist zusätzlich ungünstig, da die Zahl bei dieser ‹Hilfestellung› nicht genannt wird.

Ein weiteres Aufgabenformat beinhaltet sog. Oolzoos. Dabei handelt es sich um Geschöpfe, die eine Zahl auf ihrem Bauch tragen. Der Zahlenwert wird benötigt, um Steine zu verschieben und Wege für eine Schnecke begehbar zu machen.

ABBILDUNG 47: OOLZOOS

Bei den fortgeschrittenen Levels können sie ineinandergeschoben werden, dabei addiert sich der Zahlenwert der Geschöpfe, oder durch Antippen aufgesplittet werden. Das Aufgabenformat beschäftigt sich über verschiedene Levels mit den Themen ‹Eins-zu-eins-Zuordnung›, ‹Addition› und ‹Zahlzerlegung›. Ähnlich wie bei der Anton-App geht SplashLearn davon aus, dass das Kind mit der Hilfe der anfänglich gezeigten Hand das Ziel der Aufgabe versteht und ohne weitere Erklärung lösen kann. Versteht es die Aufgabe nicht, bleibt die Möglichkeit des Ausprobierens, welches bei zwei Antwortoptionen ein baldiges Erfolgserlebnis verspricht. Aufgabenformate wie die diese fokussieren vor allem auf die Spielkomponente und sind ungeeignet für Kinder, die ein Thema neu lernen oder sich vertieft damit auseinandersetzen sollten, weil sie es noch nicht verstanden haben.

SplashLearn scheint einen Fokus darauf zu setzen, viele verschiedene Aufgabenformate bereitzuhalten. Diese wechseln sich ohne erkennbare Regeln ab und werden beim ersten Erscheinen nur unzureichend erklärt oder durch Hilfsmittel unterstützt. Visualisierungen wie die roten und grünen Steckperlen im folgenden Beispiel werden häufig eingesetzt. Gesucht ist hier der zweite Summand, für den stellvertretend die grünen Steckperlen verwendet wurden. Vorgelesen wird jeweils nur die Aufgabenstellung in der Wolke, während die Rechnung, in diesem Fall $3 + ? = 5$, vom Kind selbständig erkannt werden muss. Es muss anschließend die unterschiedlichen Farben der Steckperlen sowie die Gesamtmenge identifizieren, um die Zahl für die grünen Steckperlen einzutragen.

ABBILDUNG 48: ERGÄNZEN

SplashLearn wechselt nach kurzer Zeit von der klassischen Darstellung einer Addition ($x + y = z$) hin zu einer, die dem schriftlichen Rechnen ähnelt. Die beiden Summanden werden übereinander präsentiert, das Pluszeichen ist mittig platziert und das Gleichheitszeichen fehlt vollständig.

ABBILDUNG 49: PLUSRECHNEN KDF

Unabhängig davon, wie viele Fehler das Kind bei diesem Aufgabentyp gemacht hat, folgt im nächsten Aufgabenset eine Darstellung ohne Visualisierungshilfen. Die Rechnung $5 + 5 = ?$ wird im schriftlichen Rechenlayout dargestellt und das Kind soll die Zahlen addieren. Die Antwortauswahl enthält unter anderem das Resultat 55, welches für ein Kind ohne Einführung eine plausible Variante sein könnte und deshalb für Verwirrung sorgt.

ABBILDUNG 50: PLUSRECHNEN ZAHLEN

Bei dieser Aufgabensammlung werden Zwillingrechnungen geübt, bei denen zweimal derselbe Summand vorkommt. Solche, die ein Kind beherrscht und verstanden hat, helfen dabei, schwierigere Rechnungen schneller auszurechnen. Ein Kind, welches beispielsweise weiss, dass $7 + 7 = 14$ ist und Zahlbeziehungen versteht, wird dies bei der Aufgabe $7 + 8 = 15$ nutzen können. Dieser Zusammenhang wird bei der Einführung dieses Aufgabentyps aber weder kommentiert noch eingeführt. Dabei handelt es sich um relevante «Schlüsselrechnungen», die den Kindern grundsätzlich helfen.

ABBILDUNG 51: ZWILLINGSRECHNUNGEN

Die Autorin hat sich ausführlich und mehrere Tage hintereinander mit SplashLearn auseinandergesetzt. Dabei zeigte sich, dass die Aufgabenstellungen divers gewählt sind, der Bezug zu den Auswahlmöglichkeiten oft schwer erkennbar ist und es zu wenig oder gar keine einführenden Worte gibt. Ein Kind, welches sich diese komplexen Aufgabenformate selbstständig erschliessen kann, braucht wahrscheinlich keine Übung einfacher Plusrechnungen im Zehneraum mehr, weil es schon komplexere Problemlösestrategien entwickelt hat.

Der Einstieg in die Subtraktion ist ein relevanter Moment, der entscheidend dazu beiträgt, ob ein Kind sich diese Auseinandersetzung später zutraut. SplashLearn entscheidet sich trotz viel Platz auf dem Bildschirm für kleine Symbole eines Schneemanns. Es gibt insgesamt vier Figuren, von denen drei mit einem roten Kreuz durchgestrichen wurden. Die Aufgabenstellung lautet übersetzt: «Welche Subtraktionsaussage zeigt das Modell?». Ziel ist es

für das Kind, herauszufinden, dass von den insgesamt vier Schneemännern drei subtrahiert werden müssen, weil diese durchgestrichen sind.

ABBILDUNG 52: MINUSRECHNEN MIT OBJEKTEN

Sobald diese Übungen gelöst wurden, wechselt SplashLearn zum Rechnen mithilfe des Zahlenstrahls. Erneut geschieht dies ohne Einführung und die Kinder müssen sich selbst erschliessen, dass mithilfe von «Sprüngen» in Einerschritten auf dem Zahlenstrahl gerechnet wird. Im Anschluss daran wird sogleich das nächste Rechenmodell präsentiert.

Bis anhin wurde bei den Modellen, die zum Minusrechnen benutzt wurden, von hinten weggezählt oder abgestrichen. Plötzlich wird hier farblich zwischen den «counters» unterschieden, wobei die vier abziehenden von vorne abgezogen werden. Ohne sie durchgestrichen zu sehen, soll das Kind verstehen, dass die gelben «counters» jene sind, die gesucht werden. Es geht bei der Darstellung somit eher um die Zerlegung der Zahl 7 als um eine Minusrechnung.

ABBILDUNG 53: MINUSRECHNEN-COUNTER

Bei jedem neuen Aufgabenformat dauert es eine Weile, bis ersichtlich wird, wie dieses zu bearbeiten ist und welche Ziele es verfolgt. Für den Lernalltag erscheint dies ungünstig, denn die Aufgaben sollten, vor allem, da sie nicht eingeführt werden, selbsterklärend und barrierefrei sein. In diesem Fall wird von der App somit nur die Aufgabenstellung «Subtract» verbalisiert. Das Kind wird dann mit der Darstellung allein gelassen. Ist es auf die bildliche Darstellung angewiesen, muss es diese zuerst interpretieren können. Wie oben erwähnt,

ist die kognitive Leistung eines Kindes, welches sich all diese Formate ohne Hilfe erschliessen und im Anschluss korrekt lösen kann, mutmasslich bereits so ausgeprägt, dass es nicht mehr zur Zielgruppe gehört.

5.1.9. FAZIT ZU DEN LERN-APPS UND -SPIELEN

Die Digitalisierung birgt Chancen, aber auch Risiken. Wie viel Zeit sollen Kinder mit digitalen Medien verbringen? Bedeutet das Herunterladen eines Lernspiels schon das Ende der Sorge um den Lernfortschritt? Wie finden Eltern und Lehrpersonen heraus, welche Apps geeignet sind und welche über- oder unterfordern?

Adaptive Lern-Apps sollen hier Abhilfe schaffen. Viele Apps werben dafür, den Lernweg des Kindes durch adaptive Technologien optimal zu unterstützen. Spielt es mit einer adaptiven App, sollte sich die Aufgabenauswahl somit an den Antworten des Kindes orientieren. Dies passiert jedoch bei keiner der untersuchten Apps in einem zufriedenstellenden Mass. Antwortet das Kind mehrfach falsch, ist die Lösung vieler Apps, dass keine neuen Aufgaben gestellt werden, bis die Aufgaben richtig gelöst werden. Dabei gibt es weder zusätzliche Hilfestellungen noch eine Erklärung, die dabei unterstützen könnte. Alle neun analysierten Apps arbeiten mit einem Belohnungssystem. Münzen oder Sterne sollen gesammelt werden, um sich damit Spiele, Zubehör oder sonstige «Preise» zu kaufen. Die Sinnhaftigkeit von Belohnungssystemen, die auf eine extrinsische Motivation abzielen, soll an dieser Stelle hinterfragt werden. Äusserungen von Kindern bestätigen, dass das Sammeln von Pokalen und Sternen unter Druck setzten und die Freude an der Arbeit mit einer App schmälern kann.

Wird die App durch ihre Machart zum digitalisierten Arbeitsblatt, scheinen die Möglichkeiten des neuen Mediums vernachlässigt. Als einziges Argument dafür ist die Nachhaltigkeit zu nennen, da durch solche Apps weniger Papiermüll entsteht. Wie erwähnt, sind die Apps oft farbig, wirken schnell überladen und unübersichtlich und sind dadurch für viele Kinder der Zielgruppe zu komplex und überfordernd. Vor allem nicht lesende Kinder sind darauf angewiesen, dass die Bildsprache von Apps klar ist und die Aufgaben weitgehend selbsterklärend sind. Dies ist häufig nicht der Fall, da sie durch eine hohe Anzahl von Wahlmöglichkeiten auf der Startseite keine klare Begleitung des Kindes ermöglichen.

Das Thema der digitalen Medien und deren Benutzung beschäftigt die Gesellschaft. Ist es sinnvoll, wenn Kinder schon früh mit ihnen in Berührung kommen? Wenn ja, wie lange sollte die Spiel- oder Lernzeit mit einem solchen Gerät sein? Damit beschäftigen sich einige Apps in ihrem Elternmenü oder in den FAQs. Die Eltern können bei einigen Apps in den Einstellungen eine maximale Spielzeit pro Tag festlegen. Es ist unterschiedlich, wie die App dann

beim Erreichen dieses Limits mit dem Kind kommuniziert, und einige Mechanismen können durch das Schliessen und erneute Öffnen der App umgangen werden. Wieder andere Apps arbeiten mit einer maximalen Anzahl gesammelter Sterne pro Lerneinheit. Nicht bedacht bei diesem Konzept wurde jedoch, dass ein Kind, welches noch nicht besonders sicher in der Lösung der Aufgaben ist, auch nach mehreren Stunden noch nicht auf diese maximale Anzahl kommt. Apps, die für sich und ihr Spiel werben, indem das Kind rein spielerisch abgeholt werde und das Lernen wie nebenbei passiere, scheinen beliebt zu sein. Auf Blogs finden sich begeisterte Rezensionen dazu, beim Durchspielen der Apps wird aber schnell klar, dass es sich vor allem um ein Spiel handelt und der didaktische Wert gering bis hin zu nicht vorhanden ist. Nach welchem System die Apps dem Kind die Aufgaben präsentieren, ist oft nicht ersichtlich. Bei den meisten scheint ein <Von einfach zu schwierig>-Modell dahinter zu stecken, welches sich dem Kind aber kaum anpasst, sondern eine starre Abfolge hat wie in einem Arbeitsheft.

Inklusion bzw. Integration sind Begriffe, die im Zusammenhang mit dem gegenwärtigen Bildungsgeschehen oft genannt werden. Damit einhergehen sollte, dass digitale sowie analoge Medien dem Konzept der Barrierefreiheit folgen. Dazu gehört, dass gut überlegt sein muss, wo sich welche Buttons befinden, wie gross sie sind und wie einfach die Handhabung auch für Kinder mit körperlichen Beeinträchtigungen ausfällt. Die Möglichkeit für eine kontrastreichere Darstellung gibt Kindern mit einer Sehbeeinträchtigung die Chance, die Inhalte der App besser erkennen zu können. Hinzu kommt, dass vor allem im mathematischen Anfangsunterricht viele noch nicht oder nur wenig lesen, deshalb müssen alle Inhalte auch für nicht lesende Kinder zugänglich sein, z. B. durch das Vorlesen von Aufträgen. Diese basalen Aspekte der Barrierefreiheit und Benutzer*innen-Freundlichkeit sind bei keinen der hier behandelten Apps erfüllt.

5.2. MENGENDARSTELLUNGEN IM INKLUSIVEN UNTERRICHT

Wie ausführlich erörtert, braucht ein inklusiver Mathematikunterricht mehr als nur eine Art der Mengendarstellung, um möglichst viele Lerntypen erreichen zu können. Die Kraft der Fünf ist ein System, welches bei Menschen mit einem durchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfang von vier Elementen sinnvoll eingesetzt werden kann. Die Fünferbündelung ermöglicht es Nutzer*innen, Mengen bis 20 geordnet auf einen Blick zu erfassen und das Hilfsmittel für das Rechnen im Zwanzigerraum zu verwenden. Bei der Betrachtung der analogen Lehrmittel fällt auf, dass die Darstellung im Arbeitsheft für die durchschnittlich lernenden Kinder mit denen im Förderheft desselben Lehrmittels übereinstimmt. Die Anpassung an das Kind, welches mit dem Förderheft arbeiten soll, wird dementsprechend ausschliesslich auf der Zeitebene umgesetzt. Mehr Seiten widmen sich der Arbeit am Zehner-, bevor das

Zwanzigerfeld eingeführt wird, und die Felder stehen für eine längere Zeit zur Verfügung. Kinder mit einer Simultandysgnosie, die weniger als vier Elemente verarbeiten können, nutzen das Zehner- und das Zwanzigerfeld der Kraft der Fünf aufgrund deren Fünferbündelung ausschliesslich als Anschauungsmaterial zum Nachlegen und Abzählen. Geht es darum, ihnen die Bildung mentaler Bilder zu ermöglichen, ist die Methode hingegen ungeeignet. Da die Fünferbündelung den Aufmerksamkeitsumfang der Kinder mit Simultandysgnosie übersteigt, werden sie auch kleine Mengen abzählen müssen. Ein inklusiver Mathematikunterricht sollte es allen Kindern ermöglichen, ihrem Lernstand und Aufmerksamkeitsumfang entsprechend die Nutzung sinnvoller Werkzeuge einzuüben. Ein Kind, welches mentale Mengenbilder (mit der Kraft der Fünf oder mit mathildr) entwickelt hat, kann diese Mengen in der Vorstellung manipulieren und damit Rechnungen im Zwanzigerraum ohne Hilfsmittel lösen. Bleibt das Angebot begrenzt auf das System der Kraft der Fünf, verbleibt ein erheblicher Teil der Schülerschaft beim zählenden Rechnen.

5.3. KRITERIEN ZUR GESTALTUNG DES NEUEN LERNMATERIALS

Das Ziel von Mambio ist die Passung der Inhalte sowie der Darstellung an das einzelne Kind. Werden die Bedürfnisse und Voraussetzungen während der Entwicklung vernachlässigt, entstehen weitere Lernmaterialien, die dem Lernerfolg von Kindern im Weg stehen können, weil sie didaktisch zu wenig überprüft und reflektiert wurden. Mambio strebt die Umsetzung adaptiver Technologien an, die dazu beitragen, den Lernweg der Kinder aufgrund ihrer Antworten zu personalisieren und vor allem zu individualisieren. «Adaptiv» sollte bedeuten, dass die App aufgrund von falschen Antworten mehr Hilfestellung anbietet, einen Schritt zurückgeht, eine Erklärung liefert oder länger in einer Phase verharrt, bis das Kind die nötige Sicherheit und Kompetenz gewonnen hat, um komplexere Aufgaben erfolgreich zu lösen.

Vor allem bei der Einführung neuer Themen sollten Inhalte bewusst und ohne Zeitdruck eingeführt werden. In gewissen Phasen sollte das Kind nur zusehen, während die App modellhaft bestimmte Vorgehensweisen vorzeigt. Beim schnellen Drücken mehrerer Buttons, die mit einer Audiospur versehen sind, sollte es nicht zur Überlappung von Stimmen kommen, da dies die Verständlichkeit in hohem Mass beeinträchtigt. Um eine Passung für nicht lesende Kinder zu gewährleisten, sollten alle Inhalte, die dem Kind direkt präsentiert werden, vorgelesen werden. Diese Audiospur sollte manuell so oft wie nötig wiederholt werden können.

Die App sollte während der Benutzung eine Betreuung ähnlich der einer erwachsenen Bezugsperson übernehmen, indem sie interaktiv mit einer Leitfigur Kontakt zum Kind aufnimmt. Diese sollte Bezug zur aktuellen Tätigkeit und dem Niveau des Kindes haben. Das

Kind sollte beim Weiterspielen begrüsst, auf das Gelernte verwiesen und bezüglich der gerade gelösten Aufgaben gelobt, unterstützt und motiviert werden.

Essenziell ist der Aufbau der App in verschiedenen Phasen. Das Kind sollte an die Aufgabe herangeführt werden, genügend Zeit haben, sich den neuen Prozess einzuprägen und aufgefordert werden, das Gesehene nachzumachen. Die Handhabung der App sollte dabei sichergestellt werden und das Kind die Möglichkeit bekommen, völlig selbständig zu arbeiten. In einer nächsten Phase sollte das Kind bereits mit dem Aufgabenformat, dem Ablauf und den Anforderungen vertraut sein. Trotzdem sollte das Hilfsgerüst noch vorhanden sein, die eingeführten Werkzeuge erfolgreich eingesetzt werden und dabei helfen, die Aufgaben zu lösen. Das Kind sollte die Darstellungen somit für sich nutzen und mit Unterstützung üben. In der abschliessenden Phase soll es um die Überprüfung des bis dahin durchlebten Lernprozesses gehen. Hat das Kind ein inneres Bild entwickelt? Kann es sich die Aufgaben, z. B. vor dem inneren Auge, vorstellen und durchführen?

In diesem Zusammenhang ist es relevant darauf einzugehen, was Mambio ausserdem besonders inklusiv machen würde. Wie in Kapitel 2.1 (vgl. S. 4–7) erläutert, variiert der Aufmerksamkeitsumfang von Menschen, weshalb die oft genutzte Kraft der Fünf als Visualisierungsmethode im mathematischen Anfangsunterricht nicht für alle Lernenden die geeignete Lösung ist. Mambio sollte zwei Arten der Mengendarstellung in einer App vereinen. Die Kinder sollten aber ungeachtet dessen, welche für ihr Lernen ideal ist, dieselbe App nutzen. Dies ist vor allem deshalb relevant, da Kinder in inklusiven Schulklassen erfahrungsgemäss von den Handlungen der Mitschüler*innen beeinflusst sind und es einen erheblichen Einfluss auf die Motivation haben kann, wenn die meisten Kinder mit einer App arbeiten, während einige wenige sich mit einer anderen App auseinandersetzen. Mambio sollte mit dieser Vereinigung von zwei Systemen somit die erfolgreiche Nutzung der App für neurotypische Kinder sowie für jene mit einer Simultandysgnose oder mit einer Dyskalkulie ermöglichen, ohne dass dies einen Einfluss auf die Aufgabenformate hat.

6. DISKUSSION

Die Auseinandersetzung mit Lehrmitteln aus der Schweiz und aus Deutschland, die Analyse von Lern-Apps und -Spielen, die praktische Arbeit mit Kindern sowie die Vertiefung anhand unterschiedlicher Quellen bilden den Ausgangspunkt der vorliegenden Diskussion. Der Horizont konnte erweitert und der Blick geschärft werden. Mit Bezug auf die in den vorhergehenden Kapiteln beschriebenen Themen lässt sich festhalten, dass im Bereich der Lehrmittelentwicklung noch Entwicklungsbedarf besteht. Das Ziel der Methode EDR, relevante Durchbrüche in der Bildungslandschaft herbeizuführen, ist sinnvoll und notwendig, steht aber noch nicht kurz bevor. Kinder besuchen die Schule, bilden sich in

Themenspektren und Gebieten, lernen jeden Tag und zeigen dabei viel Ausdauer. Es scheint naheliegend, dass ihnen dafür optimal auf sie zugeschnittene Werkzeuge und Materialien zur Verfügung gestellt werden sollten, zumal viele selbst erfahren haben, wie prägend sich die konservative und einseitige Schulbildung auf die Lernmotivation auswirken kann. Nach der intensiven Analyse analog und digital verfügbarer Lernmaterialien ist die ernüchternde Bilanz jedoch, dass die Zeit im Bildungswesen, trotz Fortschrittlichkeit der Menschheit, stehen geblieben ist. Obwohl die Heterogenität von Schulklassen mittlerweile allgemein bekannt ist, präsentieren Lehrmittelverlage Materialien mit dem Fokus auf einen einzigen Zugang. Die Kraft der Fünf, die ohne Ausnahme in allen analogen Lernmaterialien des mathematischen Anfangsunterrichts in Deutschland und in der Schweiz vertreten ist, ist nicht für alle Schüler*innen das passende System. Vernachlässigt werden dabei all jene mit einem verminderten Aufmerksamkeitsumfang, einer Simultandysgnosie. Da Menschen mit einer Simultandysgnosie weniger als die durchschnittlichen vier Elemente auf einmal verarbeiten, stösst das System der Kraft der Fünf hier an eine deutliche Grenze. Die Methode, die Menschen beim Erlernen mentaler Mengenbilder verhelfen soll, wird zum sperrigen und fehleranfälligen Abzählsystem. Oft wird bei Problemen mit dem System der Fehler bzw. die Beeinträchtigung beim Kind anstatt im Material gesucht. Dank aktueller Erkenntnisse aus der Aufmerksamkeitsforschung kann theoriegestützt argumentiert werden, wenn angepasste Mengendarstellungen für Menschen mit Simultandysgnosie gefordert werden. Der verminderte Aufmerksamkeitsumfang von zwei bis drei Elementen, der mit der Kraft der Fünf unzulänglich unterstützt wird, kann mit einem an die Lernvoraussetzung angepassten System wie dem mathildr-Programm ideal adressiert werden. Die Entwicklung der Lern-App Mambio für den mathematischen Anfangsunterricht verfolgt nicht nur einen partizipativen, sondern vor allem auch einen inklusiven Ansatz. Während der vorbereitenden Forschungsphase, auf welche die vorliegende Arbeit hauptsächlich fokussiert, stehen die Kinder und deren individuelle Bedürfnisse im Vordergrund. Die Konzeption der Aufgabenformate orientierte sich grundlegend am Aufbau der weit verbreiteten Lehrmittel, wobei darauf geachtet wurde, dass der logische Aufbau innerhalb der Nutzung der App eingehalten wird. Die Erkenntnisse und das Wissen über weit verbreitete und bewährte Aufgabenformate sind übersichtlich in der Tabelle im Anhang (Kapitel 10.2., S. 75–85) aufgeführt. Damit wurde das Ziel verfolgt, vorhandene Materialien nach sinnvollen und didaktisch wertvollen Übungen zu durchsuchen und sie für die Konzeption der Aufgabenformate von Mambio zu nutzen. Sich als eine App von vielen abheben zu können, gelingt vor allem dann, wenn der Inhalt für das Kind anregend, spannend und auf dem individuell richtigen Niveau fordernd ist. Um herauszufinden, wie sich dieser Anspruch bei Kindern mit unterschiedlichen Voraussetzungen realisieren lässt, ist die partizipative Forschung unabdingbar. Ohne die Meinungen und Erfahrungen im direkten Austausch mit den Kindern der Zielgruppe kann keine

passende App gestaltet werden. Ausgehend von der Methode des EDR liegt der Fokus auf der Planung mehrerer kleinerer Forschungsphasen. Die vorbereitende Forschungsphase ist abgeschlossen, während die Auswertung der Forschung mit dem ersten Prototyp als nächstes ansteht. Das Projekt steckt gerade mitten in dieser zweiten Phase, die aus diesem Grund nicht mehr Gegenstand der vorliegenden Untersuchung sein kann.

Abschliessend wird ein Blick auf die Forschungsfrage geworfen, die durch den ersten Teil des Projekts, die vorbereitende Forschungsphase, leitete: «Welche didaktischen Aspekte sollten bei der partizipativen Entwicklung eines inklusiven Lehrmittels für den mathematischen Anfangsunterricht mithilfe des EDR-Programms berücksichtigt werden?»

Ausgehend von wissenschaftlichen Erkenntnissen und Erfahrungen aus dem Schulalltag ist es unumgänglich, dass in der Gegenwart bei der Lehrmittelentwicklung Lernbesonderheiten berücksichtigt und entsprechend aufgegriffen werden. Die Berücksichtigung von Aufmerksamkeitsbesonderheiten, kontrastreichen Darstellungsoptionen und eine motorisch angepasste Handhabung sind dabei essenziell. Die flächendeckend angestrebte Integration aller Kinder sowie die Auseinandersetzung mit Themen des entsprechenden Lehrplans in Förderschulen setzt eine ausreichende Abdeckung an adäquaten Lehrmitteln und Lernmaterialien voraus. Die didaktischen Hintergründe und Unterrichtsideen, welche mit diesen neuen Materialien angestrebt werden, können im besten Fall durch Arbeiten wie die hier vorliegende, entsprechende Weiterbildungen oder zum Lehrmittel gehörende Handreichungen verständlich gemacht werden. Die vorbereitende Forschungsphase umfasst eine umfangreiche Vorarbeit und Auseinandersetzung mit den verfügbaren Materialien sowie eine entsprechend kritische Auseinandersetzung. Aspekte, die zwar wirtschaftlich sinnvoll sind, in der Umsetzung aber dem Lernerfolg der Kinder im Weg stehen, sollten vernachlässigt werden. Damit ist beispielsweise die Anpassung des Layouts und der medialen Darstellung der App an die Präferenzen der Eltern als Käufer*innen gemeint. Die App kann dann ansprechend für die Eltern erscheinen, ist aber überladen und überfordernd für das Kind und steht damit dem Lernen im Weg. Die minutiöse Heranführung an neue Aufgabenformate, die je nachdem selbsterklärend erscheinen, wird in den Fokus gestellt, da nur so sichergestellt werden kann, dass das Kind alle notwendigen Fertigkeiten beherrscht, bevor zum nächsten Schritt übergegangen wird. Der aktuelle Lernstand sowie die Zone der nächsten Entwicklung sollen Orientierung und Tempo festlegen, kein standardisierter und am Durchschnitt ausgerichteter Plan für alle. Es ist erfreulich zu sehen, dass sich neue Lehrmittel bereits vermehrt bemühen, kooperative Lernformen und unterschiedliche Lösungswege einzubringen. Die Öffnung der Aufgabenformate mit der zusätzlichen Ergänzung der Hilfsmittel durch Angebote für Kinder mit neurotypischen und unterdurchschnittlichen Aufmerksamkeitsumfängen ist ein nächster relevanter Schritt.

7. FAZIT UND AUSBLICK

Es ist der Autorin ein massgebliches Anliegen aufzeigen zu können, dass die unreflektierte Anwendung eines Materials allein nicht ausreichend ist. Lehr- und Fachpersonen sollen Konzepte, Ideen und fundiert erforschte Materialien an die Hand gegeben werden, sodass sie einen geeigneten und für die Kinder sinnvollen Unterricht gestalten können. Freude am Lernen sorgt für ein gutes Klima in der Klasse, selbstbewusste und glücklichere Kinder und vor allem ein gutes Gefühl bei allen Beteiligten.

Die Tatsache, dass an vielen Schulen immer noch versucht wird, die Kinder an ein veraltetes System anzupassen, anstatt Konzepte zu öffnen, um mehr Inklusion und unterschiedliche Lerntypen integrieren zu können, ist eine Hürde. Grundschullehrpersonen werden ausgebildet und sollen in vielen Bereichen kompetent sein; in jedem Schulfach, das sie unterrichten, den Lehrplan immer vor Augen haben und allem und jedem gerecht werden. Das ist vor allem dann ein hoher Anspruch, wenn die Werkzeuge und Lehrmittel, die den Lehrpersonen an die Hand gegeben werden, so eingeschränkt und unpassend sind, dass sie bei einigen Kindern zu noch mehr Verwirrung führen. Die Lernvoraussetzungen und Lebenswelten der Kinder einer Klasse sind so unterschiedlich, dass es naheliegend ist, dass sich nicht alle für denselben Rechenweg entscheiden und deshalb auf verschiedene Arten ans Ziel kommen. Wer schon einmal eine Weile mit Kindern in diesem Alter gearbeitet hat und an ihren Ideen interessiert ist, weiss diese Unterschiede zu schätzen und sieht deren Potenzial. Der oft überladene und hektische Alltag in Grundschulen kann jedoch dazu führen, dass die Lehrperson aus Zeitmangel auf geschlossene Aufgaben, einseitige und standardisierte Arbeitsblätter und einheitliche Lernmaterialien zurückgreift und mehrere unterschiedliche Förderlehrpersonen versuchen, diesem einen Kind endlich die Kraft der Fünf zu erklären. Hier hat sich ein gravierender Fehler in der Grundhaltung etabliert, der einem erfolgreichen, intrinsischen und vor allem freudigen Lernen von Schüler*innen im Weg stehen kann.

Über mehrere Monate hinweg wurde bei der Erarbeitung der vorbereitenden Forschungsphase mitgeholfen. Das Projekt Mambio befindet sich gerade im zweiten Schritt der Methode EDR, in der Prototypingphase. Die partizipative Forschung mit Kindern mit und ohne mathematische Lernschwierigkeiten hat mittlerweile begonnen. Die anstehende Auswertung des dabei gewonnenen Filmmaterials wird wertvolle Erkenntnisse zur aktuellen Version der App hervorbringen und den Entwickler*innen relevante Anhaltspunkte für die Weiterentwicklung und Anpassung liefern.

8. VERZEICHNISSE

8.1. ABBILDUNGSVERZEICHNIS

Abbildung 1: Beispiel für mögliche Strichreihen.....	6
Abbildung 2: Mengenbilder 0–10 Kraft der Fünf	8
Abbildung 3: Abaco Zwanzigerfeld.....	9
Abbildung 4: Eins-plus-eins-Tafel (Wittmann & Müller, 2015, S. 30)	12
Abbildung 5: Eins-minus-eins-Tafel (Wittmann & Müller, 2015, S. 33)	13
Abbildung 6: Mengenbilder 0–10 im Mathildr-System.....	16
Abbildung 7: mathildr Zehnerfeld aus Holz mit roten und gelben Kirschen	16
Abbildung 8: Kartenset mathildr	17
Abbildung 9: Holzwürfel mathildr.....	17
Abbildung 10: Startbildschirm und Felder mathildr-App.....	18
Abbildung 11: Zählen mit roten oder Gelben Kirschen im Zehnerfeld	18
Abbildung 12: Plusrechnen in der mathildr-App.....	19
Abbildung 13: Menü mathildr	19
Abbildung 14: Minusrechnen im Zehnerfeld der mathildr-App	19
Abbildung 15: Selbständiges Lösen von Hausaufgaben mithilfe der mathildr-App.....	22
Abbildung 16: mathildr-Leiterli-Spiel für die Repetition und Übung.....	23
Abbildung 17: Auslegeordnung von S während des Mathetrainings.....	23
Abbildung 18: Rechnen und ausmalen, Olaf.....	24
Abbildung 19: Jahresplan Mathematik 1 Primarstufe.....	34
Abbildung 20: Mathematik eins zwei drei 1.....	36
Abbildung 21: Beispiel Wäsche aufhängen.....	37
Abbildung 22: Übersicht Aufgaben.....	39
Abbildung 23: Vorschau einer Aufgabe.....	40
Abbildung 24: Feedback zwei Sterne.....	40
Abbildung 25: Anzeige Tipp Bündeln	41
Abbildung 26: AnzeigeTipp Minus.....	42
Abbildung 27: Visualisierung Plusrechnen.....	43
Abbildung 28: Visualisierung Minusrechnen	43
Abbildung 29: Raketenaufgaben Plusrechnen.....	44
Abbildung 30: Plusrechnen	45
Abbildung 31: Darstellung Zehnerfeld Anton	45
Abbildung 32: Aufgabenübersicht Sofaheld	46
Abbildung 33: Feedback ein Stern	47

Abbildung 34: Übung Immer 10.....	47
Abbildung 35: Zahlen ordnen, Antwortauswahl	48
Abbildung 36: Zahlen ordnen, Antwortauswahl kleiner	48
Abbildung 37: Beispiel Minusrechnen	49
Abbildung 38: Plusrechnen.....	49
Abbildung 39: Startbildschirm SplashLearn.....	52
Abbildung 40: Aufgaben Addition und Subtraktion	52
Abbildung 41: Aufgabenformat SplashLearn.....	53
Abbildung 42: Aufgabenformat Plus	54
Abbildung 43: Aufgabe mit Hilfsmittel.....	54
Abbildung 44: Lernspiel Pilze sammeln.....	55
Abbildung 45: Ergänzen	55
Abbildung 46: Anwerthinweis	57
Abbildung 47: Oolzoos	57
Abbildung 48: Ergänzen	58
Abbildung 49: Plusrechnen KdF	58
Abbildung 50: Plusrechnen Zahlen.....	59
Abbildung 51: Zwillingsrechnungen.....	59
Abbildung 52: Minusrechnen mit Objekten.....	60
Abbildung 53: Minusrechnen-Counter	60
Abbildung 54: Jahresplan (Lehrmittelverlag Zürich LMVZ, 2022c).....	86
Abbildung 55: Spielfeld Leiterli-Spiel	87
Abbildung 56: Anleitung Leiterli-Spiel Farbcode.....	88

8.2. TABELLENVERZEICHNIS

Tabelle 1: mathidr-Lektionen mit S.....	73
Tabelle 2: Aufgabentypen Übersicht	75

9. LITERATURVERZEICHNIS

- Bauer, R., & Maurach, J. (2017a). *Einstern 1 Mathematik für Grundschul Kinder Themenheft 1 Die Zahlen bis 10 Formen und Lagebeziehungen*. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Bauer, R., & Maurach, J. (2017b). *Einstern 1 Mathematik für Grundschul Kinder Themenheft 2 Rechnen bis 10 Linien und Muster zeichnen*. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Bauer, R., & Maurach, J. (2017c). *Einstern 1 Mathematik für Grundschul Kinder Themenheft 4 Rechnen bis 20 Zehnerzahlen bis 100*. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Bever, A., Engel, H., & Mohr, I. (2007a). *Wochenplan Mathematik Übungen Teil A*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Bever, A., Engel, H., & Mohr, I. (2007b). *Wochenplan Mathematik Übungen Teil B*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Bever, A., Engel, H., & Mohr, I. (2007c). *Wochenplan Mathematik 1*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Borys, T., & Maier, P. H. (2014). *Nussknacker RabenWerkstatt Mein Förderheft 1*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Breucker, T., Häsel-Weide, U., & Nührenbörger, M. (2017). *Das Zahlenbuch 1 - Förderheft*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Burkhart, S., Echtermeyer, S., Franz, P., Rohr, E., Strakerjahn, A., & Weisse, S. (2009). *Klick! 1 Mathematik Arbeitsbuch 1*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Buschmeier, G., Hacker, J., Kuß, S., Lack, C., Lammel, R., Weiß, A., & Wichmann, M. (2017). *Arbeitsheft 1 - Denken und Rechnen*. Braunschweig: Westermann.
- Cornelsen. (2011). *Mathematik eins zwei drei 1*. Cornelsen Verlag.
- Demirel, Ü., Deseniss, A., Drews, C., Hohenstein, C., Gruhlich, C., Schachner, A., . . . Cornelsen Redaktion Primarstufe. (2011a). *Mathematik eins zwei drei 1 Arbeitsheft Teil A*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Demirel, Ü., Deseniss, A., Drews, C., Hohenstein, C., Gruhlich, C., Schachner, A., . . . Primarstufe, C. R. (2011b). *Mathematik eins zwei drei 1 Arbeitsheft Teil B*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Häring, G., & Hesemann, S. (2014). *NussKnacker Mein Arbeitsheft 1. Schuljahr*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.

- Hacker, J., Kuß, S., Lammel, R., & Wichmann, M. (2017). *Förderheft 1 - Denken und Rechnen*. Braunschweig: Westermann.
- Hoffmann, C., & Westphal, W. (. (2014a). *Flex und Flo 1 Mathematik Rechnen bis 10*. Braunschweig: Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH.
- Hoffmann, C., & Westphal, W. (. (2014b). *Flex und Flo 1 Mathematik Rechnen bis 20*. Braunschweig: Westermann Schroedel Diesterweg Schöningh Winklers GmbH.
- Krämer, M. (2017). *Wochenplanarbeit im inklusiven Unterricht Wochenpläne Mathematik - Klasse 1 Handlungsorientierte Materialien für den inklusiven Unterricht*. Hamburg: Persen Verlag.
- Lehrmittelverlag Zürich. (05 2022). *LMVZ*. Von https://shop.lmvz.ch/de/landingpage/mathematik_primar_1.htm abgerufen
- Lehrmittelverlag Zürich LMVZ. (2022a). *Mathematik 1 Arbeitsheft Zahlen und Ziffern*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Lehrmittelverlag Zürich LMVZ. (2022b). *Mathematik 1 Plus und Minus*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Lehrmittelverlag Zürich LMVZ. (2022c). *Mathematik 1 Handbuch*. Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.
- Lippmann, F. (2014). *Nussknacker RabenWerkstatt Mein Förderheft 1*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Moser Opitz, E. (2008). *Zählen - Zahlbegriff - Rechnen*. Bern: Haupt.
- Nührenbörger, M., Schwarzkopf, R., Bischoff, M., Götze, D., & Heß, B. (2017). *Das Zahlenbuch 1 - Arbeitsheft mit Lösungen*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Plomp, T., & Nieveen, N. (2013). *Educational Design Research*. Enschede: SLO.
- Raab, D. (2016). *Mein erstes Rechenbuch 1. Klasse*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Rieckmann, T. (2022). *Internalisierbare Mengenbilder im individualisierten Mathematikunterricht. Eine Studie zur Entwicklung eines Lernmaterials für Personen mit Besonderheiten in der Simultanerfassung*. Heidelberg: Springer Spektrum (im Druck).
- Rieckmann, T., Rieckmann, R., Krohn, D., & Danckers, C. (2022). *mathildr*. Von <https://mathildr.com> abgerufen

- Rottmann, T. P., & Träger, G. (. (2020). *Welt der Zahl Mathematisches Unterrichtswerk für die Grundschule Förderheft 1*. Braunschweig: Westermann Bildungsmedien Verlag GmbH.
- Schulz, A. D. (2018). *Jo-Jo Mathematik 1 Arbeitsheft Fördern*. Berlin: Cornelsen Verlag GmbH.
- Sofatutor. (2022). *Sofaheld*. Von <https://www.sofatutor.com/informationen/sofaheld> abgerufen
- solocode GmbH. (2022). *Anton*. Von <https://anton.app/de/lernen/mathematik-1-klasse/> abgerufen
- STUDYPAD, INC. (2022). *SplashLearn*. Von <https://www.splashlearn.com> abgerufen
- van den Akker, J., Gravemeijer, K., McKenney, S., & Nieveen, N. (2007). *Educational Design Research*. New York: Routledge.
- Wir DABEI! e.V. (05 2022). *Wir dabei!* Von <https://www.wir-dabei.de/seite/439499/„yes,-we-can!“>.html abgerufen
- Wittmann, E. C., & Müller, G. N. (2015). *Fördern und Diagnose mit dem Blitzrechnkurs - Handreichung für die Praxis*. Stuttgart: Ernst Klett Verlag GmbH.
- Zimpel, A. F. (2013). Studien zur Verbesserung des Verständnisses von Lernschwierigkeiten bei Trisomie 21 - Bericht über die Ergebnisse einer Voruntersuchung. *Zeitschrift für Neuropsychologie*, S. 35-47.
- Zimpel, A. F. (2016). *Trisomie 21 - Was wir von Menschen mit Down-Syndrom lernen können*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht GmbH & Co.
- Zimpel, A. F., & Rieckmann, T. (2020). The Influence of Trisomy 21 on Subitising Limit. *International Journal of Disability and Education*, S. 987-1005.

10. ANHANG

10.1. TABELLE: AUFBAU LEKTIONEN MIT S

TABELLE 1: MATHILDR-LEKTIONEN MIT S

Datum	Übung	Genutztes Material	Beobachtungen	Lernfeld
01.12.21	Verbalisieren: zwei Kirschen = «Paar», eine Kirsche = «Kirsche»	mathildr-App	Versteht Erklärung schnell und setzt es um.	Sagt anfangs «Eins» statt «Kirsche», korrigiert sich aber beim Nachsprechen mit Autorin
	Zahlen reinlegen in die mathildr-App	mathildr-App	Arbeitet intuitiv und ist interessiert, freut sich über die Geräusche der App Kann bei zu vielen Kirschen, wieder reduzieren, bis die richtige Anzahl im Feld liegt.	Versucht Kirschen irgendwo reinzulegen, reagiert auf Hinweis der Autorin, dass der dunkelgrüne Rand anzeigt, wo die nächste Kirsche reinkommt.
	Paare mit zwei Fingern in die App legen.	mathildr-App	Schaut aufmerksam zu und setzt direkt um «Da bin ich aber gespannt!»	Braucht Koordination, die Finger gleichzeitig aufs iPad zu legen
08.12.21	Mengenbilder-Zahlen-Memory	Zahlenkarten 0-10, Mengenbilderkarten rote Kirschen 0-10	Zählt teilweise ab, erkennt 0, 1, 2 sofort.	Anzahlen 3, 7 und 9 sind noch schwierig
	Mengenbild am iPad erkennen und passende Zahlenkarte umdrehen Inkl. Rollentausch, S. zeigt und Autorin dreht um	iPad, Zahlenkarten 0-10	iPad mit Zahlanzeige unten, S. arbeitet korrekt und freut sich über den Rollentausch	Übung in einem nächsten Schritt ohne Zahlanzeige unten

	Freies Ausprobieren des Mambio-Prototyps innerhalb der mathildr-App	mathildr-App	Freut sich über Farbwechsel der Kirschen, Plus und Minus sowie die KdF Felder und die Blaubeeren	
	Verbalisieren: Paar / Kirsche, Mengenbilder zuordnen Inkl. Rollentausch	Mengenbilder rote Kirschen 0-10	S. findet das passende Mengenbild zu Verbalisierung der Autorin	Beim Verbalisieren ist S. noch sehr unsicher, sie weiss nicht, wo sie beim Sprechen anfangen soll
	Bälle über Linie rollen und Punkte in mathildr-App festhalten	mathildr-App, Bälle, Ziellinie	S. freut sich sehr über diese Übung und zählt motiviert	Erinnerungen beim Farbwechsel
14.12.21	Nachbarzahlen im Heft aufschreiben	Zahlenkarten 0-10, Blankoheft mit Übungen der Autorin	Braucht wenig Hilfe, versteht die Aufgabe schnell und nutzt ab und zu die Zahlenkarte als Hilfsmittel	Schreibrichtung 6, Nachbarzahlen 11, Zahlenreihe mehr als 2 Lücken
	Mengenbilder-Zahlen-Memory	Zahlenkarten 0-10, Mengenbilderkarten rote Kirschen 0-10	Funktioniert schon sehr gut, S. 6 Pärchen, Autorin 5	Unsicherheit bei den Mengenbildern 5, 7 und 9
	Mengenbild am iPad erkennen und passende Zahlenkarte umdrehen Inkl. Rollentausch, S. zeigt und Autorin dreht um	iPad, Zahlenkarten 0-10	S. kann sehr gut Anzahlen in die App eintippen	
	Freies Ausprobieren des Mambio-Prototyps innerhalb der mathildr-App	mathildr-App	Nutzt alle möglichen Optionen und ist sehr neugierig	
26.01.22	Kirsch-Memory	Mengenbilder rote Kirschen 0-10 und Mengenbilder gelbe Kirschen 0-10	S. möchte Springseil in die Lektion einbauen. Sobald S. oder Autorin ein Pärchen haben, hüpf S. die Anzahl	Mengenbild 5 noch unsicher, sie zählt sicherheitshalber nach

		mathildr-App	Kirschen mit dem Seil. Autorin zählt mit App mit, während S. hüpf	
	Zahlen erkennen und in die mathildr-App eintippen	Zahlenkarten 0-10, mathildr-App	S. tippt alle Zahlen korrekt ein und freut sich sehr	
	Mengenbilder zu Zahlenkarten zuordnen	Mengenbilder rote Kirschen 0-10 und Zahlenkarten 0-10	S. legt die Zahlen durcheinander in einer Reihe hin und ordnet die roten Kirschen zu. Autorin legt gelbe Kirschen dazu und baut Fehler ein. S. findet alle Fehler.	S. vertauscht die Mengenbilder 5 und 9 und braucht Hilfe beim Herausfinden.
	Würfeln, Anzahl hüpfen, bis 100	Springseil Mathildr-Mengenbild-Holzwürfel, mathildr-App mit Zahlanzeige	S. wählt immer den geraden Würfel, benennt alle Mengenbilder korrekt und hüpf freudig, kontrolliert dabei die Eingabe durch die Autorin in der mathildr-App	

10.2. TABELLE: AUFGABENTYPEN

Alle Quellen werden bei Erstnennung genannt.

TABELLE 2: AUFGABENTYPEN ÜBERSICHT

Übungsformat	Beispiel	Lehrmittel
Würfelaugen und Finger verbinden	<p>The image shows a sequence of dice faces and hand gestures. The top row is labeled '1' and shows dice faces with 1, 2, 3, 4, 5, and 6 dots. The bottom row is labeled '2' and shows hand gestures with 1, 2, 3, 4, 5, and 6 fingers extended. Arrows indicate the connection between the dice faces and the corresponding hand gestures.</p>	Zahlenbuch Förderheft 1 (Breucker, Häsel-Weide, & Nührenböcker, 2017, S. 3)

<p>Würfelbilder und Mengen</p>		<p>Welt der Zahl FöH (Rottmann & Träger, 2020, S. 11)</p>
<p>Würfelaugen-Zahl-Zuordnung</p>		<p>Denken&Rechnen Arbeitsheft 1 (Buschmeier, et al., 2017, S. 3-4) JoJo 1 (Schulz, 2018, S. 13/15) Klick!Mathematik 1 (Burkhardt, et al., 2009, S. 23) Nussknacker AH 1 (Häring & Hesemann, 2014, S. 8) Nussknacker FöH1 (Lippmann, 2014, S. 8)</p>
<p>Gleiche Würfelaugen finden</p>		<p>JoJo 1 (Schulz, 2018, S. 9)</p>
<p>Bündeln (und Zahlen schreiben)</p>		<p>Nussknacker AH 1 S. 3 / 8 / 22 Nussknacker FöH1 S. 16 CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern (Lehrmittelverlag Zürich LMVZ, 2022a, S. 10-11)</p>
<p>Fingerbilder, Würfelaugen, Zahlen und Bündeln</p>		<p>CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern S. 6-9</p>
<p>Häuschen zählen und Zahlen schreiben (und umgekehrt)</p>		<p>Nussknacker AH 1 S. 8 Nussknacker FöH1 S. 6</p>

<p>Verschiedene Zahlenbilder finden</p>		<p>Nussknacker AH 1 S. 9 Nussknacker FöH1 S. 9</p>
<p>Würfeltiere / Würfelfiguren</p>		<p>Nussknacker AH 1 S. 13 Nussknacker FöH1 S. 14</p>
<p>Würfelhäuser</p>		<p>Nussknacker AH 1 S. 89</p>
<p>Zählen, Bündeln, (Zahlen schreiben)</p>	<p>Zählen und Erzählen</p> <p>Kraft der Fünf</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 3 Kraft der Fünf S. 13 Denken&Rechnen Arbeitsheft 1 S. 12-13 Denken&Rechnen Förderheft 1 S.22 Flex und Flo 1 Themenheft-10 (Hoffmann & Westphal, 2014a, S. 17/25) JoJo 1 S. 3 / S. 14 Klick!Mathematik 1 S. 2-3 / 23 / 31 / 49 / 55 / 59 Nussknacker AH 1 S. 6 Nussknacker FöH1 S. 5 / 7 / 13</p>

<p>Zählen und Zahlen schreiben</p>		<p>Denken&Rechnen Förderheft 1 S. 2-3 Flex und Flo 1 Themenheft-10 S.15 Klick!Mathematik 1 S. 64 Nussknacker AH 1 S. 22 Nussknacker FöH1 S. 8 Welt der Zahl FöH S. 11 Matherad 1 S. 7-11 / 13</p> <p>CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern S. 4-5 Matherad 1 S. 21</p>
<p>Zählen und 10er Feld / Anzahl zuordnen</p>		<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 4/5 Denken&Rechnen Förderheft 1 S.12 Einstern 1 (Bauer & Maurach, 2017a, S. 6-11) Flex und Flo 1 Themenheft-10 S.26-29 Klick!Mathematik 1 S. 8 / 20 / 28 / 52 / 56 Mathematikeinszweidrei 1 (Demirel, et al., 2011a, S. 14) Nussknacker FöH1 S. 16-17</p>
<p>Mengen (benennen und) korrekt einkreisen</p>	<p style="text-align: center;">Kraft der Fünf</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 4/5 Kraft der Fünf S. 14 Förderheft 1 S. 11 Einstern 1 S. 13 Flex und Flo 1 Themenheft-10 S. 10-14 / S. 20-22</p>

		<p>JoJo 1 S. 9 Klick!Mathematik 1 S. 21 / S. 29 Mathematikeinszweidrei 1 S. 11 / 15 Nussknacker AH 1 S. 2 / 5 / 7 Nussknacker FöH1 S. 4 / 6 Welt der Zahl1 FöH S. 2-10 Matherad 1 S. 7</p>
<p>Korrekte Mengen zeichnen</p>		<p>Nussknacker AH 1 S. 3 / 5 / 7 / 22</p>
<p>Fingerbilder erkennen und benennen</p>	<p>Zahlen am Körper 1 Wie viele? 	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 8 Kraft der Fünf S.14 Förderheft 1 S. 12 Einstern 1 S. 25 Flex und Flo S. 15 JoJo 1 S. 15</p> <p>Welt der Zahl1 FöH S. 12</p>
<p>Muster und Mengen</p>	<p>Muster legen </p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 9 Förderheft 1 S.6-7 Denken&Rechnen Förderheft 1 S.24 Nussknacker AH 1 S. 12</p> <p>CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern</p>

		S. 13
Zahlenfolgen		CH-Mathematik1 AH Plus & Minus (Lehrmittelverlag Zürich LMVZ, 2022b, S. 42-43)
Zahlen simultan erfassen		Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 11 Förderheft S. 9 Klick!Mathematik 1 S. 25
Anzahlen im Zehnerfeld		Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 12 Förderheft 1 S. 10 Einstern 1 S. 32 Flex und Flo 1 Themenheft-10 S.32
Würfelbilder und 10er Feld		Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 14
Ergänzen und wegstreichen		Flex und Flo 1 Themenheft-10 S. 30-31

<p>Zahlen zerlegen</p>	<p>Zahlen zerlegen</p> <p>1 Immer 5: $2 + 3$ $3 + 2$ $1 + 4$ $0 + 5$</p> <p>2 Immer 6: $5 + 1$ $3 + 3$ $2 + 4$ $1 + 5$ (Beispiel)</p> <p>3 Immer 7: $5 + 2$ $6 + 1$ $4 + 3$ $7 + 0$ (Beispiel)</p> <p>4 Immer 8: $7 + 1$ $3 + 5$ $4 + 4$ $1 + 7$ $2 + 6$ (Beispiel) $6 + 2$</p> <p>5 Immer 9: $8 + 1$ $5 + 4$ $4 + 5$ $7 + 2$ $1 + 8$ $0 + 9$ $3 + 6$ $2 + 7$ (Beispiel) $8 + 1$</p> <p>3</p> <p>8 6 9 10 7</p> <p>5 +</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 16 Förderheft 1 S. 13-14 Einstern 1 S. 33-39 Flex und Flo-20 S. 23 JoJo 1 S. 16-17</p> <p>Nussknacker AH 1 S. 15 Nussknacker FöH1 S. 10-11 / 51</p>
<p>Zahlen zerlegen Fingerbilder</p>	<p>1</p>	<p>Nussknacker AH 1 S. 15</p>
<p>Zahlen zerlegen Punkte</p>	<p>2 Kreise immer zuerst 5 Plättchen ein.</p>	<p>Nussknacker AH 1 S. 15</p> <p>Welt der Zahl1 FöH S. 16</p>
<p>Zahlen zerlegen Schüttelbox</p>		<p>Denken&Rechnen Arbeitsheft 1 S. 8-9 Denken&Rechnen Förderheft 1 S.14-18 Flex und Flo 1 Themenheft-10 S. 35-37 Mathematikeinszweidrei 1 S. 50-53 Nussknacker AH 1 S. 10 / 19 Nussknacker FöH1 S. 12 / 21</p>

<p>Zahlen zerlegen Systemwürfel</p>		<p>CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern S. 28-31</p>
<p>Mengen vergleichen</p>		<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S.18-19 Förderheft 1 S. 15 Flex und Flo-20 S. 55 JoJo 1 S. 19 Klick!Mathematik 1 S. 13 Mathematikeinszweidrei 1 S. 26-30 Nussknacker AH 1 S. 16 / 47 Nussknacker FöH1 S. 18 / 52 Welt der Zahl1 FöH S. 13</p> <p>CH-Mathematik1 AH Plus und Minus S. 12-13</p>
<p>Zwanzigerfeld</p>		<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 24-27 Förderheft 1 S. 18-21 Denken&Rechnen Arbeitsheft 1 S. 32-36 JoJo 1 S. 34 / S.36-37 Nussknacker FöH1 S. 48-49</p>
<p>Mengen mit dem Leuchtstift kennzeichnen</p>		<p>CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern S. 18 / 20</p>

<p style="text-align: center;">Halbieren</p>	<p style="text-align: center;">Halbieren: Gerade und ungerade Zahlen</p> <p>1 Halbiere.</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 76 Förderheft 1 S. 69 Flex und Flo-20 S. 36-37 JoJo 1 S. 22 Nussknacker AH 1 S. 54 Nussknacker FöH1 S. 61</p>
<p style="text-align: center;">Verdoppeln</p>	<p style="text-align: center;">Verdoppeln</p> <p>1 Verdoppeln mit Fingerbildern. Zeige und rechne geschickt.</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 40 Flex und Flo-20 S. 25 JoJo 1 S. 22 Nussknacker AH 1 S. 54 Nussknacker FöH1 S. 60</p> <p>CH-Mathematik1 AH Zahlen & Ziffern S. 32 / 34</p>
<p style="text-align: center;">Zehner und Einer</p>	<p style="text-align: center;">Zehner und Einer</p> <p>1 Wie viele Zehner, wie viele Einer?</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 85-86 Denken&Rechnen Arbeitsheft 1 S. 28 Einstern 2 S. 45-54 Flex und Flo-20 S. 4-7 JoJo 1 S. 35 Nussknacker AH 1 S. 46 Nussknacker FöH1 S. 50 Welt der Zahl1 FöH S. 50-51</p>

<p style="text-align: center;">Plusaufgaben</p>	<p>Plusaufgaben am Zwanzigerfeld</p> <p>1 Finde Aufgabe und Tauschaufgabe.</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 38-43 Einstern 2 S. 9-15 Flex und Flo-20 S.16-17 / S. 28-32 JoJo 1 S. 23-25 / S. 40-41 S. 50-51 Mathematikeinszweidrei 1 S. 64-67 Nussknacker AH 1 S. 24-26 / 28-29 / 49 / 61 Nussknacker FöH1 S. 28-33 / 54-55 / 68 Welt der Zahl1 FöH S. 24 / 26-29 CH-Mathematik1 AH Plus und Minus S. 3-7</p>
<p style="text-align: center;">Minusaufgaben</p>	<p>Minusaufgaben am Zwanzigerfeld</p> <p>1 Legen und Wegnehmen.</p> <p>2 Legen und Abdecken.</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 51-54 Einstern 2 S. 16-26 Flex und Flo-20 S. 19-20 / S.42-47 JoJo 1 S. 26-28 / S. 42 / S. 52-53 Mathematikeinszweidrei 1 S. 82-86 Nussknacker AH 1 S. 30-34 / 50 / 70-71 Nussknacker FöH1 S. 34-38 / 56-57 / 69-74 Welt der Zahl1 FöH S. 32-37 CH-Mathematik1 AH Plus und Minus S. 8-11</p>
<p style="text-align: center;">Umkehr- und Tauschaufgaben</p>	<p>Umkehr- und Tauschaufgaben</p> <p>1 Immer vier Aufgaben.</p>	<p>Zahlenbuch Arbeitsheft 1 S. 62 Einstern 2 S. 27-31 Flex und Flo-20 S. 18 Mathematikeinszweidrei 1 S. 68-69 / 87-88 Nussknacker AH 1 S. 27 / 51 Nussknacker FöH1 S. 39 Welt der Zahl1 FöH S. 25 / 43</p>

<p>Blitzrechnenkurs Aufbau-Elemente</p>	<p>Das Diagramm zeigt die Aufbau-Elemente des Blitzrechnenkurses in einer vertikalen Liste:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wie viele? Welche Zahl? Zahlen zeigen, nennen und lesen Zahlenreihe / Zählen in Schritten Zerlegen (additiv und multiplikativ) Ergänzen Verdoppeln / Halbieren Einfache Plus- und Minusaufgaben Einmaleins und Umkehrung 	<p>(Wittmann & Müller, 2015) S. 7</p>
<p>Wie viele?</p>	<p>Anzahl legen / Anzahl nennen</p>	<p>S. 18</p>
<p>Zahlenreihe</p>	<p>Zahl zeigen / Zahl nennen</p>	<p>S. 20</p>
<p>Kraft der Fünf</p>	<p>Zahlseite einer Wendekarte zeigen / Anzahl der Fünfer und Einer (Rückseite) nennen</p>	<p>S. 22</p>
<p>Zerlegen</p>	<p>Reihe zerlegen / Plusaufgabe nennen</p>	<p>S. 24</p>
<p>Immer 10</p>	<p>Zahl zwischen 1 und 10 zeigen und nennen / Bis 10 ergänzen</p>	<p>S. 26</p>
<p>Immer 20</p>	<p>Zahl zwischen 11 und 20 zeigen und nennen / Bis 20 ergänzen</p>	<p>S. 26</p>
<p>Verdoppeln</p>	<p>Rote Zahl nennen / Verdoppeln</p>	<p>S. 28</p>
<p>Plusaufgaben</p>	<p>Plusaufgaben legen / Plusaufgaben rechnen</p>	<p>S. 30</p>
<p>Minusaufgaben</p>	<p>Minusaufgaben legen / Minusaufgaben nennen und rechnen</p>	<p>S. 32</p>
<p>Halbieren</p>	<p>Zahl zeigen und nennen / Zahl halbieren</p>	<p>S. 35</p>
<p>Zählen in Schritten</p>	<p>Schritte vorgeben / In Schritten zählen</p>	<p>S. 36</p>
<p>Mini-Einmaleins</p>	<p>Aufgabe zeigen und nennen / Ergebnis nennen</p>	<p>S. 37</p>

10.3. JAHRESPLANUNG «MATHEMATIK 1 PRIMARSTUFE»

Jahresplanung «Mathematik 1 Primarstufe»						
ungefährer Zeitpunkt	Thema	Handbuch	Arbeitsheft	Arbeitsblätter	Fertigkeitstraining	
1	Aug	Zählen	S. 57			
2	Aug	Zahlen	S. 63	Zahlen und Ziffern S. 3	A 1	
3	Aug/Sept	Orte und Wege	S. 69			
4	Sept	Zahlvorstellungen	S. 77			
5	Sept	Ziffern schreiben	S. 83	Ziffern schreiben	A 2	
6	Sept/Okt	Bündeln	S. 89	Zahlen und Ziffern S. 6	A 3	R 1
7	Sept/Okt	Nachbarzahlen	S. 97	Zahlen und Ziffern S. 12	A 4, A 5	R 2
8	Okt	Punktfeld	S. 105	Zahlen und Ziffern S. 18	A 6	R 3
9	Okt/Nov	Rechengeschichten	S. 113			
10	Nov	Ordnen	S. 119	Zahlen und Ziffern S. 22	A 7, A 8	R 4
11	Nov	Zerlegen	S. 127	Zahlen und Ziffern S. 28	A 9	R 5
12	Nov/Dez	Verdoppeln	S. 135	Zahlen und Ziffern S. 32	A 10	R 6
13	Nov/Dez	Grundformen	S. 141			
14	Dez	Plusrechnen	S. 151	Plus und Minus S. 3	A 11	R 7
15	Dez	Minusrechnen	S. 159	Plus und Minus S. 8	A 12	R 8, R 9
16	Dez/Jan	Zahlenmauern	S. 167	Plus und Minus S. 14	A 13, A 14	
17	Jan	Schlüsselrechnungen	S. 173	Plus und Minus S. 20	A 15	R 10
18	Jan	Formen	S. 183			
19	Jan/Feb	Längen	S. 191	Erkunden und Messen S. 3		
20	Jan/Feb	Geldbeträge	S. 197	Erkunden und Messen S. 4		
21	Feb	Nachbarrechnungen	S. 203	Plus und Minus S. 24	A 16	
22	Feb/März	Gleichungen umformen	S. 211	Plus und Minus S. 28	A 17	R 11
23	Feb/März	Einsminuseins	S. 217	Plus und Minus S. 31	A 18	
24	März	Körper	S. 223			
25	März/April	Rechnungen vergleichen	S. 229	Plus und Minus S. 36	A 19, A 20	
26	April	Zahlenfolgen	S. 235	Plus und Minus S. 42	A 21	R 12
27	April	Verwandte Rechnungen	S. 243	Plus und Minus S. 46	A 22, A 23	
28	April/Mai	Rechnungsfolgen	S. 249	Plus und Minus S. 52	A 24, A 25	
29	April/Mai	Strategien Plusrechnen	S. 257	Plus und Minus S. 56	A 26	
30	Mai	Strategien Minusrechnen	S. 263	Plus und Minus S. 60	A 27	
31	Mai/Juni	Pläne	S. 269			
32	Mai/Juni	Zeit	S. 275	Erkunden und Messen S. 10		
33	Juni	Daten und Messungen	S. 281	Erkunden und Messen S. 14		
34	Juni	Geld	S. 291	Erkunden und Messen S. 16		
35	Juni/Juli	Symmetrie	S. 297			
36	Juli	Regeln und Strategien	S. 305	Erkunden und Messen S. 24	A 28	

Mathematische Bereiche:

Zahlen und Ziffern	Formen und Bewegung	Plus und Minus	Erkunden und Messen
--------------------	---------------------	----------------	---------------------

ABBILDUNG 54: JAHRESPLAN (LEHRMITTELVERLAG ZÜRICH LMVZ, 2022C)

10.4. LEITERLI-SPIEL

ABBILDUNG 55: SPIELFELD LEITERLI-SPIEL

ABBILDUNG 56: ANLEITUNG LEITERLI-SPIEL FARBCODE